

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Wie die Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht gelingen kann

Übersicht über den aktuellen Forschungsstand

Eingereicht von: Julia Jakob

Begleitung: Ilona Widmer, Iris Bräuninger

Abgabe: 21. Juni 2020

I. Abstract

Die vorliegende Literatuarbeit untersucht den aktuellen Forschungsstand zum integrativen Sportunterricht mit Kindern mit externalisierendem Verhalten. Externalisierendes Verhalten ist eine Verhaltensstörung die sich insbesondere durch aggressives, impulsives, überaktives und mitunter regelverletzendes Verhalten beschreiben lässt. Die Facetten der Thematik werden im ersten Teil der Arbeit anhand des Wissensstands der Fachliteratur aufgezeigt. Der zweite Teil beinhaltet ein Literaturreview. Bei der systematischen Literaturrecherche in deutsch- und englischsprachigen Fachdatenbanken wurden 569 Treffer (mit Doppelnennungen) erzielt, wobei 52 Artikel als relevant bezeichnet werden konnten. Nach verschiedenen Ein- und Ausschlusskriterien wurden schliesslich sieben Studien und zwei Reviews ausgewählt und mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. In der anschliessenden Diskussion der Ergebnisse fliessen sowohl Resultate aus dem ersten als auch aus dem zweiten Teil ein.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Interaktion der Lehrperson mit den Kindern einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder hat. Wie die Lehrperson interagiert und ihren Unterricht gestaltet, wird unter anderem von ihrer Haltung beeinflusst. Mehr Wissen zu Themen der Integration und zum Umgang mit Verhaltensstörungen können die Haltung der Lehrperson positiv beeinflussen. Daher werden Schulische Heilpädagoginnen ermutigt, den Wissenstransfer aus der Forschung insbesondere auch in die Turnhallen zu unterstützen. Zur methodisch-didaktischen Gestaltung von integrativem Sportunterricht und zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen werden konkrete Empfehlungen abgegeben.

II. Inhaltsverzeichnis

I.	Abstract.....	III
II.	Inhaltsverzeichnis.....	IV
1.	Hinführung zum Thema und Fragestellung.....	1
1.1.	Persönlicher Bezug	1
1.2.	Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz.....	1
1.3.	Forschungsfragen	3
2.	Zentrale Begriffe	4
2.1.	Integration <> Inklusion	4
2.1.1.	Begrifflichkeit	4
2.1.2.	Aktuelle Richtlinien zur schulischen Integration im Kanton Zürich	5
2.1.3.	Integration oder Inklusion?.....	6
2.2.	Die Rolle der Schulischen Heilpädagogin in der Regelschule	7
2.3.	Sportunterricht in der Regelklasse.....	7
2.3.1.	Fachbereich Bewegung und Sport im Lehrplan 21	8
2.3.2.	Stundenanzahl und praktische Umsetzung im Schulalltag.....	8
2.4.	Kinder mit externalisierendem Verhalten.....	9
2.4.1.	Definition von Verhaltensstörungen.....	9
2.4.2.	Typen von Verhaltensstörungen.....	9
2.4.3.	Definition von externalisierendem Verhalten.....	10
2.4.4.	Unterschiedliche Sichtweisen auf Verhaltensstörungen	11
2.4.5.	Förderschwerpunkt emotionale und soziale Kompetenzen	14
3.	Wie die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen gelingen kann	16
3.1.	Kriterien einer gelungenen Integration	16
3.2.	Interventionsmöglichkeiten	18
3.2.1.	Empfehlungen nach Textor (2007)	18
3.2.2.	Empfehlungen nach Preuss-Lausitz (2013)	19
3.2.3.	Empfehlungen nach Hennemann, Ricking und Huber (2018).....	19
3.2.4.	Empfehlungen nach Florin, Lütolf und Wyder (2015).....	20
3.2.5.	Empfehlungen nach Hillenbrand (2011)	20
3.2.6.	Empfehlungen nach Greene (2019).....	20
3.2.7.	Empfehlungen nach Mutzeck (2007).....	21
3.2.8.	Empfehlungen nach Lanfranchi und Steppacher (2012).....	21
4.	Sportunterricht und Heterogenität.....	22
4.1.	Allgemeiner integrativer Sportunterricht	22
4.1.1.	Modelle der integrativen oder inklusiven Didaktik im Sportunterricht.....	22
4.1.2.	Haltung der Lehrperson in Bezug zur Integration	23

4.2.	Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	24
4.3.	Welche Faktoren des Systems «Sportunterricht» begünstigen das Auftreten von externalisierendem Verhalten bei Kindern?	25
4.3.1.	Herausforderungen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler	26
4.3.2.	Herausforderungen aus der Sicht der Lehrpersonen.....	26
4.3.3.	Schulorganisatorische Herausforderungen	27
4.4.	Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen im Sportunterricht	27
4.4.1.	Vorgaben aus dem Lehrplan 21	28
4.4.2.	Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen in den aktuellen Lehrmitteln für Bewegung und Sport.....	30
4.4.3.	Umgang mit Konflikten	31
5.	Beschreibung des methodischen Vorgehens.....	33
5.1.	Zusammenstellung des Literaturkorpus	33
5.1.1.	Fachdatenbanken	33
5.1.2.	Mögliche Suchbegriffe	34
5.1.3.	Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche	34
5.1.4.	Datenresümees verfassen	36
5.2.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	37
5.2.1.	Beschreibung der Methode	37
5.2.2.	Erstellen des Kategoriensystems	37
5.2.3.	Computerunterstützte Auswertung.....	38
6.	Auswertung.....	39
6.1.	Übersicht relevante Artikel.....	39
6.2.	Kurzbeschriebe Studien und Reviews	41
6.2.1.	Combs, Elliott und Whipple (2010).....	41
6.2.2.	Cothran, Kulinna und Garrahy (2003)	42
6.2.3.	Cothran, Kulinna und Garrahy (2009)	42
6.2.4.	Escarti, Gutierrez, Pascual und Llopis (2010).....	43
6.2.5.	Garcia-Calvo, Sanchez-Oliva, Leo, Amado und Pulido (2016)	44
6.2.6.	Grenier (2011)	45
6.2.7.	Samalot-Rivera und Porretta (2013)	45
6.2.8.	Opstoel, Chapelle, Prins, Meester und Haerens (2019).....	46
6.2.9.	Reuker, Rischke, Kämpfe, Schmitz, Teubert, Thissen und Wiethäupter (2016).....	47
6.3.	Ergebnisse der Studien	47
6.3.1.	Methodik und Didaktik	48
6.3.2.	Interaktion mit der Lehrperson	51
6.3.3.	Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen	54
6.3.4.	Handlungsmöglichkeiten SHP	56
7.	Diskussion	58

7.1.	Beantwortung der Forschungsfragen	58
7.1.1.	Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Erkenntnisse zur Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht der Regelklasse zeigen sich aufgrund empirischer Forschung in der aktuellen Fachliteratur?	58
7.1.2.	Erste Unterfrage: Welche methodisch-didaktischen Faktoren können es Kindern erleichtern, von externalisierenden Verhaltensweisen abzusehen?.....	59
7.1.3.	Zweite Unterfrage: Inwiefern hat die Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Kindern einen Einfluss auf externalisierendes Verhalten der Kinder?	61
7.1.4.	Dritte Unterfrage: Inwiefern kann das Verbalisieren von Konfliktsituationen im Sportunterricht bei Kindern mit externalisierendem Verhalten ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen?	62
7.1.5.	Vierte Unterfrage: Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Schulische Heilpädagogin in der vorliegenden Situation?	63
7.2.	Reflexion des methodischen Vorgehens.....	65
7.3.	Grenzen der Übertragbarkeit.....	66
7.4.	Forschungsperspektiven	67
7.5.	Mögliche Konsequenzen für die persönliche Berufspraxis	67
8.	Fazit.....	69
9.	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	70
10.	Literaturverzeichnis	71
11.	Anhang.....	77
11.1.	Protokoll Literaturrecherche.....	77
11.2.	Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse.....	83
11.3.	Übersicht über die Anzahl codierten Textstellen pro Artikel	85

1. Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1. Persönlicher Bezug

Es gibt kein Fach, das so viel für andere Fächer macht, wie der Sport.

Sabine Sabinarz-Otte, deutscher Bundeselternrat

Bewegung und Sport ist das einzige Fach, für das die minimale Wochenstunden-Anzahl auf Bundesebene festgelegt ist (Schweizerisches Bundesparlament, 2011). Das zeigt, welche Wichtigkeit der Bewegung und dem Sport vom nationalen Gesetzgeber beigemessen wird. Sportförderung geschieht zur Steigerung «der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Bevölkerung, der ganzheitlichen Bildung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts» (Schweizerisches Bundesparlament, 2011, Art. 1), wie das Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung (SpoFöG) darlegt.

Die Verfasserin dieser Arbeit unterstützt die Ansicht des SpoFöG, dass mit Sportförderung verschiedene Ziele verfolgt werden können und darum der Sportunterricht weit mehr als nur Abwechslung im Schulalltag bringt. Auch das einleitende Zitat von Sabine Sabinarz-Otte betont die Mehrperspektivität des Fachs. Sportunterricht lehrt Kindern den Umgang mit Erfolg und Niederlagen, hilft ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufzubauen und bietet den Kindern die Chance, Fähigkeiten zu zeigen, die im Klassenzimmer unentdeckt bleiben würden. Die Turnhalle könnte also ein Ort des kooperativen Miteinanders sein, an dem die Freude an der Bewegung und an der Leistung gelehrt und erfahren werden kann.

In der Praxis beobachtet die Verfasserin jedoch gerade im Sportunterricht besonders oft herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern und teilweise suboptimale Reaktionen der Sportlehrpersonen darauf. Die Kinder, denen es schwerfällt Regeln einzuhalten und ihre Impulse zu kontrollieren, landen im Sportunterricht schnell im Abseits.

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass Schulsport in der Regelschule ein positives Sportenerlebnis für alle Beteiligten sein kann.

1.2. Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz

Die Menge an erhältlicher Fachliteratur und Ratgebern zum Thema «herausforderndes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen» verdeutlicht die Relevanz dieses Themenbereichs. Herausforderndes Verhalten tritt in den verschiedensten Situationen des öffentlichen und privaten Lebens auf, im schulischen Umfeld wird es aber oft als besonders störend empfunden.

Die Lehrpersonen fühlen sich belastet durch die Doppelaufgabe mit Unterrichten und dem Umgang mit Störungen durch herausforderndes Verhalten (Florin, Lütolf & Wyder, 2015, S.3). Besonders Kinder mit externalisierendem Verhalten fallen im schulischen Alltag negativ auf. Für genau diese Kinder

Hinführung zum Thema und Fragestellung

besteht wiederum erhöhtes Risiko schulischer Desintegration ausgesetzt zu sein, einerseits durch separative Massnahmen der Institution, andererseits durch eigene Initiative (Schulabsentismus) (Ricking, 2017, S.137). Hier setzt die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und der Schulischen Heilpädagogen an¹. Die während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen im Umgang mit herausforderndem Verhalten helfen der Schulischen Heilpädagogin einerseits präventive Massnahmen und spezifische Interventionen zu planen und umzusetzen, aber auch die Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit zu beraten (Florin, 2014). Versteht man herausforderndes Verhalten als Ausdruck einer Einschränkung oder Überforderung des Kindes, ergeben sich neue Handlungsmöglichkeiten und die disziplinarischen Massnahmen treten in den Hintergrund.

In der integrativen Regelklasse besuchen Kinder mit Verhaltensstörungen den Unterricht gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne Verhaltensauffälligkeiten. Die aktuelle Forschung zeigt, dass die Integration durchaus positive Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen haben kann (Textor, 2007). Florin et al. halten jedoch fest, «dass die Forschungsergebnisse keine einheitliche Antwort darauf geben, ob die integrative Schulung der bessere Weg sei» (Florin et al., 2015, S.4). Fakt ist, dass im Kanton Zürich die Integration Programm ist und im Praxisfeld eine Antwort auf die vorliegenden Herausforderungen gefunden werden soll.

Das Fach Bewegung und Sport bietet sich für eine Auseinandersetzung mit der Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten an. Während dem Sportunterricht lassen sich besonders oft externalisierende Verhaltensweisen beobachten und dies durchaus bei verschiedenen Kindern. Ausserdem werden im Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016) ausschliesslich für den Fachbereich Bewegung und Sport Kompetenzen aus dem emotional-sozialen Lernbereich konkret ausformuliert. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Unterricht in Bewegung und Sport beispielsweise die Kompetenz «eigene Emotionen artikulieren und Emotionen der anderen wahrnehmen» erwerben (D-EDK, 2016, S.24). Für Schülerinnen und Schüler mit externalisierendem Verhalten aufgrund von Beeinträchtigungen im emotionalen und sozialen Bereich ist das Erreichen dieser Ziele erschwert. Auch hier kann die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin ansetzen.

¹ Zur verbesserten Lesefreundlichkeit wird in der Folge nur die weibliche Form «Schulische Heilpädagogin» benützt, «Schulische Heilpädagogen» sind jedoch mitgemeint.

1.3. Forschungsfragen

Für die vorliegende Masterarbeit werden die folgenden Forschungsfragen formuliert:

Tabelle 1: Forschungsfragen

Übergeordnete Forschungsfrage:

Welche Erkenntnisse zur Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht der Regelklasse zeigen sich aufgrund empirischer Forschung in der aktuellen Fachliteratur?

1. Unterfrage:

Welche methodisch-didaktischen Faktoren können es Kindern erleichtern, von externalisierenden Verhaltensweisen abzusehen?

2. Unterfrage:

Inwiefern hat die Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Kindern einen Einfluss auf externalisierendes Verhalten der Kinder?

3. Unterfrage:

Inwiefern kann das Verbalisieren von Konfliktsituationen im Sportunterricht bei Kindern mit externalisierendem Verhalten ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen?

4. Unterfrage:

Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Schulische Heilpädagogin bei externalisierendem Verhalten im Sportunterricht?

Die Forschungsfragen bauen auf einem systemischen und personenzentrierten Verständnis von Verhaltensstörungen auf, so wie es im Abschnitt 2.4.4. *Unterschiedliche Sichtweisen auf Verhaltensstörungen* beschrieben wird. Darum wird sowohl das System Sportunterricht als auch die Interaktion zwischen Lehrperson und Kindern in diesem System in den Fokus genommen und es wird nach Handlungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen gesucht. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird einerseits die aktuelle Grundlagenliteratur zu den Themenbereichen Verhaltensstörung, Integration/Inklusion und integrativem Sportunterricht herbeigezogen. Andererseits wird ein Literaturreview über neuere deutsch- und englischsprachige Studien zur Praxis im Sportunterricht mit Kindern mit externalisierendem Verhalten erstellt.

2. Zentrale Begriffe

In diesem Kapitel werden die Begriffe definiert, die in den Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.3., Tabelle 1) eine zentrale Rolle spielen. Auf die Forschungsfrage zum Verbalisieren von Konfliktsituationen wird im Kapitel 4.4.3 *Umgang mit Konflikten* speziell eingegangen.

2.1. Integration <> Inklusion

In den letzten Jahren ist besonders in Publikationen zu pädagogischen Themen aus Deutschland der Begriff *Inklusion* immer häufiger genannt worden. Was Inklusion im Vergleich zu Integration bedeutet und inwiefern Inklusion im Schweizer Bildungssystem aufzufinden ist, wird in den folgenden Abschnitten aufgezeigt.

Gesellschaftlicher Wandel bringt auch bildungspolitische Veränderungen mit sich. Die Schweiz arbeitet nicht erst seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention, dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen, im Jahr 2014 auf eine Gesellschaft hin, in der alle einen Platz finden und Heterogenität als Chance betrachtet wird. Bereits im Volksschulgesetz (Kanton Zürich, 2006) legte der Kanton Zürich die rechtliche Grundlage für schulische Integration und begann, das Schulsystem an die neuen Anforderungen anzupassen. Dies war gemäss Lanfranchi und Steppacher «die eingreifendste Reform des Schulwesens in den letzten 100 Jahren» (2012, S.11). Heute ist es für uns selbstverständlich, dass Lehrpersonen und heilpädagogisches Fachpersonal gemeinsam mit heterogenen Klassen arbeiten.

2.1.1. Begrifflichkeit

In diesem Abschnitt werden die Begriffe *Integration* und *Inklusion* im schulischen Kontext definiert, so wie sie in dieser Arbeit verwendet werden. Im aktuellen bildungspolitischen und wissenschaftlichen Diskurs herrscht bisher keine Einigkeit über den präzisen Sprachgebrauch.

Integration

«Der Begriff Integration stammt aus dem Lateinischen (*integratio*) und wird meist mit ‚Wiederherstellung eines Ganzen‘ übersetzt» (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettaufer Szaday, 2015, S.13). Bei der schulischen Integration geht es demnach darum, die Schülerschaft wieder zu einem «Ganzen» zusammenzufügen. Dabei geht man von der Regelschule aus und versucht, in die Klasse mit Regelschülerinnen und Regelschülern auch Kinder mit besonderem Förderbedarf zu integrieren. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, erhalten sie Zugang zu sonderpädagogischen Massnahmen wie spezieller Förderung oder Therapien.

Inklusion

Zuerst wurde Inklusion als Synonym zu Integration verwendet, bis sich immer mehr die Auffassung

durchsetzte, dass «Inklusion eine substantielle Weiterentwicklung der Integration meint» (Graumann, 2018, S.60). Boban und Hinz (2012, S.77-78) schreiben dem Konzept der Inklusion folgende vier Grundcharakteristiken zu:

Inklusion

- erkennt Vielfalt als etwas Positives
- umfasst alle Dimensionen von Heterogenität (also nicht nur behindert - nichtbehindert)
- basiert auf den Werten der Bürgerrechtsbewegung
- vertritt die Vision einer inklusiven Gesellschaft

Es wird also deutlich, dass « (...) Inklusion immer auch einen visionären Anteil hat und nie als vollständig erreicht gelten kann. Mit diesem Fokus bietet inklusive Pädagogik als Konzept die Chance, (...) den Fokus auf die Veränderung und Weiterentwicklung der schulischen Bedingungen statt auf die Veränderung von Schulkindern und ihre ‚richtige Platzierung‘ zu legen» (Boban & Hinz, 2012, S.78). In einer inklusiven Schule werden nicht die Kinder an die vorherrschenden Bedingungen im Unterricht angepasst, sondern die Schule schafft Voraussetzungen, die allen Kindern Partizipation und Lernen ermöglichen. Die Verschiedenheit aller wird zum Leitgedanken und die Beeinträchtigung oder der Förderbedarf des einzelnen Kindes werden unwichtig (Dietrich, 2018). Im Zentrum steht «die Bildung aller Individuen der Klasse» (ebd., S.7).

2.1.2. Aktuelle Richtlinien zur schulischen Integration im Kanton Zürich

Um die Begriffe *Integration* und *Inklusion* in Beziehung zur schulischen Praxis im Kanton Zürich zu setzen, werden im folgenden Abschnitt die aktuellen Richtlinien erläutert.

Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich (VSG) gibt im 3. Abschnitt *Sonderpädagogische Massnahmen* vor, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelklasse unterrichtet werden sollen, sofern dies möglich sei (Kanton Zürich, 2006, §33, S.8). Die Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen können hier als besondere Gruppe betrachtet werden, die in die Regelschule integriert werden soll, was nicht mit dem Gedankengut der Inklusion vereinbar ist. Im Kanton Zürich wird nach Gesetz demnach schulische Integration gefordert. Wenn Kinder besondere pädagogische Bedürfnisse aufweisen, werden sonderpädagogischen Massnahmen nötig, die gemäss der Verordnung für die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom Juni 2007 integrativen oder auch separativen Charakter haben können. Der Gesetzestext im VSG beinhaltet nämlich ebenso die Möglichkeit, dass Kinder, die nicht in der Regelschule gefördert werden können, separiert werden und eine Sonderschule besuchen.

Im Kanton Zürich, werden gemäss der Auflistung des Volksschulamts (vsa.zh.ch, Stand März 2020) mehr als siebzig anerkannte Sonderschulen geführt. Diese Schulen sind darauf spezialisiert, den

Zentrale Begriffe

besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Kindern gerecht zu werden, «die in Regel- und Kleinklassen nicht angemessen gefördert werden können» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019, S.4). Die Sonderschulen machen dennoch einen sehr kleinen Teil der zürcherischen Schullandschaft aus. Nur rund 2% der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter besuchen eine Sonderschule. Im Jahr 2018 waren im Kanton Zürich 643 Lehrpersonen in Heim- und Sonderschulen tätig (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019, S.28). Im Vergleich dazu arbeiteten auf der Primarschule knapp 12'000 Lehrpersonen, wobei ein Drittel dem Tätigkeitsgebiet «besondere pädagogische Bedürfnisse» zugeordnet werden kann (ebd., S.28). Diese knapp 4'000 Personen arbeiteten also an Regelschulen und waren dort für die integrative Förderung, Einschulungs-, Klein- und Aufnahmeklassen zuständig oder boten Therapien in Logopädie und Psychomotorik an. Aufgrund der tiefen Prozentzahl von Kindern in Sonderschulen und der Verteilung der angestellten Lehrpersonen auf die Tätigkeitsgebiete zeigt sich also ein deutlicher Trend zur tatsächlich umgesetzten schulischen Integration, wie es auch bildungspolitisch und gesetzlich vorgegeben ist. Inklusion, wie sie Dietrich (2018) beschreibt, ist im Kanton Zürich bisher nicht vorgesehen. Dies schliesst aber nicht aus, dass in einzelnen Schulen oder Klassen der Grundgedanke der Inklusion bereits gelebt wird.

Auch wenn zahlreiche Forschungsergebnisse die Vorteile von Integration belegen, ist die integrative Volksschule nicht unumstritten (Reusser, 2013, S.87). «Vor allem die Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen stellt eine grosse Herausforderung (...) dar» (ebd., S.90).

Auf der anderen Seite kritisieren Vereine und Verbände wie *insieme* (insieme.ch) oder *vpod* (Verband des Personals öffentlicher Dienste, vpod.ch), dass die Schweiz zu wenig unternimmt, um die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UNO-BRK) umzusetzen, die sie 2014 unterzeichnet hat. Diese Vereine und Verbände erkennen in der Konvention den Anspruch auf ein inklusiv ausgerichtetes Schulsystem und bemängeln die ungenügende Umsetzung im schweizerischen Schulalltag (Tobler, 2013).

2.1.3. Integration oder Inklusion?

Nach der Erörterung der beiden Begriffe stellt sich die Frage, welcher nun zur Beschreibung des Sachverhalts in dieser Arbeit besser passt.

Im Kontext des Kantons Zürich liegt es nahe, den Begriff «Integration» zu verwenden. Ausserdem zielt diese Arbeit auf eine bestimmte Gruppe von Kindern ab, die durch ein gemeinsames Störungsbild im Verhaltensbereich definiert wird. Es handelt sich also per Definition um Integration und nicht Inklusion.

Mit einem Beitrag zur Integration dieser Kindergruppe kann hoffentlich auf das höhere Ziel der inklusiven Schule hingearbeitet werden. Besonders, wenn durch die Integration soziale Stigmata

abgebaut werden können und sich die Unterrichtspraxis in Richtung Individualisierung und Differenzierung entwickelt. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit könnten dazu beitragen, den Sportunterricht dahingehend zu verbessern, dass er für alle Kinder ein positives Erlebnis bietet und somit auch inklusiver wird.

2.2. Die Rolle der Schulischen Heilpädagogin in der Regelschule

In diesem Kapitel geht es darum, die Rolle und somit die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin zu klären. Biewer (2017) beschäftigt sich stark mit dem Begriff *Heilpädagogik* und stellt fest, dass dieser Begriff irreführend sein kann. In der Schulischen Heilpädagogik geht es nicht «um die vollständige Beseitigung von beeinträchtigenden Phänomenen» (ebd., S.90), denn das wäre kaum realisierbar. Das Ziel liegt «in der Reduzierung von Störungen, der Minderung von Entwicklungsverzögerungen, aber auch im Erwerb von Strategien zum Leben mit Behinderung» (Biewer, 2017, S.90).

Laut Biewer (2017) gehört die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen zum Aufgabengebiet der Heilpädagogik. «Im Unterschied zur allgemeinen Pädagogik ist der Entwicklungsgedanke aber zentral für die Heilpädagogik. (...) Die Erleichterung und Ermöglichung von Entwicklungsprozessen ist eine vorrangige Aufgabe heilpädagogischen Handelns» (Biewer, 2017, S.80). Es geht also darum, Kinder und Jugendliche zu fördern. Dabei wird Förderung als «entwicklungsorientiertes pädagogisches Handeln» verstanden (Biewer, 2017, S.86).

Etwas konkreter formuliert Reusser die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin beim Unterrichten in heterogenen Klassen: «Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen die Regellehrpersonen (...) in Form von Beratung, Teamteaching und der Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler oder kleinerer Gruppen (...). Das jeweilige Angebot wird passgenau auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse der Lernenden ausgerichtet» (Reusser, 2013, S.89).

In den letzten Jahren hat sich die Art dieser Förderung verändert. Früher wurde eher ausserhalb des Unterrichts und auf das Individuum bezogen gearbeitet, heute wird ein gemeinsamer Unterricht mit adaptiver Gestaltung angestrebt (Reusser, 2013, S.186). Die Schulische Heilpädagogin wird somit zur mitverantwortlichen Lehrperson und bringt «ihr Wissen bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht» mit ein (ebd., S.186).

2.3. Sportunterricht in der Regelklasse

Sportunterricht oder der Unterricht in Bewegung und Sport ist ein obligatorisches Unterrichtsfach, das auf allen Stufen der Volksschule unterrichtet wird. Im Sportunterricht «werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, an der traditionellen und aktuellen Bewegungs- und Sportkultur teilzuhaben» (D-EDK, 2016, S.2).

Zentrale Begriffe

Der Begriff Regelklasse meint die Schulklassen der Volksschule und schliesst ausdrücklich Sonderschul- oder andere Kleinklassen aus. In dieser Arbeit sind mit Regelklassen, falls nicht anders vermerkt, die Klassen 1-6 der Primarstufe im Kanton Zürich gemeint.

2.3.1. Fachbereich Bewegung und Sport im Lehrplan 21

«Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre motorischen Fähigkeiten und ihre körperliche Leistungsfähigkeit und entwickeln emotionale, soziale, kognitive, motivationale und volitionale Aspekte ihrer Persönlichkeit» (D-EDK, 2016, S.2).

Bereits in den einleitenden Bemerkungen unterstreicht der Lehrplan 21 die mehrspurige Zielsetzung des Fachbereichs Bewegung und Sport. Neben der Förderung der fachlichen Kompetenzen werden auch überfachliche Kompetenzen geübt. Der Lehrplan 21 stellt sich damit in die lange Tradition der Forderung nach «Erziehung durch Sport» (Messmer, 2013, S.14), die den Sportunterricht auf pädagogische Ziele hin ausrichten will. Im Kapitel 4.4.1. *Vorgaben aus dem Lehrplan 21* wird vertiefter auf Kompetenzstufen aus dem Fachbereich Bewegung und Sport mit Bezug zu emotionalem und sozialem Lernen eingegangen.

2.3.2. Stundenanzahl und praktische Umsetzung im Schulalltag

Das Sportförderungsgesetz legt im Abschnitt «Sport in der Schule» fest, dass während der obligatorischen Schulzeit mindestens drei Lektionen Sport pro Woche Pflicht sind (Schweizerisches Bundesparlament, 2011).

In der Stadt Zürich werden auf der Unterstufe häufig zwei Lektionen in der Turnhalle mit einer Lektion Schwimmunterricht ergänzt.

Eine telefonische Umfrage der Verfasserin bei den Kreisschulämtern der Stadt Zürich zeigt, dass auf der Primarstufe nur in wenigen Fällen Fachlehrpersonen den Sportunterricht bestreiten, meistens übernehmen die Klassenlehrpersonen diese Lektionen selbst. Eine Ausnahme bilden die Schwimmlektionen, die oft von Fachpersonen unterrichtet werden.

Passend dazu wählen an der Pädagogischen Hochschule in Zürich (PHZH) viele angehende Lehrpersonen das Fach Bewegung und Sport in ihr Fächerprofil (telefonische Auskunft durch PHZH am 22.8.2019).

Bei einer Befragung von 468 Fünftklässlern aus dem Kanton Schwyz gab mehr als die Hälfte der Teilnehmenden an, dass Sport ihr Lieblingsfach sei (Kühnis, 2017). Dieses Ergebnis kann wohl auch auf den Kanton Zürich übertragen werden und zeigt die Beliebtheit des Fachs bei der Schülerschaft.

2.4. Kinder mit externalisierendem Verhalten

In diesem Abschnitt wird erläutert, was in der vorliegenden Arbeit unter *externalisierendem Verhalten* verstanden wird. Externalisierendes Verhalten ist eine Erscheinungsform aus dem Bereich der Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018). Aus diesem Grund wird zuerst der Oberbegriff *Verhaltensstörungen* definiert, um nachher das externalisierende Verhalten konkretisieren zu können. Anschliessend werden unterschiedliche Sichtweisen auf die Ursachen von Verhaltensstörungen vorgestellt.

2.4.1. Definition von Verhaltensstörungen

Im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten befindet sich die Heilpädagogik in einem interdisziplinären Fachgebiet. In den letzten Jahren konnten sich die Forschenden auf den Begriff «Verhaltensstörungen» einigen, was den Austausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen erleichtert (Gasteiger-Klicpera, Julius & Klicpera, 2008; Hillenbrand, 2008; Myschker & Stein, 2018).

Die Definition von Myschker und Stein (2018) wird dabei häufig als Grundlage verwendet:

«Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.»

(Myschker & Stein, 2018, S.56)

Dieser aber auch weiteren Definitionen liegt die Annahme zu Grunde, dass erst ein soziales Bezugssystem eine Verhaltensabweichung und somit eine Verhaltensstörung ermöglicht (Hillenbrand, 2008, S.29).

Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) verwendet ebenfalls den Oberbegriff «Verhaltensstörung» (ICD-10).

Im neueren wissenschaftlichen Diskurs, der besonders auch von der USA mitbestimmt wird, fand der Terminus *Gefühls- und Verhaltensstörungen* Eingang (Gasteiger-Klicpera et al., 2008). Dieser Begriff betont die Schwierigkeiten der Betroffenen, eigene Gefühle angemessen wahrzunehmen und zu verarbeiten, was zu Verhaltensstörungen führen kann.

2.4.2. Typen von Verhaltensstörungen

Je nach Hintergrund und Sichtweise definieren die Forschenden unterschiedliche Unterkategorien unter dem gemeinsamen Nenner der Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018).

Zentrale Begriffe

Pädagogische Fachpersonen benennen eher die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Erziehung, medizinisch-psychologische Literatur versucht die Phänomene anhand von Krankheitsbildern zu kategorisieren (zBsp. ADHS, Neurose, Hirnstörungen etc.) und die juristische Sichtweise fokussiert auf die rechtlichen Folgen von Verhaltensstörungen.

Im vorliegenden Kontext interessieren pädagogische Kategorien wie sie beispielsweise Myschker und Stein (2018) beschreiben. Sie nehmen vier Gruppierungen vor und ordnen den Gruppen jeweils typische Symptomatiken zu:

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Abbildung 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen, (Myschker & Stein, 2018, S.56)

Im Zusammenhang dieser Arbeit wird auf einen Teil der ersten Gruppe, Kinder und Jugendliche mit externalisierendem Verhalten, fokussiert.

2.4.3. Definition von externalisierendem Verhalten

Fröhlich-Gildhoff fasst unter externalisierendem Verhalten jene Phänomene zusammen, «(...) bei denen die (dysfunktionale) Bewältigung innerpsychischer Konflikte oder psychosozialer Anforderungen bzw. Entwicklungsaufgaben unmittelbar auf die Aussenwelt gerichtet ist» (2010, S.129).

Der Umgang der Kinder mit der Aussenwelt ist geprägt von ihrem aggressiven, impulsiven, überaktiven und mitunter regelverletzenden Verhalten. Diese Verhaltensweisen beeinträchtigen das Interaktionsgeschehen unter anderem auch im Sportunterricht. Die Gründe, wieso es diesen Kindern nicht gelingt, emotionale Herausforderungen oder sozial schwierige Situationen kompetent zu meistern, können vielfältig sein und werden im Unterkapitel 2.4.4. *Unterschiedliche Sichtweisen auf Verhaltensstörungen* angetönt.

Pro Schulklasse ist mit ungefähr zwei bis vier Kindern zu rechnen, die externalisierendes Verhalten zeigen (Florin et al., 2015, S.3), wobei es weitaus häufiger Jungen als Mädchen betrifft (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S.130). Häufig kommen externalisierende Verhaltensweisen in Zusammenhang mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) vor.

2.4.4. Unterschiedliche Sichtweisen auf Verhaltensstörungen

In diesem Unterkapitel wird aufgezeigt, wie unterschiedlich die wissenschaftlichen Sichtweisen auf den Themenbereich Verhaltensstörungen sind. Dabei werden insbesondere sechs Modelle kurz beschrieben, die eine grosse Bandbreite aufweisen (Hillenbrand, 2008). Hillenbrand bezieht sich zwar auf Verhaltensstörungen im Allgemeinen, da externalisierendes Verhalten aber eine Erscheinungsform von Verhaltensstörungen ist, wird es implizit mitgemeint. Gasteiger-Klicpera (2008) beschreiben die gleichen sechs Modelle, was deren Relevanz bestätigt. Das transaktionale Entwicklungsmodell von Gasteiger-Klicpera et al. (2008, S.19) fasst die sechs Modelle zusammen und erlaubt so eine Übersicht über die Komplexität des Themas.

Im Anschluss wird auf den personenzentrierten Ansatz eingegangen, der besonders im pädagogischen Kontext von Relevanz ist und die sechs Modelle von Hillenbrand (2008) und Gasteiger-Klicpera (2008) ergänzt.

Biophysisches Modell

«Die Ursache von Verhaltensstörungen liegt gemäss dem biophysischen Modell in organischen oder physischen Faktoren, in denen Schädigungen oder funktionelle Abweichungen des Organismus festgestellt bzw. vermutet werden» (Hillenbrand, 2008, S.68).

Dem biophysischen Modell liegt also eine medizinisch-psychiatrische Sichtweise zu Grunde und man sucht beim Kind nach biologischen Einschränkungen, die das Verhalten erklären könnten. Häufig wird mit einer medikamentösen Behandlung auf eine vorliegende Verhaltensstörung reagiert, was zum Beispiel im Fall von ADHS mit Ritalintherapien durchaus erfolgsversprechend sein kann.

Psychodynamisches Modell

Das psychodynamische Modell gründet auf den Forschungen von Sigmund Freud. Anna Freud und Virginia Axline entwickelten daraus Therapieformen, die sich besonders für Kinder eignen (Hillenbrand, 2008, S.70). Die Ursache von Verhaltensstörungen ist laut diesem Modell «die fehlerbehaftete Verarbeitung von frühkindlichen Konflikten, mangelnde Bedürfnisbefriedigung und eine gestörte emotionale Entwicklung (...)» (ebd. S.70). Bei der Behandlung versucht der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten, diese Konflikte aufzudecken und dann gemeinsam zu verarbeiten. Die unbefriedigten Bedürfnisse müssen erfüllt werden und durch die «emotionale Bindung an den Erzieher und (...) an die Gruppe» soll ein «psychischer Heilungsprozess» eingeleitet werden (ebd. S.70).

Verhaltenstheoretisches Modell

Das verhaltenstheoretische Modell bildet einen Gegenpol zum psychodynamischen Modell. Basierend auf den Ideen des Behaviorismus wird Verhalten als Reaktion auf Reize beschrieben und die Konsequenzen, die darauffolgen, haben wiederum Einfluss auf späteres Verhalten (Gasteiger-

Zentrale Begriffe

Klicpera et al., 2008, S.18). Verstärkerpläne und Bestrafungssysteme, wie sie aus dem Schulalltag bekannt sind, ziehen ihre Legitimierung aus diesem Modell.

Soziologisches Modell

Aus soziologischer Sicht kann die Verhaltensstörung «am Ende eines sozialen Prozesses» stehen (Hillenbrand, 2008, S.73). Einem Kind wird eine Eigenschaft zugeschrieben oder gar ein offizielles Etikett zugeteilt, woraus über die Zeit ein Stigma werden kann. Das Kind verinnerlicht seine Rolle in einem bestimmten sozialen Kontext und agiert dann auch so, wie es das Etikett verlangt. Spannend bei dieser Sichtweise ist, dass das Kind an sich nicht als krank oder gestört gilt, sondern das zugeteilte Stigma als Ursprung für die Verhaltensstörung gesehen wird.

Polit-ökonomisches Modell

Gemäss dem polit-ökonomischen Modell entstehen Verhaltensstörungen «aus der individuellen, psychischen Verarbeitung konkreter ökonomischer und soziokultureller Gesellschaftsverhältnissen» (Hillenbrand, 2008, S.74). Schwierige Lebensverhältnisse, wie Armut, zerrüttete Familien oder Bildungsferne, beeinflussen die Entwicklung eines Kindes negativ und können gemäss den polit-ökonomischen Ansichten zu Verhaltensstörungen führen. «Institutionen der Hilfe», also Sonderschulen und weitere spezielle Einrichtungen zur Unterstützung und zum Nachteilsausgleich, können diese Strukturen zusätzlich verfestigen und hemmen die Emanzipation der betroffenen Kinder (ebd., S.74).

Systemisches Modell

Das systemische oder auch ökologische Modell besitzt zur Zeit grosse Beliebtheit im Bereich der Pädagogik bei Verhaltensstörungen, vielleicht auch, da es Ansätze aus anderen Modellen aufnimmt und von einer neuen Sichtweise her aufgleist (Hillenbrand, 2008, S.75). Dem systemischen Modell liegt folgende Annahme zu Grunde: «Aus ökologischer Sicht lebt auch ein Kind in einem (sozialen) Ökosystem, mit dem das Individuum in Wechselwirkung steht» (Hillenbrand, 2008, S.75). Das Kind interagiert also mit seinem Umfeld, sei es in der Schule oder zuhause. Wenn ein Kind Verhaltensstörungen zeigt, weist das auf eine gestörte Balance im Kind-Umwelt-System hin.

Aus diesem Grund wird nicht einfach das Kind therapiert, sondern eine sorgfältige Analyse des sozialen Ökosystems getätigt. Darauf aufbauend kann man mit Interventionen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern, häufig wird also ein Lernprozess in der Umgebung des Kindes ange-regt. Oder wie Mutzeck es formuliert: «Die Reaktionen auf die zunehmenden Klagen von Lehrern über Verhaltensstörungen im Unterricht darf nicht nur zu einer Entwicklung von Methoden der Verhaltensänderung führen, sondern sollte auch Anlass geben, über die organisatorischen Konzeptionen von Schule und Erziehung nachzudenken» (Mutzeck, Pallasch & Popp, 2007, S.7).

Stein und Müller beschreiben ihr Verständnis von Verhaltensstörungen als «interaktionistisch» und meinen damit, dass hinter Verhaltensstörungen «Störungen in der Interaktion zwischen Mensch und

Umwelt» stehen (2018, S.14 ff.). Ihre Bemühungen, die systemischen Zusammenhänge in den Blick zu nehmen, zeigen, dass sie sich wie Mutzeck auch im Bereich des ökologischen Modells befinden.

Transaktionales Entwicklungsmodell als Zusammenfassung

Jedes der oben beschriebenen sechs Modellen hat eine andere Vorstellung von der Ursache der Verhaltensstörungen. Fasst man alle diese Ansichten zusammen, «entstehen sehr viel komplexere, mehrdimensionale Erkenntnisse über die Problemlagen» (Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S.18). Das transaktionale Entwicklungsmodell zeigt die Vielfalt der möglichen Einflussfaktoren auf Verhaltensstörungen.

Abbildung 2: transaktionales Entwicklungsmodell (Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S.19)

Personenzentrierter Ansatz

Zusätzlich zu den oben genannten sechs Modellen und ihrer Zusammenfassung im transaktionalen Entwicklungsmodell kann der personenzentrierte Ansatz aufgeführt werden.

Dieser verständnisorientierte Ansatz geht auf den Psychologen Carl Rogers zurück und wurde von verschiedenen Erziehungswissenschaftlern aufgegriffen. Ahrbeck und Willmann (2010) zeigen im Vorwort zu ihrem Sammelband, dass sie personenzentrierte, humanistische Ansichten verfolgen: «Erziehung ist ihrem Wesen nach vor allem Beziehungsarbeit» (Ahrbeck & Willmann, 2010, S.9). Es geht also darum, auf das Individuum einzugehen und als pädagogische Fachperson eine Beziehung mit dem Kind aufzubauen. Die Beziehungsarbeit «bedarf unter erschwerten Erziehungsbedingungen einer besonderen Intensivierung und Verdichtung, mit dem Ziel, dass sich die innere Realität der Kinder und Jugendlichen wandelt und sich die äußere Realität besser bewältigen lässt»

(Ahrbeck & Willmann, 2010, S.10). Der personenzentrierte Ansatz geht davon aus, dass Verhaltensstörungen entstehen, wenn das Selbstkonzept eines Kindes nicht mit den Erfahrungen übereinstimmt, die es gerade macht. Diese Inkongruenzen sind für das Kind besonders schwierig, wenn es keine bedingungslose Wertschätzung und Akzeptanz erfährt. Es kann ein Kreislauf des negativen Selbstkonzepts entstehen, der durch Misserfolgslebnisse und negative Beziehungsbotschaften genährt wird (Florin & Matthys, 2019).

2.4.5. Förderschwerpunkt emotionale und soziale Kompetenzen

Wie der vorangehende Abschnitt aufgezeigt hat, gibt es unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten für Verhaltensstörungen, die alle ihre Berechtigung haben. In der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Verhaltensstörungen ist es jedoch zentral, dass man das «auffällige Verhalten als vorübergehend und vor allem auch als veränderbar» (Florin et al., 2015, S.6) betrachtet, denn das habe einen positiven Einfluss auf die Interventionen (ebd.). Biewer (2017) erachtet es als Grundprämisse der zeitgemässen, (heil)pädagogischen Arbeit, dass man sich auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes anstatt auf die Zuschreibung von Beeinträchtigungen oder Störungen fokussiert. Aus diesem Grund macht es Sinn, im schulischen Rahmen anstatt von *Verhaltensstörungen* eher von *Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* auszugehen. Kinder mit Verhaltensstörungen zeigen geringe emotionale und soziale Kompetenzen, das ist im transaktionalen Entwicklungsmodell von Gasteiger-Klicpera et al. (2008) ersichtlich (siehe Abbildung 2). Was unter emotionalen und sozialen Kompetenzen zu verstehen ist und wieso sowohl emotionale als auch soziale Kompetenzen gefördert werden sollen, wird im folgenden Absatz erläutert.

Der Begriff *emotionale und soziale Kompetenzen* wurde besonders durch die deutsche Kultusministerkonferenz (KMK) etabliert, die schon vor der Jahrtausendwende den Themenbereich Verhaltensstörungen in «Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung» umbenannte (Stein & Müller, 2018, S.29). In ihrem Grundlagenpapier schreibt die KMK von «emotionalem Erleben und sozialem Handeln» (2000, S.3), klärt beide Teilbegriffe jedoch nicht mit einer präzisen Definition. Unter emotionaler und sozialer Kompetenz verstehen Petermann, Niebank et al. (2004) in Anlehnung an Saarni (1990) die Fähigkeit, in alltäglichen Situationen die eigenen und die Emotionen anderer wahrnehmen zu können, über Emotionen zu sprechen, Empathie zu zeigen, den eigenen Emotionsausdruck zu steuern und Selbstregulationsstrategien zu verwenden.

Stein und Müller (2018) unterscheiden zwischen emotionalen und sozialen Kompetenzen, wobei diese oft eine «enge Verschränkung» aufwiesen (Stein & Müller, 2018, S.31). Sie nennen unter anderem emotionale Regulationsfähigkeit und Bewusstheit, adäquater Ausdruck eigener Emotionen und Selbstwertgefühl als emotionale Kompetenzen. Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktbewältigungskompetenz, Fairness und Toleranz ordnen sie unter anderem den sozialen

Kompetenzen zu. Ausserdem machen Stein und Müller darauf aufmerksam, dass neben dem Besitz der Fähigkeit auch die Bereitschaft zur Anwendung vorhanden sein muss. Es gilt also, Kompetenz- und Performanzprobleme zu unterscheiden.

Nach Petermann und Wiedebusch bilden «emotionale Kompetenzen eine Basis für die Ausbildung und Differenzierung sozialer Kompetenzen» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.26) und sie haben einen direkten Zusammenhang zu schulischem Erfolg (ebd., S.28).

3. Wie die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen gelingen kann

In diesem Kapitel wird dargelegt, was die Fachliteratur zur erfolgreichen Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen empfiehlt. Dabei werden Handbücher, Lehrbücher und Nachschlagewerke berücksichtigt, aber nicht wissenschaftliche Publikationen. Eine Ausnahme bildet die Studie von Florin et al. (2015), da sie genau den Bereich von Interesse abdeckt.

Es werden verschiedene Kriterien zur Überprüfung des Erfolgs der Integration vorgestellt und grundsätzliche Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt. In den Unterkapitel 3.2.1. bis 3.2.9. werden aus verschiedenen bedeutenden Publikationen zur schulischen Integration Empfehlungen abgeleitet und in Kurzform präsentiert.

Die im vorliegenden Kapitel aufgeführten Thesen und Empfehlungen beziehen sich auf die generelle schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen. Inwiefern die hier genannten Ergebnisse auch konkret auf den Sportunterricht und Kinder mit externalisierendem Verhalten übertragbar sind, wird in Kapitel 7 diskutiert.

3.1. Kriterien einer gelungenen Integration

Nach Florin et al. (2015) sind die folgenden vier Kriterien ausschlaggebend für eine gelungene Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen:

- «1. Verhinderung der Zunahme bestehender Auffälligkeiten,
2. Sicherung der fachlichen Entwicklung,
3. Akzeptanz und Zugehörigkeit in der Klasse und der Peer-Group,
4. Realistische Einschätzung ihrer Probleme und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen in der Klasse.» (Florin et al., 2015, S.5)

Stein und Ellinger nennen acht Zielaspekte, deren positive Entwicklung als Kriterien für eine gelungene integrative Schulung betrachtet werden können. Es sind dies:

- «1. Sozialverhalten
2. Emotionalität und deren Entwicklung
3. Selbstkonzept
4. Kognitive und schulische Leistungen
5. Leistungsmotivation
6. Soziale Akzeptanz und soziale Integration dieser Schüler in die Klassengemeinschaft
7. Wirkung der Integration solcher Schüler in Klassen allgemeiner Schulen auf das Gruppen-

bzw. Klassenklima

8. Wirkung dieser Schüler auf das Verhalten ihrer Mitschüler» (Ellinger & Stein, 2012, S.82)

Die ersten fünf Aspekte sind auf das Kind bezogen, die letzten drei nehmen das Umfeld auch in den Blick, was aus systemischer Sicht sinnvoll erscheint. Die Nummerierung soll gemäss den Autoren nicht Ausdruck einer unterschiedlichen Bedeutsamkeit sein.

Lienhard-Tuggener et al. (2015, S.166) merken an, dass «unabhängig vom Modell (integrativ oder separativ) (...) grundsätzlich die gleichen Qualitätsansprüche für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gelten» sollten. Sie entwickeln einen differenzierten Katalog von Kriterien, die sie auf neun Themengebiete aufteilen. In der Folge wird zu jedem Themengebiet exemplarisch ein Kriterium aufgeführt.

Tabelle 2: Qualitätsansprüche an eine integrative Schule nach Lienhard-Tuggener et al. (2015, S.167 ff.)

1 Ziele und Angebote
Es gibt an der Schule eine klare gemeinsame Ausrichtung in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen.
2 Klima und Umgang
Die Beziehung der Lehrpersonen und der weiteren Fachpersonen zu den Kindern und Jugendlichen basiert auf Verständnis und Wohlwollen.
3 Unterricht und Förderung
Der Unterricht ist auf die Vielfalt der Lernenden ausgerichtet.
4 Zuweisung, Förderplanung und kindbezogene Zusammenarbeit
Die Massnahmen entsprechen den erfassten Bedürfnissen und festgelegten Zielen. Sie entsprechen darüber hinaus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
5 Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Eltern können ihre Anliegen einbringen. Sie wissen, an wen sie sich bei Fragen wenden können.
6 Interne Zusammenarbeit
Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe sind klar geregelt und kommuniziert.
7 Leitung und Koordination
Die Mitarbeitenden werden in ihrer Arbeit unterstützt und gefördert. Sie erhalten in schwierigen Situationen Unterstützung.
8 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Arbeit individuell und im gegenseitigen Austausch.
9 Rahmenbedingungen
Grösse und Zusammensetzung der Klassen bzw. Gruppen ermöglichen die Erfüllung des Auftrags und Umsetzung der Ziele.

3.2. Interventionsmöglichkeiten

Je nach Sichtweise auf die Thematik der Verhaltensstörungen (siehe auch 2.4.4. *Unterschiedliche Sichtweisen auf Verhaltensstörungen*) ergeben sich andere Interventionsmöglichkeiten.

Allgemein empfehlen Gasteiger-Klicpera et al. (2008, S.211) in den folgenden drei Bereichen zu intervenieren: soziale Kompetenztrainings, familienbezogene Interventionsformen und schulische Interventionen. Bei der Evaluation dieser Interventionsansätze seien noch Lücken vorhanden, sie könnten aber allgemein als hilfreich bezeichnet werden. Das umfangreiche Handbuch von Gasteiger-Klicpera (2008) enthält neben dieser allgemeinen Empfehlung auch konkrete Handlungsvorschläge basierend auf verschiedenen Sichtweisen auf Verhaltensstörungen.

Aus systemischer Sicht muss vor jeder Intervention zuerst das soziale Ökosystem analysiert werden, in dem sich das Kind befindet (Hillenbrand, 2008, S.75). Erst danach können über diese drei Anknüpfungspunkte Veränderungen in Gang gesetzt werden:

- Rahmenbedingungen (auf verschiedenen Ebenen und in Schule/Familie)
- Interaktion zwischen den Personen im sozialen Ökosystem
- Kompetenzen des Kindes

Die in der Folge aufgeführten Empfehlungen greifen häufig auf diese drei Anknüpfungspunkte zurück, was auf eine breite Abstützung der systemischen Ansichten in der verwendeten Literatur hinweist. Die theoretischen Empfehlungen der verschiedenen Autorinnen und Autoren werden präsentiert und es wird kurz andiskutiert, inwiefern diese Empfehlungen auch für den Sportunterricht Gültigkeit haben könnten.

3.2.1. Empfehlungen nach Textor (2007)

Textor (2007, S.288 ff.) empfiehlt folgende Massnahmen für den gemeinsamen Unterricht mit Kindern mit Verhaltensstörungen:

- Der Unterricht bietet leistungsdifferenzierte Aufgaben, die Möglichkeit zur Wahl und setzt kooperative Lernformen ein. Dabei ist es wichtig, auf eine klare Struktur zu achten.
- Während kooperativen Lernformen brauchen die Kinder mit Verhaltensstörungen eine zusätzliche Unterstützung.
- Bei der Sitzordnung ist zu beachten, dass sich Kinder auf fixen Einzelplätzen schnell einsam fühlen können. Einzelplätze sollten nach Möglichkeit für alle Kinder zur Verfügung stehen und situativ eingesetzt werden können.
- Es ist sinnvoll, wenn zwei Lehrpersonen gleichzeitig in der Klasse arbeiten, das gibt den Kindern Sicherheit in der Aufgabenbearbeitung und ist einem separativen Modell vorzuziehen.

In doppelt besetzten Stunden kann die Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander besonders gut gefördert werden.

- Es ist hilfreich, wenn Lehrpersonen aufgabenbezogenes Verhalten verstärken, in dem sie dem Kind eine positive Rückmeldung geben (zum Beispiel anlächeln).

In Bezug auf den Sportunterricht lässt sich festhalten, dass die Problematik der Sitzordnung nicht besteht. Das Gefühl von Einsamkeit kann aber entstehen, wenn ein Kind auf Grund seines Verhaltens von der Lehrperson vom Spielfeld verwiesen wird. Durch die Ausgrenzung kann eine Stigmatisierung entstehen, die nicht den erwünschten positiven, sondern einen negativen Effekt auf das Verhalten des Kindes haben kann.

3.2.2. Empfehlungen nach Preuss-Lausitz (2013)

Preuss-Lausitz macht deutlich, dass eine erfolgreiche Arbeit mit Kindern mit Verhaltensstörungen nur möglich ist, wenn alle Beteiligten die Schwierigkeiten als «Beziehungs- und Kommunikationsstörungen von Menschen *und* von Institutionen begreifen» (2013, S.23).

Das heisst, es muss auch auf der Ebene des Unterrichts und der Schule angesetzt werden, um eine gelingende Integration zu erreichen. Preuss-Lausitz beschreibt «verhaltensförderlichen Unterricht», dessen Struktur sowohl Schülerinnen und Schüler mit emotional-sozialen Schwierigkeiten wie auch allen anderen Kindern zu Gute kommt. Die Empfehlungen von Preuss-Lausitz beziehen sich stark auf die Einstellung und Haltung der Lehrperson, was sie ohne Mühe auf unterschiedliche Unterrichtsfächer übertragbar macht.

3.2.3. Empfehlungen nach Hennemann, Ricking und Huber (2018)

In ihrem Beitrag im Sammelband von Stein und Müller beschreiben die drei obengenannten Autoren «Gelingensbedingungen für eine qualitativ hochwertige Inklusion» (Hennemann et al., 2018, S.125ff.). Es sind dies die Einstellung der Lehrpersonen zur Inklusion, die Förderung von qualitativ hochwertigem Unterricht, die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen aller Kinder und die Klassenzusammensetzung (möglichst ausgewogen heterogen).

In Bezug auf den Sportunterricht könnte der Aspekt der Klassenzusammensetzung ein lohnendes Thema weiterer Forschungen sein. Der Sportunterricht, mit seiner Tradition zu geschlechtergetrenntem Unterricht, strebt in der Klassenzusammensetzung traditionell eher Homogenität als Heterogenität an. Inwiefern die Förderung der emotional-sozialen Kompetenzen im Sportunterricht gelingen kann, wird später in dieser Arbeit analysiert.

Wie die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen gelingen kann

3.2.4. Empfehlungen nach Florin, Lütolf und Wyder (2015)

Florin et al. erforschen in ihrer Studie den Unterricht in mehreren Regelklassen in den Fächern Sprache, Mathematik oder Mensch & Umwelt und beobachten dabei die Integration von zwei Kindern mit externalisierendem Verhalten, die in der jeweiligen Klasse zur Schule gehen.

Durch die Analyse der Beobachtungen können sie folgende Empfehlungen für die Gestaltung eines integrativen Unterrichts geben (Florin et al., 2015, S.20):

- gut organisierte Lernarrangements einsetzen (Methodik),
- massvolle Differenzierung der Lerninhalte: jeweils nur eine Differenzierungsform anwenden,
- Ziele transparent kommunizieren,
- leise Formen der Störungs-Intervention anwenden, um andere Schülerinnen und Schüler nicht zu stören,
- Unterstützungsleistungen sparsam einsetzen, denn sie können die Schülerinnen und Schüler im Denkprozess unterbrechen,
- als Lehrperson eine sachorientierte Haltung einnehmen.

Laut mündlicher Aussage einer der Autorinnen (Annette Lütolf) könnte die Anwendung dieser Empfehlungen auch im Sportunterricht erfolgsversprechend sein.

3.2.5. Empfehlungen nach Hillenbrand (2011)

Hillenbrand kommt zum Schluss, es könne «kein verbindliches Modell unterrichtlichen Handelns extrahiert werden, vielmehr zeigt sich die Notwendigkeit, auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse reflektierte Entscheidungen zu treffen und zu verantworten» (Hillenbrand, 2011, S.263) .

3.2.6. Empfehlungen nach Greene (2019)

Auch wenn Greene im Stil von Ratgeberliteratur schreibt, ist der Inhalt von Relevanz für die vorliegende Arbeit. Greenes Konzept zur Zusammenarbeit mit Kindern mit Verhaltensstörungen basiert auf der Annahme, dass Kinder sich so verhalten wollen, wie wir es wünschen, es aber nicht immer können. Darum empfiehlt er, gemeinsam mit dem Kind das vorliegende Probleme zu analysieren und nach Lösungen zu suchen. Durch diesen kooperativen Problemlöseprozess könnten einerseits den Ansichten des Kindes Raum gegeben werden und andererseits könne das Kind erlernen, wie man gemeinsam eine Schwierigkeit überwinden kann.

Diese Lösungsstrategie basiert auf dem ökologischen Modell und wird ähnlich auch von Mutzeck propagiert (nachzulesen zum Beispiel in Hillenbrand 2008, S.109).

Der Problemlöseprozess, wie ihn Greene vorschlägt, braucht Zeit und eine ruhige Umgebung. Während dem Sportunterricht ist diese Methode also nicht anwendbar. Im Sportunterricht beobachtete

Verhaltensprobleme könnten aber später mit dem Kind besprochen und gemäss der Methode von Greene gelöst werden.

3.2.7. Empfehlungen nach Mutzeck (2007)

Mutzeck spricht von Handlungen und nicht von Verhalten und zeigt dabei auf, dass Kinder bewusst handeln und ihr Handeln von Gedanken und Gefühlen geleitet wird. Dieser Annahme liegt ein humanistisches Weltbild zu Grunde und er kommt daher auch weg von einer Klassifikationsdiagnostik hin zum Fokus auf die Förderdiagnostik (Mutzeck et al., 2007, S.21). Auch bei der Beratung empfiehlt er den Wechsel von einer direktiven hin zur kooperativen Beratung. Braucht es die Hilfe eines hochqualifizierten Fachmannes (zum Beispiel Schulpsychologe, Psychotherapeut), tauscht sich diese Person in erster Linie mit der Schulischen Heilpädagogin aus und arbeitet nicht direkt mit dem Kind. Das verhindert, dass eine unnatürliche Therapiesituation entsteht, die im Alltag weniger Wirkung zeigen würde, als wenn die Schulische Heilpädagogin direkt in der Schule mit dem Kind arbeiten kann (Mutzeck et al., 2007, S.24 ff.).

Die Ansätze von Mutzeck könnten auch auf den Sportunterricht übertragen werden, finden aber unter Umständen erst vor oder nach dem Sportunterricht Anwendung (siehe auch bei Greene).

3.2.8. Empfehlungen nach Lanfranchi und Steppacher (2012)

Lanfranchi und Steppacher vertreten die Meinung, dass es nicht auf die «Integrierbarkeit» des Kindes ankommt, sondern auf die Fähigkeit der Schule, mit Herausforderungen umzugehen.

Ihre Empfehlungen richten sich daher auch an die Schulen:

- «Der integrative Unterricht ist zentraler Teil des Schulentwicklungskonzepts und ein Anliegen des gesamten Schulteam;
- Gelegentlich auftretende Nachteile werden in Kauf genommen;
- Individualisierende und schülerzentrierte Unterrichtsmethoden werden eingesetzt;
- Die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin arbeiten oft im Teamteaching;
- Zeitgefässe für die Teamarbeit sind vorhanden;
- Der Schulleiter und die Schulische Heilpädagogin nehmen eine starke Koordinationsfunktion wahr und ermöglichen somit sowohl Stabilität als auch Dynamik;
- Verfahren der Qualitätssicherung sind etabliert» (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S.332).

Die Forderung nach Teamteaching wäre in Bezug auf den Sportunterricht in vielen Schulen eine Neuerung.

4. Sportunterricht und Heterogenität

Im Sportunterricht geht es um Emotionen, soziale Begegnungen und kognitive Aufgaben, die alle über die Bewegung ausgelöst werden. «Insofern verdienen Unterricht und Erziehung in keinem anderen Schulfach mit mehr Berechtigung das Attribut 'ganzheitlich'» (Kurz, 2017, S.125).

Der Sportunterricht bietet also aus pädagogischer Sicht grosse Chancen. Die Frage ist nun, ob es dem Sportunterricht auch gelingt, mit Heterogenität umzugehen und nicht nur *ganzheitliche Bildung*, sondern auch *Bildung für Alle* zu bieten. In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie integrativer bzw. inklusiver Sportunterricht in der Fachliteratur beschrieben wird. Ausserdem werden Annahmen getroffen, wieso der Sportunterricht für die Beteiligten so herausfordernd ist und externalisierendes Verhalten provozieren kann.

4.1. Allgemeiner integrativer Sportunterricht

Die Literatur zu integrativem Sportunterricht fokussiert häufig auf den Umgang mit Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Der Förderschwerpunkt emotionale und soziale Kompetenzen wird eher selten berücksichtigt. Dennoch soll in diesem Kapitel einen Überblick über die allgemeine Didaktik eines integrativen Sportunterrichts gegeben werden, um dann im Kapitel 4.2. spezifisch auf die Situation von Kindern mit externalisierendem Verhalten einzugehen.

«Sportunterricht inklusiv zu gestalten, bedeutet, einen Unterricht zu planen und durchzuführen, der **allen** Schülern in ihrem individuellen Sein Wertschätzung zuteilwerden lässt und, unabhängig von ihren körperlich-motorischen, kognitiven oder sozial-emotionalen Potenzialen, eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht.» (Tiemann, 2015, S.53)

Für die Lehrpersonen im Fach Sport bedeutet das eine grosse Herausforderung (Ruin, Meier & Leineweber, 2016), insbesondere da eine spezifische Ausbildung oft fehlt und die Lehrmittel kaum Unterstützung bei der Planung inklusiven oder integrativen Unterrichts bieten.

4.1.1. Modelle der integrativen oder inklusiven Didaktik im Sportunterricht

Klein et al. (2016) sehen die Sportdidaktik, wie andere Fächer auch, vor der Herausforderung, eine inklusive Didaktik zu entwickeln. Bei der Prüfung der bereits bestehenden fachdidaktischen Konzepten stellen sie aber fest, dass diese bewährten Konzepte bereits Ansätze für inklusiven beziehungsweise integrativen Unterricht enthalten (Klein et al., 2016, S.40).

Im deutschsprachigen Raum kann Tiemann als Vorreiterin in der Didaktik des integrativen Unterrichts bezeichnet werden. Sie entwickelte basierend auf didaktischen Modellen aus Australien und der USA das 6+1-Modell eines adaptiven Sportunterrichts (Tiemann, 2013).

Abbildung 3: 6+1-Modell eines adaptiven Sportunterrichts (Tiemann, 2015, S.62)

Tiemann stellt in ihrem Modell die Lehrperson mit ihrer Haltung ins Zentrum und ordnet darum herum die «Felder der Modifikationen» an. Sie geht davon aus, dass nicht die Einheitlichkeit von Schülerinnen und Schülern die Norm ist, «sondern deren Unterschiedlichkeit» (Tiemann, 2015, S.55). Darum müsse die Diversität der Lernenden bei allen methodisch-didaktischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Das 6+1-Modell bietet bei der Planung von Unterricht Hinweise, in welchen Bereichen modifiziert werden kann. In Bezug auf Kinder mit externalisierendem Verhalten erwähnt Tiemann insbesondere die Bereiche Sozialform und Kommunikation (2015, S.62).

4.1.2. Haltung der Lehrperson in Bezug zur Integration

Die Haltung der Lehrperson in Bezug zur schulischen Integration hat einen Einfluss auf ihren Unterricht (Greene, 2019; Hennemann et al., 2018; Lanfranchi & Steppacher, 2012; Preuss-Lausitz, 2013). Dies wird auch in Bezug auf den Sportunterricht so festgestellt: Ruin et al. (2016) beschreiben die Haltung der Lehrperson als Brücke zwischen ihrem Wissen und ihrem Handeln. Pühse (2004, S.192) nennt die Lehrperson und ihr Verhalten als entscheidender Faktor wenn es darum geht, soziales Verhalten im Sportunterricht zu fördern. Tiemann (2012) beschreibt eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Heterogenität als Voraussetzung, um individuelle Möglichkeiten und Ressourcen aber auch Grenzen der einzelnen Kinder überhaupt erkennen zu können.

Für das Fach Sport lassen sich nach Ruin et al. (2016) drei unterschiedliche Herangehensweisen beschreiben, wie eine Lehrperson mit einer heterogenen Lerngruppe umgeht.

Ignorieren

Die Lehrperson ignoriert die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, was dazu führt, «dass einigen Kindern oder Jugendlichen die Teilnahme an bestimmten Stunden(phasen) verwehrt wird» (Ruin et al., 2016, S.178). Die Lehrperson unternimmt keine Anstrengungen, diese Stunden oder Stundenteile für alle Kinder zugänglich zu gestalten.

Reduzieren

Die Lehrperson erkennt die Verschiedenheit der Kinder und versucht Defiziten mit spezifischen

Lernangeboten entgegen zu treten. Diese Herangehensweise wird von Ruin et al. (2016) als ambivalent beschrieben. Es kommen zwar individualisierte Förderangebote zum Einsatz, die Orientierung an einer Norm, die möglichst alle Kinder erreichen sollen, kann aber aus inklusiver Sicht als störend empfunden werden. Diese Praxis wird in Deutschland mit sogenanntem Sportförderunterricht betont (Klein et al., 2016, S.46) wobei der Förderunterricht an sich an eine heterogene Gruppe von Lernenden gerichtet sei und daher seit jeher inklusive Didaktik anwende (ebd.). Trotzdem bleibt festzuhalten, dass eine zumindest teilweise Separation von Kindern mit besonderem Förderbedarf vorliegt, aus welchen Gründen sie auch immer an diesem Förderunterricht teilnehmen.

Akzeptieren

«Die Akzeptanz einer heterogenen Schülerschaft zeigt sich in der Offenheit für Neues sowie in der Veränderungsbereitschaft hinsichtlich (...) pädagogisch-didaktischer Praxen (...)» (Ruin et al., 2016, S.180). Für den Unterricht in einer heterogenen Gruppe gibt es kein Patentrezept. Die Lehrperson muss gemeinsam mit den anderen beteiligten Fachpersonen und den Kindern herausfinden, welche methodisch-didaktischen Konzeptionen Sinn machen und die «Rollenauslegungen und Beziehungsgestaltung» muss überdenkt werden (Ruin et al., 2016, S.180). Die Bereitschaft, den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln, ist eine Voraussetzung, um inklusiven Sportunterricht Realität werden zu lassen. Radtke formuliert die Zielvorstellung so: «Ziel des inklusiven Sportunterrichts ist es, die gleichberechtigte Teilhabe aller zu ermöglichen, jede Schülerin und jeden Schüler, ausgehend vom individuellen Leistungsniveau, zu fördern und zu fordern und durch einen binnendifferenzierten Unterricht allen Teilnehmenden zu ermöglichen, Selbstwirksamkeit und Erfolg zu erleben» (2018, S.110).

Giese und Weigelt weisen darauf hin, dass neben der Möglichkeit zur Partizipation, inklusiver Sportunterricht auch das Verbessern der fachlichen Kompetenzen aller Kinder zum Ziel haben soll (2013, S.4). Darin zeigen sich Parallelen zum Ansatz des erziehenden Sportunterrichts, wie er bei Klein et al. (2016, S.41) beschrieben wird. Der erziehende Sportunterricht habe zum Ziel, einerseits die Kinder auf die Teilhabe an der Bewegungs- und Sportkultur der Gesellschaft vorzubereiten und andererseits sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Somit wird die These von Klein et al. (2016) bestätigt, dass das bereits bewährte und in Lehrplänen häufig angewandte Konzept des erziehenden Sportunterrichts auch im inklusiven oder integrativen Unterricht angewendet werden kann.

4.2. Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

«Ein Sportunterricht, der den Umstand akzeptiert, dass alle Schüler/innen an ihrer Wahrnehmung von Welt beteiligt sind – was jeweils sehr persönliche Auslegungen beinhaltet – kommt dem Auftrag inklusiven Sportunterrichts sicherlich entgegen» (Ruin et al., 2016, S.193).

Die Akzeptanz dieses Umstands wird besonders wichtig im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen, denn die Wahrnehmung der Welt um sich herum beeinflusst das Verhalten eines Kindes (Gasteiger-Klicpera et al., 2008).

Schwarz (2015) beschreibt in seinem Beitrag zum Sammelband von Giese und Weigelt wie anhand von einfachen, konkreten Massnahmen der Sportunterricht besser strukturiert werden kann und so weniger Potential für störendes Verhalten bietet. Im Verständnis von Schwarz machen die Verhaltensstörungen für das Kind insofern Sinn, da es sich damit aus überfordernden Situationen zu befreien versucht, in dem es zum Beispiel die Aufmerksamkeit der Lehrperson auf sich zieht oder Situationen der Unterforderung mit «lustigen Spässen» überbrückt. Schwarz (2017, S.166 ff.) empfiehlt daher die folgenden Massnahmen:

- Persönliche Begrüssung durch die Sportlehrperson, wenn möglich vor dem Umziehen
- Ziele für die ganze Klasse und spezielle Ziele für Kinder mit externalisierendem Verhalten formulieren und überprüfen
- Reflexionsgespräche angemessen vorstrukturieren (Ritual, Markierung des Platzes im Kreis)
- Verlaufsplan der Sportstunde schriftlich visualisieren und so den Schülerinnen und Schülern Orientierung bieten
- Laufwege markieren (zum Beispiel mit Langbank zum Balancieren oder Mattenbahn). Häufig treten bei diesen Schülerinnen und Schüler Wahrnehmungsschwierigkeiten auf (Schwarz, 2015, S.165), die durch eine geschickte Strukturierung der Halle aufgefangen werden können.
- Wartezeiten vereinfachen durch Pylonen, um in der Warteschlange einen genügenden Abstand zu wahren oder einem speziellen Zeichen, wenn man mit dem Spiel beginnen darf
- Nicht tolerierbares Verhalten benennen und konsequent reagieren

Ricking (2017) geht in einem weiteren Sammelband von Giese und Weigelt (2017) zwar auf den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Kontext des Sportunterrichts ein, liefert aber kaum konkrete Hinweise für die Unterrichtsgestaltung oder die Überwindung von Herausforderungen in der Praxis.

Giese und Weigelt beklagen, dass die in der Schule vorhandene sonderpädagogische Expertise kaum den Weg in den Sportunterricht findet (2017, S.38).

4.3. Welche Faktoren des Systems «Sportunterricht» begünstigen das Auftreten von externalisierendem Verhalten bei Kindern?

In diesem Abschnitt werden Annahmen getroffen, inwiefern die Situationen im Sportunterricht für die verschiedenen Beteiligten herausfordernd sein könnten. Wenn eine Diskrepanz zwischen den

Anforderungen an die Akteure und den Fähigkeiten der Akteure besteht, kann ein soziales System aus der Balance geraten. Ist gemäss dem Empfinden eines Kindes eine gestörte Balance vorhanden, kann es dies mit externalisierendem Verhalten äussern, wobei dasselbe auch für Lehrpersonen gilt.

4.3.1. Herausforderungen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler

Die folgenden Punkte beschreiben die emotionalen und sozialen Herausforderungen im Sportunterricht aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler.

- Die engen Platzverhältnisse und unbeobachtete Zeit in der Sportgarderobe können zu Konflikten führen (Schwarz, 2015).
- Die Schülerinnen und Schüler betreten die Sporthalle mit hohen Erwartungen ans Programm («Ich möchte mein Lieblingsspiel spielen!») und werden enttäuscht, wenn die Lehrperson etwas anderes geplant hat.
- Soziale Probleme sind besonders deutlich und auf einer körperlichen Ebene spürbar (Ruin et al., 2016, S.175).
- Der Umgang mit Sieg und Niederlagen in Spielen kann die emotional-sozialen Kompetenzen der Kinder übersteigen.
- Die eigenen körperlichen Fähigkeiten werden getestet, was Enttäuschung oder Verunsicherung hervorrufen kann.
- Die Grösse der Turnhalle stellt hohe Anforderungen an die räumliche Orientierung. Desorientierung kann in herausforderndem Verhalten Ausdruck finden (Schwarz, 2015).
- Körperkontakt ist möglich, was für einzelne Kinder stressig sein kann.

4.3.2. Herausforderungen aus der Sicht der Lehrpersonen

Auch aus der Sicht der Lehrperson bringt der Sportunterricht einige Herausforderungen auf der emotionalen und sozialen Ebene mit sich.

- Die Lehrperson steht unter dem Druck, im mehrperspektivischen Sportunterricht einerseits fachliche, andererseits auch überfachliche Ziele zu verfolgen.
- Der Umgang mit herausforderndem Verhalten erfordert eine reflektierte, ruhige Herangehensweise, was in der Hektik des Unterrichtens gerade im Sportunterricht häufig sehr schwierig ist. Es bleibt kaum Zeit, um auf das Problem eines Kindes vertieft einzugehen, da es bereits wieder an einem anderen Ort «brennt». Aus diesem Grund greift die Lehrperson unter Umständen häufiger zu «Notfallmassnahmen» wie dem Ausschluss eines Kindes vom Spiel.

- Im Unterschied zum Klassenzimmer haben in der Turnhalle sicherheitstechnische Aspekte eine hohe Bedeutung und verlangen Aufmerksamkeit von der Lehrperson. Diese Verantwortung kann psychisch belasten.

4.3.3. Schulorganisatorische Herausforderungen

In diesem Abschnitt werden Herausforderungen aufgezeigt, die sich aus schulorganisatorischen Gründen ergeben und sowohl für die Lehrperson als auch für die Kinder belastend sein können.

- Die Lehrperson wechselt wie die Kinder vom Klassenzimmer in die Turnhalle, wobei sie im Klassenzimmer häufig die letzte Person ist, in der Halle aber als erste Person präsent sein sollte. Auch Kinder, die viel Zeit brauchen für den Wechsel und das Umziehen, werden durch die knappe Wechselzeit herausgefordert und allenfalls gestresst.
- Die ungünstige Akustik in der Turnhalle kann für Lehrperson und Kinder belastend werden und an den Nerven zehren.
- Meist unterrichtet eine einzelne Lehrperson. Braucht ein Kind wegen einer kleinen Verletzung medizinische Versorgung oder tritt sonst etwas Unvorhergesehenes ein, führt das oft zu kritischen Situationen, während deren die Klasse nicht mehr ausreichend beaufsichtigt wird. Gruppendynamiken können sich entwickeln.
- Die üblichen Lehrmittel sind noch nicht auf den aktuellen Lehrplan angepasst, was das Erreichen der Ziele erschwert (Stand Herbst 2019, Kanton Zürich).
- Die Ausbildung zur Sportlehrperson auf der Primarstufe ist ein kleiner Teil der ganzen Lehrerausbildung und das Fachwissen wie auch die didaktischen Kompetenzen sind daher teilweise nur basal und nicht vertieft. Die Handlungsmöglichkeiten und Selbstsicherheit der Lehrperson sind allenfalls eingeschränkt.

4.4. Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen im Sportunterricht

«Der inklusive Sportunterricht bietet im besonderen Masse beste Voraussetzungen für soziales Lernen - allerdings geschieht dies nicht per se, sondern ist in hohem Masse von der diversitätssensiblen Haltung der Lehrkraft und deren Willen und Fähigkeiten abhängig, soziale Prozesse innerhalb der Lerngruppe zu berücksichtigen» (Radtke, 2018, S.110).

Radtke nennt hiermit die nötigen Voraussetzungen für soziales Lernen im inklusiven beziehungsweise integrativen Sportunterricht und auch Opstoel et al. (2019, S.3) betonen, dass allein die Teilnahme an Sportunterricht nicht automatisch zum gewünschten Effekt führe. Balderson und Sharpe (2005) konnten mit ihrer Studie nachweisen, dass sich mit gezielten Interventionen das erwünschte soziale Verhalten steigern lässt. Nach Petermann und Wiedebusch (2016) sind grundlegende

emotionale Kompetenzen eine Voraussetzung für den Erwerb von sozialen Kompetenzen und müssen somit zuerst erworben werden.

In den folgenden Unterkapiteln wird aufgezeigt, wie die aktuellen Rahmenbedingungen in der Praxis aussehen:

4.4.1. Vorgaben aus dem Lehrplan 21

In keinem anderen Fachbereich werden im Lehrplan 21 die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (insbesondere emotional-soziale Kompetenzen) so stark miteinander verwoben wie im Sportunterricht.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Kompetenzbereich «Spielen» (D-EDK, 2016, S.23 ff.). Auch Pühse (2004, S.220 ff.) nennt Regelspiele als besonders lohnendes Übungsfeld für emotionale und soziale Kompetenzen, warnt aber vor schwierigen Situationen und allenfalls negativen Erlebnissen für die Kinder.

Die folgenden Tabellen zeigen Kompetenzstufen für den Zyklus 1 und 2 im Kompetenzbereich «Spielen» des Lehrplan 21 für Bewegung und Sport, die einen Zusammenhang zu emotional-sozialen Kompetenzen haben (D-EDK, LP 21 – Broschüre Bewegung und Sport (2016, S.23 ff.)). Die Anmerkungen «emotional» oder «sozial» wurden von der Autorin eingefügt. Bei den Kompetenzstufen, die stärker das soziale Handeln betonen, wurde nur die Anmerkung «sozial» gewählt, auch wenn das emotionale Erleben als Grundlage für soziales Handeln gilt und somit auch gefordert wäre.

Tabelle 3: A Bewegungsspiele

BS.4 Spielen		A Bewegungsspiele
1. Die Schülerinnen und Schüler können Spiele spielen, weiterentwickeln und erfinden, indem sie gemeinsam Vereinbarungen treffen und einhalten. Die Schülerinnen und Schüler...		
a	können vorgegebene Rollen in Spielen erkennen (z.B. Fänger und Verfolgte). Zyklus 1	sozial
b	können in unterschiedlichen Rollen an Spielen teilnehmen und die Regeln einhalten (z.B. Fangspiele, Kreisspiele, Singspiele, Platzsuchspiele). Zyklus 1	sozial
c	können sich während des Spiels in unterschiedliche Rollen versetzen und entsprechend handeln (z.B. Wechsel zwischen Ballbesitzer und Balleroberer). Zyklus 1/2	sozial
e	können faires Verhalten und Regelübertretungen bei sich und anderen erkennen und signalisieren. Zyklus 2/3	sozial

Tabelle 4: B Sportspiele

BS.4 Spielen	B Sportspiele	
1. Die Schülerinnen und Schüler können technische und taktische Handlungsmuster in verschiedenen Sportspielen anwenden. Sie kennen die Regeln, können selbstständig und fair spielen und Emotionen reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler...		
5a	können Regeln nennen. Zyklus 1	sozial
5b	können Regeln einhalten. Zyklus 1	sozial
5c	können Regeln beim Spielen in kleinen Gruppen umsetzen. Zyklus 1/2	sozial
5d	können Mit- und Gegenspieler respektieren und zweitweise ohne Schiedsrichter spielen. Zyklus 2	sozial
6a	können eigene Emotionen wahrnehmen (z.B. Freude über einen Sieg). Zyklus 1	emotional
6b	können eigene Emotionen artikulieren und Emotionen der anderen wahrnehmen (z.B. im Umgang mit Sieg und Niederlage). Zyklus 1	emotional
6c	können Emotionen unter Anleitung reflektieren (z.B. Teambildung). Zyklus 2	emotional
6d	können Emotionen kontrollieren (z.B. Schiedsrichterentscheide akzeptieren). Zyklus 2/3	emotional

Die Kompetenzstufe 6f «Die Schülerinnen und Schüler können bewusst mit Emotionen umgehen» wird erst im Zyklus 3 genannt, kann jedoch für die ersten beiden Zyklen als langfristiges Ziel betrachtet werden.

Tabelle 5: C Kampfspiele

BS.4 Spielen	C Kampfspiele	
1. Die Schülerinnen und Schüler können gewandt und mit Strategie fair kämpfen. Die Schülerinnen und Schüler...		
2a	können Berührungen zulassen. Zyklus 1	em-soz
2b	können Stoppsignale des Gegenübers beachten und selber setzen. Zyklus 1	em-soz
2c	können Rituale und Regeln in Kampfspielen nennen und einhalten. Zyklus 1/2	sozial
2d	können das Gegenüber beim Kampfspiel respektieren (z.B. tue nie jemandem weh). Zyklus 2	sozial
2e	können gefährliche Aktionen nennen und verzichten auf deren Anwendung (z.B. Hebelgriffe, Würgen). Zyklus 2/3	sozial

Kinder mit externalisierendem Verhalten fällt es schwer, sich diese Kompetenzen anzueignen oder sie im Sportunterricht umzusetzen. Inwiefern sie diese Ziele trotzdem erreichen können und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen, soll im empirischen Teil dieser Arbeit anhand von Studien erörtert werden.

4.4.2. Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen in den aktuellen Lehrmitteln für Bewegung und Sport

In diesem Unterkapitel soll ein kritischer Blick auf die aktuellen Lehrmittel für das Fach Bewegung und Sport geworfen werden. Die Hypothese, dass die Lehrmittel kaum Hinweise oder konkrete Aufgaben zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen bieten, soll überprüft werden. Der Kanton Zürich gibt für das Fach Bewegung und Sport keine obligatorischen Lehrmittel vor. Die folgenden Lehrmittel werde von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern für den Einsatz im Sportunterricht empfohlen:

Tabelle 6: Übersicht über einige Lehrmittel für den Sportunterricht

Name des Lehrmittels	Inhalte	Bezug zu emotional-sozialen Kompetenzen
Lehrmittel Sporterziehung (Ernst et al., 1997-2004)	Allgemeines Lehrmittel, enthält auch Inhalte für die Lehrpersonenausbildung	In der Einleitung werden überfachliche Kompetenzen erwähnt. Keine konkreten Vorschläge für den Unterricht.
Unterrichtshilfen zu Planen – Durchführen – Auswerten (Baumberger, Müller & Nuttli, 2009)	Vorschlag für eine konkrete Jahresplanung, orientiert sich an rein fachlichen Kompetenzen	keine vorhanden
Sportheft (Müller & Baumberger, 2015)	Arbeitsheft in dem die Kinder ihre Erlebnisse und Leistungen im Sportunterricht dokumentieren können.	Interesse/Vorlieben der Kinder werden erfragt. Beim Spielsport wird das Ziel «Ich schaffe es, die abgemachten Regeln einzuhalten» genannt.
Basistests (Baumberger, Müller & Lienert, 2018)	Testübungen, die ursprünglich vom Schweizerischen Turnverband stammen, und passende Vorübungen dazu	Bei den Zielen (S.5) werden unter anderem das Erweitern der Kooperationsfähigkeit und das Entwickeln von Selbstvertrauen erwähnt. Auch bei den Übungen finden sich vereinzelte Hinweise zu emotional-sozialen Kompetenzen.
Ballkünstler (Müller & Baumberger, 2016)	Das Lehrmittel enthält Aufgabekarten mit Hinweisen zur Erleichterung und Erschwerung sowie Aufgaben für eine Lernkontrolle.	In der Einleitung wird auf die emotional-sozialen Aspekte von Ballspielen eingegangen. Das Ziel «Verhaltensauffällige integrieren» wird genannt (S.4 ff.).
Sportkarten (Borlat, 2017)	Konkrete Unterrichtsvorschläge und eine mögliche Jahresplanung	Stark auf fachliche Inhalte und Kompetenzen ausgerichtet, kaum Bezüge zu emotional-sozialen Kompetenzen.

Die Übersichtstabelle bestätigt die Hypothese. Die aktuellen Sportlehrmittel beinhalten kaum Bezugspunkte zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen. Der Erfolg von sozialem Lernen im integrativen Sportunterricht ist also tatsächlich in erster Linie von «der diversitätssensiblen Haltung der Lehrkraft und deren Willen und Fähigkeiten abhängig» (Radtke, 2018, S.110) und wird kaum durch Hilfestellungen aus Lehrmitteln begünstigt.

4.4.3. Umgang mit Konflikten

Wie bereits in Kapitel 4.3. beschrieben, gibt es verschiedene Faktoren, die externalisierendes Verhalten im Sportunterricht begünstigen können. Das Auftreten von externalisierendem Verhalten führt oft zu Konflikten zwischen den Kindern. Daher ist es für Lehrpersonen wichtig, geeignete Handlungsmöglichkeiten zu kennen, mit denen Konflikte bearbeitet werden können. Die Forschungsfrage *«Inwiefern kann das Verbalisieren von Konfliktsituationen im Sportunterricht bei Kindern mit externalisierendem Verhalten ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen?»* bezieht sich auf das Verbalisieren als Strategie zur Konfliktbearbeitung und Konfliktprävention.

In der Fachliteratur finden sich keine Modelle oder Strategien, die konkret für Konfliktsituationen im Sportunterricht entworfen wurden, darum muss hier auf die allgemeinen Empfehlungen zurückgegriffen werden. Nach Alsaker (2017, S.218) ist es wichtig, «nicht nur die Gefühlsausdrücke im Fokus zu haben, sondern mit den Schülern auch über Interpretation von sozialen Situationen zu sprechen». Starke Gefühlsausbrüche entstehen nämlich oft, weil die soziale Situation anders interpretiert wurde. Hier wird also eine Art der Verbalisierung eingesetzt, allerdings werden nicht unbedingt Konfliktsituationen besprochen, sondern allgemein soziale Situationen. Weitere präventive Massnahmen sind nach Werner (2017, S.87 ff.) etwa das Vermeiden von Über- und Unterforderung im Unterricht, gestaltete Pausen und Übergänge, das Aufstellen von gemeinsamen Regeln, vertiefte Beziehungsarbeit, sinnvoll eingesetzte Methodenwechsel und gut vorbereitetes Material. Das Verbalisieren von sozialen Situationen wird hier nicht genannt.

Wenn ein Konflikt bereits da ist, dann braucht es andere Interventionen. Je nach Stärke des Konflikts können diese Interventionen direkt auf die Konfliktlösung ausgerichtet sein oder es muss vorerst eine Konfliktbegrenzung erfolgen, um später eine Lösung anzustreben (Werner, 2017, S.125). Bei hoch emotionalen und körperlichen Konflikten ist davon auszugehen, dass sich die beteiligten Schülerinnen und Schüler in einer «Konflikttrance» befinden (ebd.). Das heisst, sie können ihr eigenes Verhalten nur noch schwer steuern, da sie derart von der Konfliktsituation eingenommen werden. Hier muss die Intervention stark und bestimmt erfolgen, um den Konflikt zu begrenzen. Nach einem Konflikt schlägt Werner (2017, S.178) vor, den Konflikt in einem Gespräch zu klären. Durch die Klärung wird gewährleistet, dass der Konflikt nicht weiter schwelt und bald wieder ausbricht. Bei einer Konfliktklärung werden die Konfliktstrategien und die Lösungsversuche reflektiert und die

Beziehungsebene wird gestärkt. Falls im Konflikt «destruktive Verhaltensweisen» eingesetzt wurden, «müsse diese vor der Klärung des Konflikts thematisiert werden» (Werner, 2017, S.178). Das Gespräch zur Nachbereitung des Konflikts wird jeweils mit einem einzelnen Kind durchgeführt und kann lösungsorientiert-kooperativen oder einfordernd-konfrontativen Charakter annehmen. Der Abschluss jedes Gesprächs sollte darin liegen, dass alternative Verhaltensmöglichkeiten erarbeitet und unter Umständen auch eingeübt werden (Werner, 2017, S.179).

5. Beschreibung des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen theoriebasiert beschrieben und mit konkreten Inhalten aus dieser Arbeit verknüpft. Die Resultate werden im nächsten Kapitel (6. *Auswertung*) präsentiert.

Um das Literaturreview zu erstellen, wurde ein systematisches Vorgehen gewählt: Fachartikel über wissenschaftliche Studien wurden mit einer systematischen Literaturrecherche gesucht, anhand von bestimmten Kriterien ausgewählt und mithilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die daraus folgenden Erkenntnisse sollen aufbauend auf den in der Grundlagenliteratur beschriebenen Konzepten (siehe Kapitel 2 bis 4) die Beantwortung der Forschungsfragen ermöglichen. Inwiefern das methodische Vorgehen hilfreich zur Erstellung des Reviews und zur Beantwortung der Forschungsfragen war, wird in der Methodenkritik im Kapitel 7.2 *Reflexion des methodischen Vorgehens* reflektiert.

5.1. Zusammenstellung des Literaturkorpus

Die Literaturrecherche zur Sammlung von Textmaterial ist als Pendant zur Datensammlung im Feld zu verstehen und wurde dementsprechend sorgfältig geplant und durchgeführt.

5.1.1. Fachdatenbanken

Über die E-Ressourcen der Hochschule für Heilpädagogik konnte auf die folgenden, für diese Arbeit relevanten, Fachdatenbanken zugegriffen werden:

Tabelle 7: Übersicht Fachdatenbanken

Name	Beschreibung
ERIC (Education Resource Information Center)	<ul style="list-style-type: none"> - Literatur und Forschungsberichte zu pädagogischen Themen - englischsprachig
PsycINFO	<ul style="list-style-type: none"> - Literatur und Forschungsberichte zu Themen der Verhaltensforschung und psychischer Gesundheit - Peer-reviewed - von der amerikanischen Gesellschaft für Psychologie (APA) bereitgestellt - englischsprachig
PSYINDEX	<ul style="list-style-type: none"> - Literatur und audiovisuelle Medien zu den Themen Psychologie, Medizin, Pädagogik, Soziologie, Sport, Linguistik, Businessmanagement und Kriminologie relevant für Psychologie - deutschsprachig
Education Research Complete	<ul style="list-style-type: none"> - Literatur und Forschungsberichte zu pädagogischen Themen auf allen Altersstufen

Beschreibung des methodischen Vorgehens

- Volltext-Dokument vieler Forschungsberichte vorhanden
- englischsprachig

Alle diese vier Fachdatenbanken wurden bei der Suche nach Artikeln berücksichtigt. Sie konnten mit einem Suchauftrag über ein zusammenfassendes Portal durchsucht werden.

5.1.2. Mögliche Suchbegriffe

Damit ein Fachartikel zur Beantwortung der Forschungsfragen relevant ist, muss er Inhalte zu den Themen *Sportunterricht*, *Integration/Inklusion* und *Verhaltensstörung* enthalten.

Basierend auf den Forschungsfragen wurden die folgenden Suchbegriffe ausgewählt:

Tabelle 8: Suchbegriffe für die Suche in der Fachdatenbank mit ihrer Übersetzung auf Englisch

Deutsch (jeweils mit UND verknüpft)	Englisch (jeweils mit AND verknüpft)
Sportunterricht, Integration, Verhaltensstörung	physical education, integration, behavioral disorder
Sportunterricht, Inklusion, Verhaltensstörung	physical education, inclusion, behavioral disorder
Sportunterricht, Didaktik, Verhaltensstörung	physical education, didactics, behavioral disorder
Sportunterricht, Interaktion, Verhaltensstörung	physical education, interaction, behavioral disorder
Sportunterricht, verbalisieren, Konflikte	physical education, verbalize, dispute
Sportunterricht, emotional, sozial, Kompetenz	physical education, emotional, social, competence

Wie im Abschnitt *5.1.1 Fachdatenbanken* beschrieben, sind drei von vier relevanten Datenbanken auf englischsprachige Literatur ausgerichtet. Da die Artikel in der deutschsprachigen Fachdatenbank PSYINDEX mit englischen Schlagwörtern versehen sind, konnte ausschliesslich mit den englischen Suchbegriffen gearbeitet werden. Die Suchbegriffe wurden jeweils mit AND verbunden und es wurden keine Anführungszeichen gesetzt.

Die genannten Suchbegriffe können als Einschlusskriterien bezeichnet werden. Alle Artikel, die einen Bezug zu den gesuchten Begriffen aufweisen, könnten potenziell relevant sein für das Literaturreview.

5.1.3. Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche

Als erste Ausschlusskriterien wurden bei der Recherche in den Fachdatenbanken die folgenden Filter gesetzt:

- Veröffentlichung ab 1995, ältere Literatur soll nicht angezeigt werden

- «find all my search terms»
- Deutsch und Englisch zugelassen

Die Suche anhand der in Tabelle 8 aufgeführten Suchbegriffen und einigen zusätzlichen Begriffen ergab in den Datenbanken von ERIC, PsycINFO, PSYINDEX, und Education Research Complete insgesamt 569 Treffer (siehe Tabelle 9). Während der Recherche wurde ein detailliertes Protokoll geführt, um die Anzahl Treffer mit den jeweiligen Suchbegriffen in den verschiedenen Fachdatenbanken aufzulisten (siehe Anhang 11.1 *Protokoll Literaturrecherche*). Einzelne Suchbegriffe ergaben keine Treffer.

Tabelle 9: Anzahl Treffer bei der Literaturrecherche in den Fachdatenbanken

Fachdatenbank	Anzahl Treffer (inklusive Doppelnennungen)
ERIC	82
PsycINFO	299
PSYINDEX	42
Education Research Complete	146
total	569

Als zweiter Schritt wurden die Titel und Abstracts der Artikel überflogen und auf ihre Relevanz beurteilt. Die folgenden drei Hauptthemen galten dabei als Richtlinie:

- Sportunterricht
- Integration/Inklusion
- Verhaltensstörung

Wenn im Abstract ein Bezug zu mindestens einem der drei Hauptthemen ersichtlich wurde, dann wurde der Artikel mit Titel und Autoren ins Rechercheprotokoll aufgenommen (Einschlusskriterium). Bei der ersten Nennung eines Artikels wurde der komplette Titel des Artikels angegeben, bei einer wiederholten Nennung nur der Name und die Jahreszahl aufgeführt (siehe Anhang 11.1 *Protokoll Literaturrecherche*). Auf diese Weise konnten 52 relevante Artikel gefunden werden.

Ein genaueres Studium der Abstracts dieser 52 Treffer schränkte die ursprüngliche Sammlung auf zehn Artikel ein. Bei diesen zehn Artikeln wurden die Literaturhinweise studiert, was weitere zehn relevante Artikel hervorbrachte. Von den zwanzig aufgeführten Artikeln wurde eine Übersichtstabelle erstellt (siehe 6.1. *Übersicht relevante Artikel*) und jeder Artikel wurde auf die folgenden Kriterien geprüft:

Beschreibung des methodischen Vorgehens

- Der Titel ist in englischer oder deutscher Sprache verfasst und über die üblichen Kanäle in Volltext erhältlich.
- Im Artikel werden Resultate einer empirischen Studie vorgestellt oder ein Literaturreview durchgeführt. Artikel mit Ratschlägen für die Unterrichtsgestaltung, die aufgrund weiterer Fachliteratur zustande kamen, werden nicht berücksichtigt.
- Die Studie befasst sich mit dem Sportunterricht in Regelklassen, wenn möglich im Bereich 1. bis 6. Schuljahr.
- Am Sportunterricht nehmen Kinder mit Verhaltensstörungen teil, die insbesondere externalisierendes Verhalten zeigen.
- Der Studie liegt ein ökologisch-systemisches, personenzentriertes oder verhaltenstheoretisches Verständnis von Verhaltensstörung zu Grunde, soweit dies aufgrund des Abstracts und eines ersten Querlesens beurteilt werden kann.
- Der Artikel wurde zwischen 2000 und 2019 veröffentlicht.

Aufgrund der Kriterien wurden neun Artikel für die weitere Arbeit ausgewählt, davon sind sieben empirische Studien (qualitativ oder quantitativ) und zwei Literaturreviews. Sie wurden zwischen 2003 und 2019 veröffentlicht und zeigen alle einen deutlichen Bezug zum Sportunterricht. Einige Artikel erfüllen zwar nicht alle oben genannten Kriterien, wurden aber dennoch als relevant für die Beantwortung der Forschungsfragen beurteilt. Die Artikel werden im Auswertungsteil (6.2 *Vorstellen der Studien und Reviews*) anhand von Datenresümees genauer vorgestellt.

5.1.4. Datenresümees verfassen

Altrichter und Posch (2018, S.175) empfehlen, während der Sammlungsphase von wichtigem Datenmaterial ein Resümee zu verfassen. Im vorliegenden Fall wäre das also ein Resümee über die einzelnen wissenschaftlichen Texte, die die Literaturrecherche hervorgebracht hat. Solche Resümees sollten Angaben zum Kontext und der Stichprobe der Studie enthalten, die wichtigsten Sachverhalte kurz beschreiben und angeben, zu welchen Forschungsfragen das Datenmaterial Aussagen macht. Altrichter und Posch nennen noch zwei weitere Punkte (neue Fragen, nächste Schritte), die für diese Arbeit nicht zentral sind, da die Literaturrecherche sowieso geplant und anhand von im Voraus festgelegten Kriterien ablaufen wird. Die Datenresümees sind im Abschnitt 6.2. *Kurzbeschriebe Studien und Reviews* zu finden.

5.2. Qualitative Inhaltsanalyse

5.2.1. Beschreibung der Methode

Roos und Leutwyler (2017, S.290/291) beschreiben die qualitative Inhaltsanalyse als Verfahren, das «sich besonders gut eignet, um große Informationsmengen, wie sie beispielsweise in transkribierten Interviews vorliegen, systematisch zu verdichten und zu strukturieren». Die qualitative Inhaltsanalyse gehöre zu den am «meisten angewendeten qualitativen Auswertungsverfahren» (ebd., S.291). In diesem Fall wurde die Methode nicht für die Analyse von Datenmaterial, das in der Praxis gesammelt wurde, sondern für Artikel aus Fachdatenbanken angewendet.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein «theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem» im Zentrum (Mayring, 2016, S.114). Diesen Kategorien werden relevante Textstellen aus allen Texten zugeordnet, was eine Übersicht über die Aussagen der einzelnen Texte zu den Kategorien ermöglicht.

5.2.2. Erstellen des Kategoriensystems

Die Erarbeitung des Kategoriensystems ist eine zentrale Aufgabe bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Kategorien können *deduktiv*, also auf der Grundlage der theoretischen Texte und der Forschungsfrage oder *induktiv*, aus dem Datenmaterial heraus definiert werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.291). Mayring (2016) empfiehlt, vorgängig Selektionskriterien für die Kategorien festzulegen und dann bei der Durcharbeitung des Materials laufend konkrete Kategorien zu erstellen. Nach der Bearbeitung von 10-50% des Datenmaterials sollen die vorhandenen Kategorien überprüft und wenn nötig bereinigt werden (Mayring, 2016, S.116). Mayring schlägt also eine Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen vor, was in dieser Arbeit umgesetzt wurde. Zusätzlich zu den Selektionskriterien für die Kategorien (siehe Tabelle 10) wurden vor der Materialbearbeitung auch Hauptkategorien festgelegt, um dem Kategoriensystem schon vorab eine Struktur zu geben. Es sind dies

- Methodik und Didaktik
- Interaktion mit der Lehrperson
- Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen
- sowie Handlungsmöglichkeiten der schulischen Heilpädagogin.

Tabelle 10: Selektionskriterien für die Kategorien

Selektionskriterien für Kategorien	Begründung
- trägt zur Beantwortung einer oder mehrerer Forschungsfragen bei	Diese Arbeit zielt drauf ab, die Forschungsfragen zu beantworten. Daher sind auch die Kategorien so zu wählen.

Beschreibung des methodischen Vorgehens

- kann mit Bezug zum Theorieteil klar definiert werden
- Eine klare Definition des Begriffs ermöglicht die eindeutige und konstante Zuordnung von Textstellen.

Das erarbeitete und angewendete Kategoriensystem befindet sich im Anhang (11.2. *Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse*).

5.2.3. Computerunterstützte Auswertung

Roos und Leutwyler (2017, S.295) empfehlen für die Analyse von grösseren Datenmengen ein Computerprogramm beizuziehen, auch wenn die Einarbeitung ins Programm etwas Aufwand erfordere. Die Vielfalt an erhältlichen Programmen ist gross und eine genaue Prüfung derer Möglichkeiten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Wahl fällt auf MAXQDA, da es einerseits von der Betreuungsperson empfohlen wird und andererseits Lizenzen an der Hochschule für Heilpädagogik erhältlich sind. MAXQDA bietet die Möglichkeit, Ergebnisse graphisch zu visualisieren. Dies könnte in Kombination mit Fliesstexten und Tabellen ein Mehrwert für diese Arbeit oder die anschliessende Präsentation sein.

6. Auswertung

6.1. Übersicht relevante Artikel

In der Tabelle 11 *Übersicht relevante Artikel* sind die zwanzig Artikel aufgeführt, die nach der Literaturrecherche und dem Prüfen der Literaturhinweise als relevant bezeichnet wurden. Wie in 5.1.3. beschrieben, wurden diese zwanzig Artikel anhand detaillierter Kriterien geprüft. Dazu wurden die unterschiedlichen Spalten der Tabelle 11 erstellt. Insgesamt wurden neun Artikel ausgewählt: sieben Studien und zwei Reviews. Die ausgewählten Artikel sind nummeriert und weiss hinterlegt.

Tabelle 11: Übersicht relevante Artikel

	Verfasser	Fundort	Relevanz für Forschungsfragen ²					Bezug zu Sportunterricht	Beeinträchtigung der untersuchten Kindergruppe	integrativ/inklusiv oder Sonder-setting	Land	Sichtweise auf Verhaltensstörungen, Handlungsansatz
			ü	1	2	3	4					
Einzelstudien												
	Aksoy & Gürsel, 2017	Opstoel et al., 2019		(x)				ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse	Türkei	verhaltenstheoretisch
	Alstot & Alstot, 2015	Education Research Complete		x	x			ja	Verhaltensstörung, ungehorsam	Regelklasse	USA	verhaltenstheoretisch
	Buchanan, Hinton & Rudisill, 2013	Education Research Complete	x			(x)		ja	Verhaltensstörungen	Regel- und Sonderklasse	USA	verhaltenstheoretisch
1	Combs, Elliott & Whipple, 2010	Reuker et. al. 2016	x	x	x		x	ja	verschiedene	Regelklasse	USA	personenzentriert
2	Cothran, Kulinna & Garrahy, 2003	Alstot & Alstot, 2015		x	x		(x)	ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse	USA	tendenziell systemisch
3	Cothran, Kulinna & Garrahy, 2009	Alstot & Alstot, 2015		x	x		(x)	ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse	USA	tendenziell systemisch
4	Escarti, Gutierrez, Pascual & Llopis, 2010	Opstoel et al., 2019		x		x	x	ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse	Spanien	tendenziell systemisch

² Die Nummerierung der Forschungsfragen kann wie folgt aufgeschlüsselt werden: ü = übergeordnete Forschungsfrage, 1-4 = Unterfrage 1-4 (siehe Tabelle 1: Forschungsfragen).

Auswertung

	Folleto, Pereira & Valentini, 2016	Opstoel et al., 2019		x				ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse	Brasilien	Yoga
5	García-Calvo, Sánchez-Oliva, Leo, Amado & Pulido, 2016	Opstoel et al., 2019		x	x		x	ja	keine ausgewiesenen Beeinträchtigungen	Regelklasse (12J)	Spanien	systemisch, verhaltenstheoretisch
6	Grenier, 2011	ERIC	x		x		x	ja	verschiedene	Regelklasse	USA	interaktionistisch, personenzentriert
	Henninger & Coleman, 2008	ERIC	x	x	x			ja	eher ungehorsam als Verhaltensstörung	Regelklasse, urban	USA	systemisch
	Jin & Yun, 2013	Reuker et. al. 2016						ja	verschiedene, Jugendliche	Regelklasse	Korea	systemisch
	Kerr & Valenti, 2009	ERIC		x	x	x		nein	Verhaltensstörung	Regelklasse	USA?	systemisch
	Malmgren & Causton-Theoharis, 2006	ERIC		x				nein	Verhaltensstörung	Regelklasse	USA	systemisch
	McDuffie, Landrum & Gelman, 2008	ERIC		x			x	nein	Verhaltensstörung	Regelklasse	USA	systemisch, schulorganisatorisch
	Moen, Nilssen & Weidemann, 2007	Education Research Complete		x				nein (Übergänge)	Verhaltensstörung	Regelklasse	NOR	personenzentriert
7	Samalot-Rivera & Porretta, 2013	PsycINFO, ERIC, Education Research Complete	x			x	x	ja	Verhaltensstörung	Sonderklasse	USA	verhaltenstheoretisch
Reviews												
	Anaby et al., 2018	Education Research Complete	x	x			x	nein	Verhaltensstörungen, auch andere Beeinträchtigungen	Regelklasse	CAN	systemisch, verhaltenstheoretisch
8	Opstoel et al., 2019	European Physical Education Review	x	x	x	x	x	ja, und Sport all-gemein	Persönlichkeits-entwicklung, soziale Entwicklung	Regelklasse	verschiedene	verschiedene
9	Reuker et al., 2016 (deutsch)	Sportwissenschaft	x	x	x		x	ja	verschiedene	Regelklasse	Nordamerika, Europa	verschiedene

6.2. Kurzbeschriebe Studien und Reviews

Hier werden zuerst die Studien und dann die Reviews (jeweils in alphabetischer Reihenfolge) anhand von Datenresümees mit den folgenden Inhalten vorgestellt:

- Verfasser der Studie und Jahr der Veröffentlichung
- Angaben zum Kontext und zur Stichprobe bei Studien bzw. Angaben zum verwendeten Literaturkorpus bei Reviews
- Kurze Beschreibung des Vorgehens bei der Durchführung und Auswertung der Studie
- Bezug zu den Forschungsfragen

Die Resultate der Studien werden hier nicht erläutert, sondern gebündelt im Kapitel 6.3. *Ergebnisse der Studien* präsentiert.

6.2.1. Combs, Elliott und Whipple (2010)

Bei dieser qualitativen Studie geht es darum, die Einstellung von Sportlehrpersonen in Bezug auf die Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen zu erfragen und Zusammenhänge zu ihrem Unterricht herzustellen. Anhand des unveröffentlichten aber häufig zitierten Fragebogens von Rizzo (1993) werden die Sportlehrpersonen zu ihrer Einstellung befragt. Zwei Sportlehrpersonen mit positiver Einstellung und zwei Sportlehrpersonen mit eher negativer Einstellung gegenüber der Inklusion von Kindern mit schwachen bis moderaten Einschränkungen im kognitiven Bereich, werden danach in die Studie aufgenommen. Die Studienverfasser beschreiben zwar, wie der Fragebogen von Rizzo validiert worden sei, andere Forschende stellen diese Validität jedoch mit einer quantitativen Studie in Frage (Campos, Ferreira & Block, 2014).

Die Lehrpersonen werden mit Tiefeninterviews zu den Gründen für ihre Einstellung befragt und es wird analysiert, wie die Einstellung ihren Unterricht beeinflusst. Dabei verlassen sich Combs et al. einzig auf Aussagen der Lehrpersonen und verzichten auf Beobachtungen oder Videoanalysen des Unterrichts.

Auch wenn das Setting dieser Studie nicht vollständig auf die in dieser Arbeit untersuchte Situation passt (beispielsweise Integration von Kindern mit kognitiven Einschränkungen und nicht Verhaltensstörungen), könnten trotzdem Hinweise zu einzelnen Forschungsfragen gefunden werden. Hinweise sind insbesondere in Bezug auf die erste Unterfrage (förderliche methodisch-didaktische Faktoren), die zweite Unterfrage (Interaktion zwischen Lehrperson und Kindern) oder die vierte Unterfrage (Rolle der Schulischen Heilpädagogin in der Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen) zu erwarten.

6.2.2. Cothran, Kulinna und Garrahy (2003)

Diese Studie nach dem mixed-methods Ansatz (quantitative und qualitative Forschungsmethoden werden angewendet) ist Teil eines grösseren Forschungsprojekts zum Thema Verhalten und classroom management. Die Studie verfolgt den Zweck, die Sicht der Schülerinnen und Schüler zu beleuchten. Es wird untersucht, was Schülerinnen und Schüler über das Verhalten von Sport-Lehrpersonen denken, und ob deren Handlungen entweder effizientes Klassenmanagement begünstigen oder erschweren. Interviews mit 182 freiwilligen Schülerinnen und Schülern (100 männlich, 82 weiblich) wurden während dem Sportunterricht anhand von Leitfragen geführt. Die Kinder stammen aus 14 verschiedenen Schulen in den USA und besuchen die 6.-12. Klasse. Zehn der Schulen unterrichten hauptsächlich Kinder aus einer Nachbarschaft mit tiefem sozio-ökonomischem Status. Die Schulen sind unterschiedlich gross und befinden sich an unterschiedlichen Standorten (Innenstadt, Agglomeration, ländliche Gegend).

Die Interviews werden aufgenommen, transkribiert und mit «constant comparison»-Methoden ausgewertet, eine Methode, die auf die «Gegenstandsbezogene Theorie» zurückgeht (Mayring, 2016, S.103). Sie ist in der qualitativen, offenen Feldforschung beliebt, denn sie erlaubt den Forschenden, die Datenerhebung und Auswertung parallel durchzuführen. Da sich die Forschenden in jedem Fall während der Datenerhebung bereits Gedanken über die Auswertung machen, wäre eine klare Trennung der beiden Prozesse sehr schwierig.

Die Themen, die in den Studienbericht aufgenommen werden, werden in der Forschungsgruppe stark diskutiert und mehrmals auf ihre Relevanz überprüft, dies unter anderem auch durch Triangulation.

Dieser Artikel könnte Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfrage bezüglich der förderlichen methodisch-didaktischen Faktoren und der Bedeutung der Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern geben.

6.2.3. Cothran, Kulinna und Garrahy (2009)

In dieser deskriptiven Studie wird untersucht, wie Sportlehrpersonen und Schülerinnen und Schüler unangebrachtes Verhalten erklären. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die eigene Reaktion auf eine Person davon beeinflusst wird, wie man sich das Verhalten dieser Person erklärt. In der vorliegenden Studie beziehen sich die Autorinnen auf Verhalten im Sportunterricht. Sie befragen 23 Sportlehrpersonen (14 männlich, neun weiblich) und 182 Schülerinnen und Schüler (100 männlich, 82 weiblich) von Sekundarschulen in den USA anhand eines strukturierten Interviews. Die Schülerinnen und Schüler sind 11 bis 18-jährig und besuchen möglichst unterschiedliche Schulen (Standort, sozio-ökonomische Situation der Nachbarschaft), um den Einfluss des Kontexts auf die Attribuierung zu untersuchen.

Die Interviews werden aufgenommen und transkribiert. Die Lehrpersonen werden zu einem passenden Zeitpunkt während des Schultags und die Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen während dem Sportunterricht interviewt. Bei der Auswertung der Interviews wird die Methode der analytischen Induktion gewählt, um gemeinsame Themen zu identifizieren und zu extrahieren.

Diese Studie könnte unter anderem Hinweise zum Einfluss der Interaktion zwischen Lehrperson und Kindern auf das Verhalten der Kinder enthalten.

6.2.4. Escarti, Gutierrez, Pascual und Llopis (2010)

Diese Panelstudie untersucht mit dem mixed-methods Ansatz, wie sich die Methode «Teaching Personal und Social Responsibility» (TPSR) auf die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler auswirkt. TPSR wurde ursprünglich von Hellison (1985, 2003, vgl. Escarti et al. (2010, S.388)) entwickelt, um Jugendliche, die wegen ihrem sozialen Umfeld gefährdet sind, durch Sportunterricht zu stärken. Hellison verfolgt mit seinem Programm das Ziel, in einem ersten Schritt die Jugendlichen zur Selbstverantwortlichkeit zu erziehen, damit sie in einem zweiten Schritt auch für andere Verantwortung übernehmen können und drittens die Kontrolle über ihr Leben erlangen (Escarti et al., 2010, S.388). TPSR wurde bereits im obligatorischen Sportunterricht und auch in Freizeit-Sportangeboten angewendet. In dieser Studie wird die Methode während eines Schuljahres im Sportunterricht einer Primarschulklasse in Spanien implementiert. Die Stichprobe besteht aus 42 Kindern (22 männlich, 20 weiblich), die zwischen 11 und 12 Jahren alt sind. Die Experimentalgruppe wie auch die Kontrollgruppe sind 6. Klassen (je 21 Kinder) zwei öffentlicher Schulen mit ähnlichen sozio-ökonomischen Charakteristiken. Beide Lehrpersonen sind männlich und bringen Berufserfahrung mit. Die Lehrperson der Experimentalgruppe wird zu Beginn des Schuljahrs von der Forschungsgruppe in Bezug auf die Anwendung der TPSR-Methode ausgiebig geschult. Die Lehrperson der Kontrollgruppe erhält keine Informationen zum TPSR-Modell und unterrichtet nach den Empfehlungen des staatlichen Lehrplans.

Es wird untersucht, ob die Lehrperson der Experimentalgruppe das TPSR-Modell als hilfreich für die Entwicklung ihres Unterrichts wahrnimmt und ob für die Lehrperson Veränderungen im Verhalten der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihr Verantwortungsbewusstsein sichtbar werden. Diese Fragen werden anhand von Tiefeninterviews mit der Lehrperson erörtert.

Die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe wie auch der Experimentalgruppe füllen zu Beginn und nach Abschluss des Schuljahrs den Fragebogen «Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy» (MSPSE) aus (Bandura, 1990, 2001, vgl. Escarti et al. (2010, S.393)). Damit wird untersucht, inwiefern sich die Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler durch die Implementierung der TPSR-Methode verbessert hat.

In dieser Studie werden sowohl qualitative Methoden (Tiefeninterview) als auch quantitative

Auswertung

Methoden (Fragebogen) angewendet. Die Resultate werden bei der Auswertung zueinander in Beziehung gesetzt.

Diese Studie könnte Hinweise zur Beantwortung der folgenden Forschungsfrage geben: «Inwiefern kann das Verbalisieren von Konfliktsituationen im Sportunterricht bei Kindern mit externalisierendem Verhalten ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen?». Die TPSR-Methode sieht nämlich Instruktionen vor, die den Kindern helfen sollen, Konflikte zu lösen und unterstützt diesen Lernprozess mit Reflexionsgesprächen. Dabei werden auch unerwünschte Verhaltensweisen verbalisiert.

6.2.5. Garcia-Calvo, Sanchez-Oliva, Leo, Amado und Pulido (2016)

Diese quantitative Panelstudie untersucht den Effekt von Interventionsprogrammen mit Sportlehrerinnen und Sportlehrern auf das Verhalten von Schulklassen in Spanien. Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass der Sportunterricht ein ideales Umfeld bietet, um positives Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Mit dieser Studie wollen sie aufzeigen, dass eine gezielte Instruktion der Sportlehrpersonen mit Wissen zu motivationalen und methodischen Strategien sowie das Bereitstellen einer didaktisch ausgeklügelten Unterrichtsreihe insgesamt einen positiven Effekt auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler hat. Beide Interventionsprogramme basieren auf der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (vgl. García-Calvo et al. (2016, S.3)), welche in Bezug auf Motivation ein häufig genanntes Modell ist. Damit intrinsische Motivation möglich ist, müssen gemäss der Selbstbestimmungstheorie drei Bedürfnisse erfüllt sein: Autonomie, Kompetenzerleben und Zugehörigkeit. Im Zusammenhang mit einer positiven Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht seien motivationale Faktoren wichtig (García-Calvo et al., 2016, S.3).

An der Studie nehmen zwanzig Sportlehrpersonen teil, die insgesamt 52 Klassen mit 777 Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und sechzehn Jahren unterrichten. Die teilnehmenden Sportlehrpersonen werden in vier Gruppen aufgeteilt, drei Interventionsgruppen und eine Kontrollgruppe. Die erste Interventionsgruppe besucht Kurse, die von Psychologinnen und Psychologen geleitet werden, um sich zu den Themen «Unterstützung von positivem Verhalten» und «psychologische Grundbedürfnisse» weiterzubilden. Die zweite Interventionsgruppe erhält eine bereits geplante Lektionsreihe mit zehn Lektionen, welche es den Kindern ermöglichen soll, positives Verhalten zu erlernen. Die dritte Interventionsgruppe besucht die Kurse und erhält die Lektionsreihe. Die Kontrollgruppe unterrichtet weiter wie bisher. Nach einem Pre-Test im Januar 2012 werden die oben beschriebenen Interventionsprogramme durchgeführt und im Unterricht umgesetzt. Der Post-Test erfolgt vier Monate nach dem Pre-Test. Zur Messung des positiven Verhaltens werden die Schülerinnen und Schüler mit einem bereits entwickelten Fragebogen befragt (Questionnaire of Positive Behaviors in PE, nach Sanchez-Oliva et al. 2013). Eine Fragebogenversion, die das positive Verhalten der Lehrperson erfragt, wird neu ausgearbeitet und ebenfalls von den Schülerinnen und Schülern beantwortet. Die

Fragebogenresultate werden statistisch ausgewertet und verglichen.

Die Studie könnte Hinweise zur Forschungsfrage nach didaktisch-methodischen Faktoren und der Interaktion zwischen Kindern und Lehrperson beinhalten. In dieser Studie wird jedoch nicht darauf eingegangen, ob Kinder mit Verhaltensstörungen in den Schulklassen dabei waren und somit kann keine Aussage dazu gemacht werden, ob sich ihr Verhalten durch die Intervention verbessert hat. Inwiefern sich Interventionsprogramme spezifisch auf das Verhalten von Kindern mit emotionalen Beeinträchtigungen oder Verhaltensstörungen auswirken, untersuchen beispielsweise Samalot-Rivera und Porretta (2013), bei ihnen wird aber die Entwicklung der ganzen Lerngruppe nicht aufgezeichnet.

6.2.6. Grenier (2011)

In dieser qualitativen Studie wird das Teamteaching im inklusiven Sportunterricht untersucht. Zwei Sportlehrer mit der üblichen Ausbildung und eine Sportlehrerin mit Zusatz in «adapted physical education» werden während sechzehn Wochen beobachtet. Sie arbeiten an einer High School in den USA und leiten zu dritt zwei Kurse mit dem Thema «Abenteuer». An beiden Kursen nehmen rund vierzig Schülerinnen und Schüler teil, mehrere davon mit kognitiven, emotional-sozialen oder anderen Beeinträchtigungen. Die Studie fokussiert in erster Linie auf zwei Jugendliche mit Trisomie 21. Während dem Beobachtungszeitraum werden zwanzig Lektionen besucht und die Beobachtungen schriftlich festgehalten. Es werden einzelne Kinder informell interviewt und halbstrukturierte Interviews mit den Lehrpersonen durchgeführt, aufgezeichnet und transkribiert. Lektionsplanungen und weitere Dokumente werden gesammelt und bei Unklarheiten wird auch während dem Auswertungsprozess nochmals bei den Sportlehrpersonen nachgefragt.

Bei der Analyse der Daten wird nach der «constant comparison»-Methode vorgegangen.

Diese Studie könnte Hinweise zu einer möglichen Rolle der schulischen Heilpädagogin im Sportunterricht geben.

6.2.7. Samalot-Rivera und Porretta (2013)

In dieser Panelstudie wird untersucht, inwiefern Instruktionen zur Förderung der Sozialkompetenz einen Einfluss haben auf das Verhalten von Kindern mit emotionalen Beeinträchtigungen oder Verhaltensstörungen in Sport- und Spielsituationen. An der Studie nehmen sechs Jugendliche zwischen zehn und siebzehn Jahren teil (zwei weiblich, vier männlich), die alle eine Sonderschule in den USA besuchen. Dreimal pro Woche besuchen jeweils zwei Kinder zusammen kurz vor dem Sportunterricht eine Trainingslektion zur Förderung von angebrachtem Verhalten. Die folgenden Beispiele zeigen auf, was unter anderem mit angebrachtem Verhalten gemeint ist:

- die eigene Ausrüstung und die Ausrüstung anderer respektieren

Auswertung

- den Siegerinnen und Siegern gratulieren
- Regeln befolgen
- kooperatives Arbeiten

Die Studie baut auf einem lerntheoretischen Verständnis von Lernen auf und möchte herausfinden, inwiefern die Instruktionen zu sozialen Fähigkeiten das angebrachte Verhalten von Kindern verstärken kann.

Vor, während und nach dem fünfwöchigen Interventionsprogramm werden die Jugendlichen während dem Sportunterricht und in der Pause gefilmt. Mit dem Videomaterial wird sowohl angebrachtes wie auch unangebrachtes Verhalten erfasst, codiert und ausgewertet.

Diese Studie könnte Hinweise dazu liefern, inwiefern Kinder mit externalisierendem Verhalten von Instruktionen zu sozialen Kompetenzen profitieren können. Das Verbalisieren von Konfliktsituationen, wie es in einer Forschungsfrage thematisiert wird, ist eine mögliche Strategie dafür.

6.2.8. Opstoel, Chapelle, Prins, Meester und Haerens (2019)

Dieses Review liefert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur persönlichen und sozialen Entwicklung von Schulkindern im Kontext des Sportunterrichts. Mit Schulkindern sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und achtzehn Jahren gemeint.

Die Suche nach relevanten Artikeln in sechs Datenbanken ergibt 4359 Treffer. Nach einer Prüfung der Titel, Abstracts und des Inhalts können 88 Artikel identifiziert werden, die alle Kriterien erfüllen. Diese Artikel wurden zwischen 1. Januar 2008 und dem 6. Dezember 2017 in von Fachleuten geprüften Zeitschriften veröffentlicht. Die in den Artikeln beschriebenen Studien verwenden unterschiedliche Forschungsdesigns, Methoden und Instrumente.

Aufgrund der verschiedenen verwendeten Konzepte für die persönliche und soziale Entwicklung von Kindern, werden die Artikel in elf Themengruppen eingeteilt. Die Themengruppen sind die folgenden:

- Arbeitsethos
- Entscheidungsfindung
- Führungsverhalten
- Kommunikation
- Kontrolle und Management
- Kooperation
- Menschen kennen lernen und Freunde finden
- Problemlösungsstrategien
- prosoziales Verhalten

- Verantwortung
- Zielsetzung

Zu diesen elf Themen werden die wichtigsten Erkenntnisse genannt und Einschränkungen wie auch Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Aufgrund der vielen Studien, die in dieses Review aufgenommen wurden, und der breiten thematischen Abstützung, könnten Hinweise zu allen Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit gefunden werden.

6.2.9. Reuker, Rischke, Kämpfe, Schmitz, Teubert, Thissen und Wiethäupter (2016)

In diesem Review wird der Forschungsstand zum Thema «Inklusion im Sportunterricht» aufgezeigt. In fünf Datenbanken werden englische und deutschsprachige Artikel gesucht und nach den drei folgenden Selektionskriterien beurteilt:

- Handelt es sich in der Studie um inklusiven Sportunterricht?
- Sind die Methodik und der theoretische Rahmen ersichtlich?
- Wurde der Artikel in einer Zeitschrift oder in einem Sammelband publiziert?

So konnten 74 Artikel für das Review gefunden und den drei Themenfeldern Einstellung, Unterricht und Qualifikation zugeordnet werden. Für jeden Artikel wird eine tabellarische Zusammenfassung mit dem Inhalt, der angewandten Forschungsmethodik und den zentralen Ergebnissen erstellt. Der Aufbau des Reviews hält sich bei der Präsentation der Ergebnisse an die drei obengenannten Themenfelder.

Aufgrund der vielen Studien, die in dieses Review aufgenommen wurden, und der breiten thematischen Abstützung, könnten Hinweise zu allen Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit gefunden werden.

6.3. Ergebnisse der Studien

Die Ergebnisse der Studien, die hilfreich für die Beantwortung der Forschungsfragen sind, werden im folgenden Abschnitt präsentiert. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wurde darauf geachtet, hauptsächlich Resultate der Studien und Reviews zu codieren und nicht deren Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstands. Die Strukturierung dieses Kapitels orientiert sich am Kategoriensystem, das bei der Inhaltsanalyse benutzt wurde (siehe Anhang 11.2. *Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse*). Die Tabelle im Anhang 11.3. *Übersicht über die Anzahl codierten Textstellen pro Artikel* gibt Aufschluss darüber, in welchen Artikeln relevante Textstellen zu welchen Themenbereichen gefunden wurden.

6.3.1. Methodik und Didaktik

In sieben von neun analysierten Studien und Reviews konnten insgesamt 86 Textstellen mit Bezug zur Methodik und Didaktik gefunden werden (siehe Anhang 11.3.). Methodik und Didaktik beschreiben die Art, wie unterrichtet wird. Es geht hierbei einerseits um Organisationsformen des Unterrichts aber auch um die didaktische Aufbereitung und die Wahl des Unterrichtsinhalts.

Grundsätzlich wichtig zu wissen ist, dass nach Reuker et al. (2016, S.94) und Combs et al. (2010, S.123) ein Zusammenhang zwischen der gewählten Unterrichtsgestaltung und der Einstellung der Lehrperson besteht.

In der Folge werden verschiedene erfolgreiche didaktische Methoden beleuchtet und es wird im Abschnitt «hemmende Faktoren» aufgezeigt, was einen negativen Einfluss auf integrativen Unterricht haben kann.

Differenzierung und Individualisierung

Combs et al. (2010, S.124) zeigen, dass Lehrpersonen in einem erfolgreichen inklusiven Setting sowohl auf nötige Veränderungen, die das Curriculum betreffen als auch auf angepasste Vermittlungsformen achten. Sie differenzieren also sowohl die fachlichen Anforderungen als auch die Art, wie unterrichtet wird und wenden dabei vielfältige Möglichkeiten an.

Die Lehrpersonen, die Combs et al. (2010) zu ihrem inklusiven Setting befragen, passen die Aufgaben in ihrem Unterricht so an, dass sie auf unterschiedlichem Niveau bewältigt werden können. Bei einer Wurfübung könne beispielsweise das Kind näher zum Ziel hinstehen oder man könne die Hand halten, während ein Kind über ein Hindernis balanciert. Diese Modifikationsmöglichkeiten notierten die erfolgreich integrierenden Lehrpersonen bereits in ihren Lektionsvorbereitungen. Grenier (2011, S.12) berichtet von einem Sportlehrer, der sich für ein Kind mit Beeinträchtigung eine besondere Übung ausdachte. Gemeinsam mit einigen Schülerinnen und Schülern zogen sie das Kind in einem Klettergurt bis zur Decke hoch. Diese Aktion hebe zwar die Andersartigkeit des Kindes hervor, gleichzeitig werde aber auch seine Partizipation und Zugehörigkeit zur Klasse betont, denn das Kind verliesse die Sporthalle jeweils sehr stolz.

Hilfreich bei der Differenzierung von Lerninhalten ist der Einsatz von unterschiedlichen Materialien (Reuker et al., 2016, S.94). In der Praxis werden jedoch «Bedenken bezüglich der mangelnden Ausstattung» geäußert (ebd. S.94).

Kooperative Lernformen

Reuker et al. (2016, S.93) erkennen in mehreren Studien einen positiven Zusammenhang zwischen kooperativen Lernformen und dem sozialen Gefüge in der Klasse. Die Akzeptanz von Kindern mit Lernschwäche bei den Mitschülerinnen und Mitschülern könne durch kooperative Lernformen deutlich stärker gefördert werden als mit individuellen Settings (ebd.). Es werden keine Aussagen speziell

betreffend Kinder mit externalisierendem Verhalten gemacht.

Combs et al. (2010, S.122) beschreiben, wie die beiden Lehrpersonen mit positiver Einstellung zur Integration kooperative Lernformen im Unterricht nutzen. Sie nützen kleine Gruppen und wählen sie so, dass die Kinder mit Beeinträchtigung einen Partner zur Seite haben, der sie unterstützen kann. Dabei gehen sie davon aus, dass alle Kinder profitieren und ihre kooperativen Fähigkeiten weiterentwickeln können. Ähnliches beobachtet auch Grenier (2011). Heterogene Gruppen ermöglichen den integrierten Kindern ein Zugehörigkeitsgefühl («Er nannte sie «my boys» und suchte sie, sobald er in die Halle kam» (Grenier, 2011, S.11)) und bietet den anderen Kindern die Möglichkeit, die Arbeit der Sportlehrperson zu unterstützen. Im von Grenier beschriebenen Fall ist es eine Sportlehrperson für «adapted physical education», die alle Kinder dazu einlädt, mitzuhelfen.

Eine von Combs et al. (2010, S.118) interviewte Lehrperson wendet auch reziprokes Lehren an. Dabei instruieren und kontrollieren sich die Kinder gegenseitig. Reuker et al. (2016, S.97) berichten von «geschulten Peer-Tutoren», die erfolgreichen im inklusiven Unterricht eingesetzt werden.

Escarti et al. (2010, S.6) verwenden in ihrem Interventionsprogramm auch kooperative Lernformen, beispielsweise Gruppenmeetings, um die Regeln eines Spiels zu besprechen.

Instruktionen geben

Combs et al. (2010, S.124) kommen zu folgendem Schluss: «Effective teachers in an inclusive environment must be flexible and prepared to individualize instruction.» Eine Art, die Vermittlungsformen anzupassen, ist die Visualisierung von Instruktionen (Grenier, 2011, S.9). Dies ermöglicht den Lernenden, besser zu verstehen, was ihr nächster Auftrag ist. Die eine Lehrperson, die von Combs et al. interviewt wird, unterstützt Lernende mit Aufmerksamkeitsproblemen, indem sie während Instruktionsphasen bewusst ihre Nähe sucht und ihnen so hilft, aufmerksam zu bleiben (Combs et al., 2010, S.119). Die von Cothran et al. (2003, S.439) interviewte Schülerin beschreibt, wie wichtig eine gute Beziehung zur Lehrperson ist. Die Schülerinnen und Schüler versuchten bei Instruktionen besser aufzupassen und zeigten weniger ablehnendes Verhalten, wenn eine gute Beziehung zur Lehrperson vorhanden sei.

Personelle Unterstützung

In der qualitativen Studie von Grenier (2011) arbeitet die Lehrperson für «adapted physical education» mit zwei weiteren Sportlehrpersonen zusammen. Sie ist für die Unterstützung durch zusätzliche Instruktionen zuständig, limitiert ihren Kontakt aber nicht auf die Kinder mit Beeinträchtigungen sondern bietet allen Kindern ihre Hilfe an (Grenier, 2011, S.101). Die beteiligten Sportlehrpersonen schätzen ihre Anwesenheit sehr und sehen darin einen Mehrwert für alle Kinder wie auch für ihre eigene berufliche Entwicklung (Grenier, 2011, S.103).

Auswertung

Reuker et al. (2016) betonen die Wichtigkeit von Kooperation zwischen den beteiligten Lehrpersonen und weiteren Akteuren bei der Gestaltung eines erfolgreichen inklusiven Sportunterrichts.

Lektion schriftlich planen und Schwierigkeiten antizipieren

Combs et al. (2010) stellen fest, dass die beiden Lehrpersonen mit positiver Einstellung zur Integration ihre Lektionen schriftlich planen und auch mögliche Massnahmen zur Differenzierung und Individualisierung notieren. Eine Lehrperson versucht, vor dem Unterricht mögliche Probleme bereits zu erkennen und in ihrer Planung zu berücksichtigen. Cothran et al. (2009, S.162) beobachten, dass unangebrachtes Verhalten von Schülerinnen und Schülern auch dazu führen kann, dass einige Themen aus dem Lehrplan gar nicht mehr unterrichtet werden, weil sie zu viele Verhaltensprobleme provozieren könnten. In diesem Fall werden zwar Schwierigkeiten antizipiert, aber es wird nicht auf eine aus sportdidaktischer Sicht erwünschte Art darauf reagiert.

Weitere methodisch-didaktische Massnahmen

Die von Cothran et al. (2003, S.441) interviewten Schülerinnen und Schüler betonen, dass es wichtig ist, vergnügungsvolle Sequenzen im Unterricht einzubauen, denn das halte sie davon ab, durch abweichendes Verhalten sich selber zu unterhalten. Ausserdem sei es wichtig, der Klasse die Konsequenzen und Strafen aufzuzeigen, die man für unangebrachtes Verhalten zu erwarten hat und dies, wenn nötig, auch tatsächlich umzusetzen (ebd. S.438). In der späteren Studie bezeichnen Cothran et al. (2009, S.161) «the meaningfulness of the subject matter and class activities» als wichtigen Einflussfaktor auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler.

Escarti et al. (2010, S.392) führen bei der Umsetzung ihres Interventionsprogramms regelmässige Besprechungsfenster ein. Der Unterricht beginnt immer mit einem «awareness talk» durch die Lehrperson und endet mit einem «group meeting» zum Austauschen von Meinungen und Gefühlen und einer kurzen «reflection time» zur persönlichen Reflexion. Nach dem Interventionsprogramm gibt die Lehrperson an, dass die Kinder besser auf sich selbst hören können und der Dialog mit anderen vertiefter sei. In Kombination mit den positiven Studienergebnissen kann also davon ausgegangen werden, dass regelmässige Besprechungsfenster einen förderlichen Einfluss auf das Verhalten von Kindern haben.

Hemmende Faktoren

Wie bereits im Abschnitt zur Individualisierung vermerkt, äussern die Lehrpersonen in mehreren Studien «Bedenken bezüglich der mangelnden Ausstattung und fehlender Unterstützung» in Bezug auf integrative Settings (Reuker et al., 2016, S.94). Eine, der von Reuker et al. analysierten Studien, stellt fest, «dass es sich bei der fehlenden Unterstützung um ein spezifisches Problem des Sportunterrichts handelt, das in anderen Fächern nicht im gleichen Ausmass zum Tragen kommt» (Morley et al., 2005 nach Reuker et al., 2016, S.94). Tatsächlich beschreiben auch Combs et al. (2010, S.121) Situationen,

in denen Lehrpersonen nicht die erwünschte personelle Unterstützung gewährt wurde, da das Kind gerade im Sportunterricht lernen soll, ohne die übliche Assistenzperson zurecht zu kommen.

Eine negative Auswirkung auf die Integration hat auch die Differenzierung des Unterrichts durch verschiedene Aufgaben, wobei die Kinder mit Beeinträchtigung eine andere Aufgabe als der Rest der Klasse erhalten (Combs et al., 2010; Grenier, 2011; Reuker et al., 2016).

6.3.2. Interaktion mit der Lehrperson

In sieben von neun analysierten Studien und Reviews konnten insgesamt 188 Textstellen mit Bezug zur Interaktion zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern gefunden werden (siehe Anhang 11.3.). Textstellen mit Bezug zur Einstellung der Lehrperson wurden auch in diesen Bereich des Kategoriensystems aufgenommen, da die Einstellung der Lehrperson einen Einfluss auf ihre Interaktion mit den Kindern hat (Ruin et al., 2016).

Interaktion mit der ganzen Klasse

Nach Cothran et al. (2003, S.437) haben das frühe Setzen von klaren Erwartungen und Konsequenzen sowie eine fürsorgliche, respektvolle Beziehung zu den Kindern einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Auf die Beziehung zu den Kindern wird im nächsten Abschnitt unter *Interaktion mit einem einzelnen Kind* eingegangen. Der erste Punkt, das Setzen von Erwartungen und Konsequenzen, betrifft jedoch die Interaktion mit der ganzen Klasse. Nach Cothran et al. (2003) ist besonders zu beachten, dass man die gemachten Ansagen auch wirklich konsequent umsetzt. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Studie teilnahmen, beschrieben eine Phase des Testens zu Beginn des Schuljahres und dass eine erfolgreiche Lehrperson in dieser Phase die angekündigten Konsequenzen durchzieht. Dabei soll man sich als Lehrperson nicht davor fürchten, dass einem die Kinder nicht mehr mögen, wenn man die angekündigten Strafen auch umsetzt (Cothran et al., 2003, S.438). Neben dem strikten Umgang mit Konsequenzen erachten es die interviewten Schülerinnen und Schüler als wichtig, dass Spass auch Platz hat im Unterricht (ebd., S.439).

Wenn Lehrpersonen schreien beim Unterrichten, dann interpretieren die Kinder das als Kontrollverlust. Schülerinnen und Schüler schätzen es, wenn Lehrpersonen mit ihnen sprechen anstatt zu ihnen, also ein Gespräch führen, anstatt Anweisungen zu geben (Cothran et al., 2003, S.440). Wenn eine Lehrperson die Klasse respektiere, dann komme dieser Respekt auch wieder zurück (ebd., S.440). Dabei ist es bemerkenswert, dass der Respekt zuerst von der Lehrperson ausgehen soll. Für viele Lehrpersonen könne das schwierig mit ihrer Vorstellung von der Beziehung zur Klasse vereinbar sein (ebd., S.441). Escarti et al. (2010, S.394) erwarten von den Lehrpersonen, dass sie einen «reference point» darstellen, also das Verhalten vorleben, das sie auch von ihren Schülerinnen und Schülern erwarten.

Sowohl Lehrpersonen als auch Lernende stellen fest, dass abweichendes Verhalten von Schülerinnen

Auswertung

und Schüler einen negativen Effekt auf die Haltung und die Energie der Lehrperson hat (Cothran et al., 2009, S.163). Beide Gruppen gehen jedoch davon aus, dass jeweils die andere Seite für die Verhaltensprobleme verantwortlich ist und benennen Mechanismen, die ihrer Meinung nach abweichendes Verhalten provozieren. Schülerinnen und Schüler sehen den Grund für unangebrachtes Verhalten im Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und im Fehlen von sinnvollen Unterrichtsinhalten. Lehrpersonen sehen die Gründe beim Elternhaus der Kinder oder auch beim Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, das wegen des schlechten Elternhauses entstehe (Cothran et al., 2009, S.161). Solange nicht alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und ihren persönlichen Einfluss zuerkennen versuchen, kann die Situation nicht gelöst werden (Cothran et al., 2009).

Interaktion mit einem einzelnen Kind

Die von Combs et al. (2010) befragte Lehrperson mit positiver Einstellung zur Integration gab an, dass sie Kindern mit speziellen Bedürfnissen in ihrem Sportunterricht allenfalls mehr positive Rückmeldungen und Unterstützung gebe als den anderen Kindern. Sie wolle eben, dass diese Kinder sich wohl fühlen in ihrem Unterricht. Sie versucht auch bewusst Kindern mehr Nähe zu bieten, die es von ihr brauchen (Combs et al., 2010, S.119).

Cothran et al. (2003) geben den Schülerinnen und Schülern eine Stimme und zeigen deutlich auf, dass Lehrpersonen, die sich richtig um ihre Klasse kümmern, den einzelnen Kindern zuhören und sich jeden Tag Zeit nehmen, um mit ihnen zu sprechen. Lehrpersonen sollen versuchen, die Sorgen ihrer Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Zusammenfassend halten Cothran et al. fest, dass «Schülerinnen und Schüler eine Beziehung zu ihren Lehrpersonen haben wollen» (2003, S.441). Auch in der späteren Studie von Cothran et al. wird deutlich, wie wichtig es für die Kinder ist, Aufmerksamkeit von den Lehrpersonen zu erhalten. Schülerinnen und Schüler vertreten die Meinung, dass unangemessenes Verhalten von Kindern daher kommen kann, dass sie mehr Aufmerksamkeit von der Lehrperson wollten (2009, S.160).

Einstellung der Lehrperson

Reuker et al. (2016, S.90) stellen eine «in der Tendenz positive Einstellung zum inklusiven Sportunterricht bei allen befragten Akteuren» fest. Positiv bewertet wird die Möglichkeit, «die soziale Interaktion von Schülern mit und ohne Behinderungen zu fördern» (Reuker et al., 2016, S.92), es gäbe aber auch Kritikpunkte, wie die nicht ausreichende Ausbildung und Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung. Das Alter und das Geschlecht haben keinen signifikanten Einfluss auf die Einstellung zum inklusiven Sportunterricht (ebd., S.92). In verschiedenen von Reuker et al. analysierten Studien konnte aufgezeigt werden, dass die folgenden Punkte die Einstellung zum inklusiven Sportunterricht beeinflussen können:

- strukturelle Rahmenbedingungen und externe Ressourcen

- Ausbildung der Lehrperson
- Zusammenarbeit und Unterstützung durch Schulleitung und Kollegium
- Art der Behinderung der Kinder (Reuker et al., 2016).

Einige Punkte werden in der Folge genauer erläutert:

Combs et al. (2010, S.124) konnten in ihrer qualitativen Studie einen Zusammenhang zwischen der **Ausbildung einer Lehrperson** und ihrer Einstellung gegenüber Inklusion nachweisen. Die beiden Lehrpersonen ohne spezifische Ausbildung fühlten sich bei der Durchführung des integrativen Sportunterrichts überfordert und wünschten sich mehr Instruktionen. Die beiden Lehrpersonen mit einer Zusatzausbildung gaben an, dass die Ausbildung ihre Einstellung gegenüber Integration positiv verändert habe und dass sie sich danach kompetenter fühlten, Kinder mit Beeinträchtigungen zu integrieren.

Auch in Bezug aufs Klassenmanagement könnten Zusatzausbildungen, zum Beispiel zur Kommunikation, hilfreich sein (Cothran et al., 2009). Reuker et al. (2016, S.97) stellen fest, «dass es inklusionsbezogener Ausbildungsinhalte bedarf, die theoretisch erarbeitet und praktisch erfahren werden sollten». Durch solche Ausbildungen könnten Lehrpersonen ein grösseres Selbstvertrauen im Hinblick auf den integrativen Sportunterricht aufbauen, was einen positiven Effekt auf ihre Einstellung wie auch auf die Unterrichtsqualität haben kann (Reuker et al., 2016). Auch die Umsetzung eines Trainingsprogramms wie TPSR kann einen positiven Einfluss auf die professionelle Entwicklung einer Lehrperson haben (Escarti et al., 2010).

Auch die **Zusammenarbeit im professionellen Team** steht im Zusammenhang mit der Einstellung einer Lehrperson (Reuker et al., 2016). Combs et al. (2010) berichten von funktionierender Kooperation, wie sie die Lehrpersonen mit positiver Einstellung zur Integration erleben. Die beiden eher integrationskritischen Lehrpersonen leiden unter verweigerter Kooperation und Unterstützung. Nach Grenier (2011) ist es wichtig, dass Lehrpersonen, die gemeinsam unterrichten, die gleiche Werte teilen. Für einen erfolgreich integrativen Unterricht sprechen sie sich ab, wer welche Aufgaben übernimmt (ebd. S.104). Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit kommen daher, dass die Rollen nicht klar definiert sind oder die Akteure nicht über eine spezifische Ausbildung verfügen (Reuker et al., 2016, S.90), was wiederum ihre Einstellung zur Integration negativ beeinflusst. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die beiden Faktoren Kooperation und Einstellung gegenseitig beeinflussen.

Im Zusammenhang mit der **Art der Beeinträchtigung der Kinder**, zeigen sich die Lehrpersonen insbesondere gegenüber der Integration von Kindern mit mentalen Beeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten kritisch (Reuker et al., 2016, S.92). Sobald Kinder mit einer Beeinträchtigung den

Auswertung

Unterricht stören, sehen einige Lehrpersonen die Grenzen der Integration. Eine von Combs et al. interviewte Lehrperson sieht den Vorteil, den eine Integration für das betreffende Kind bringen kann, findet aber, dass die anderen Kinder nicht darunter leiden sollen (Combs et al., 2010, S.119). Eine weitere Lehrperson merkt an, dass Kinder, die sich selbst oder andere physisch gefährden oder die zu teure Unterstützungsmassnahmen bräuchten, nicht integrativ geschult werden sollen (ebd. S.119).

Die Einstellung der Lehrperson beeinflusst die Erwartungen, die sie an die Kinder stellt. Die von Combs et al. (2010) interviewten Lehrpersonen mit positiver Einstellung zur Integration erwarteten von ihren Schülerinnen und Schüler unter anderem, dass sie auf ihrem Leistungsniveau erfolgreich sind und sich aktiv am Unterricht beteiligen. Die Lehrpersonen mit negativer Einstellung wollten, dass alle Kinder die unterrichteten Bewegungsabläufe lernten und sich die Kinder mit Beeinträchtigung möglichst nicht selbst oder andere gefährden (Combs et al., 2010, S.123). Die von Grenier beobachtete und interviewte Lehrperson für «adapted physical education» erwartet von den integrierten Schülern, dass sie die gleichen Regeln befolgen wie Alle, gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die Turnhalle betreten und verlassen und sich angemessen kleiden (Grenier, 2011, S.105).

6.3.3. Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen

In fünf von neun analysierten Studien und Reviews konnten insgesamt 104 Textstellen mit Bezug zur Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen gefunden werden (siehe Anhang 11.3.). In der Folge werden einige der untersuchten Interventionsprogramme vorgestellt und weitere Möglichkeiten zur Förderung von emotional und sozialen Kompetenzen präsentiert. Viele der Massnahmen haben zum Ziel, positives Verhalten zu stärken und unerwünschtes Verhalten zu vermindern. Dies soll über die Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen erreicht werden.

Die Zeitdauer (García-Calvo et al., 2016; Samalot-Rivera & Porretta, 2013) und die Lehrperson, die den pädagogischen Rahmen schafft (Opstoel et al., 2019), haben einen Einfluss auf den Erfolg der Intervention.

Interventionsprogramme

Escarti et al. (2010, S.387) stellen fest, dass «Teaching Personal and Social Responsibility» (TPSR) ein wirksames Instrument ist. Es hilft Lehrpersonen, ihren Unterricht zu strukturieren und unterstützt Kinder dabei, verantwortungsvolles Verhalten zu erlernen. Die Studienteilnehmer zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Verbesserung ihrer Selbstkontrollfähigkeiten. Ausserdem haben sie gelernt, auf eine positive Art miteinander umzugehen, Konflikte sinnvoll zu lösen, über ihr Verhalten nachzudenken und empathisch gegenüber anderen Menschen zu sein (ebd. S.395 ff.).

Sport wird in diesem Programm als Mittel genutzt, um die Inhalte des Programms sinnvoll verpackt vermitteln zu können. Die erwünschte Verbesserung des Verhaltens auch in anderen Kontexten (andere Fächer, ausserhalb der Schule) stellte sich nicht ein (Escarti et al., 2010, S.399).

Durch das Interventionsprogramm für «Appropriate Sport and Game Behaviours» konnten in der Studie von Samalot-Rivera und Porretta (2013) fünf von sechs Teilnehmer erwünschtes Verhalten im Sportunterricht verstärken und alle sechs zeigten weniger unerwünschte Verhaltensweisen. Die Unterweisung in sozialen Umgangsformen zeigte also kurzfristig eine positive Wirkung, die nach dem Programm aber schnell wieder nachliess. Während der Studie wurden die Kinder allerdings nicht dazu angeleitet, ihr eigenes Verhalten zu beobachten und zu reflektieren. Durch das Verwenden dieser Techniken und einer längeren Interventionsdauer könnten die Effekte vermutlich vergrössert werden (Samalot-Rivera & Porretta, 2013, S.130).

García-Calvo et al. (2016) bauen ihr Interventionsprogramm auf der Grundlage der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan auf. Die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass der Mensch zuerst drei Grundbedürfnisse erfüllen muss, bevor intrinsische Motivation entstehen kann. Es ist dies das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Kompetenzerleben und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zu den drei Bedürfnissen werden verschiedene Strategien zur Förderung im Unterricht entwickelt und an verschiedenen Gruppen getestet. Die Resultate der Studie waren durchgezogen. Alle Gruppen zeigten überraschenderweise weniger kooperatives Verhalten als vor der Intervention. Die Autoren gehen davon aus, dass durch die Übungen und Spiele des Interventionsprogramms allenfalls kleine Konflikte zwischen den Schülerinnen und Schüler entstanden sind. Die Gruppe, die an der Intervention mit einem didaktischen Programm teilgenommen hat, zeigte eine Verbesserung der Selbstkontrolle. Alle Schülerinnen und Schüler, deren Lehrperson eine der verschiedenen Interventionen umsetzte, beurteilten die Fähigkeiten der Lehrperson höher, bei den Schülerinnen und Schüler angebrachtes Verhalten zu unterstützen, als vor der Intervention. Insgesamt sehen García-Calvo et al. (2016, S.16) den Sportunterricht als geeignet, um positives Sozialverhalten bei den Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und zu stärken.

Mögliche Methoden

Als Teil von Trainingsprogrammen oder unabhängig davon werden die folgenden Methoden im Sportunterricht angewendet, um das emotional-soziale Lernen der Kinder zu unterstützen. Soweit es anhand der Studien beurteilbar ist, wird jeweils angegeben, ob diese Methoden auch tatsächlich hilfreich sind.

Das TPSR-Modell arbeitet stark mit **Verbalisierung**. Zu Beginn und zum Schluss jeder Stunde sind Gefässe für Gespräche und Reflektion geplant. Ausserdem werden während Spielphasen Time-Outs

Auswertung

eingestreut, um schwierigen Situationen gemeinsam zu analysieren (Escarti et al., 2010). Die Lehrperson für «adapted physical education», die von Grenier (2011, S.105) interviewt wird, benutzt ebenfalls Verbalisierungsstrategien, um den Schülerinnen und Schülern klar mitzuteilen, was sie von ihnen verlangt. Der Erfolg der Verbalisierung im Konkreten, insbesondere der Verbalisierung von Konfliktsituationen, kann aufgrund der vorliegenden Literatur nicht beurteilt werden.

Das **Reflektieren** als metakognitive Strategie ist eine weitere Möglichkeit zur Förderung von emotionalen sozialen Kompetenzen. Übung in Metakognition kann dazu führen, dass sich die Kinder vermehrt bewusst sind, wenn sie etwas Erwünschtes oder nicht Erwünschtes machen (Escarti et al., 2010). In den untersuchten Studien wurde erstaunlich wenig zu Metakognition geforscht.

Das **Setzen von Zielen** wurde sowohl bei Escarti et al. (2010) als auch bei Samalot-Rivera und Porretta (2013) eingesetzt. Escarti et al. beschreiben, wie die Arbeit mit Zielen den Lehrpersonen hilft, ihren Unterricht besser zu strukturieren. Bei Samalot-Rivera und Porretta wurden die Ziele direkt den Kindern kommuniziert. Welche Wirkung das Setzen von Zielen auf den Erwerb von emotionalen und sozialen Fähigkeiten bei den Kindern hatte, wurde in beiden Studien nicht genannt.

Inwiefern durch **Lob** die emotionalen und sozialen Fähigkeiten gefördert werden können, kann anhand der untersuchten Studien nicht beurteilt werden. In drei Studien (Escarti et al., 2010; Grenier, 2011; Samalot-Rivera & Porretta, 2013) loben die Lehrpersonen ihre Kinder für angebrachtes Verhalten. Das Lob wird von den Kindern als erstrebenswert und ermutigend aufgefasst.

6.3.4. Handlungsmöglichkeiten SHP

In den neun analysierten Studien und Reviews konnten nur insgesamt 18 Textstellen mit direktem Bezug zu den Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gefunden werden. Sie stammen aus vier verschiedenen Dokumenten (siehe Anhang 11.3.).

Entwicklung der ganzen Schule

Das TPSR-Modell könnte laut Escarti et al. (2010, S.395) in allen Fächern gewinnbringend eingesetzt werden. Der Vorschlag, ein solches Modell in der Schule zu implementieren, könnte aufgrund der vertieften Fachkenntnisse von Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen auskommen.

Samalot-Rivera und Porretta (2013) betonen, dass Kinder mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich möglichst früh und von der ganzen Schule zu angemessenem Verhalten angehalten werden sollen. Insbesondere Sportlehrpersonen sollten konsistente Methoden zur Verhaltenssteuerung einsetzen (ebd., S.130).

Teamteaching

Der Code «Teamteaching» aus dem Kategoriensystem wurde nur in Bezug zur Studie von Grenier

(2011) angewendet. Reuker et al. (2016) haben die Studie von Grenier (2011) in ihrem Review behandelt und zitiert. Die Befunde von Grenier weisen darauf hin, dass Teamteaching eine hilfreiche Methode im integrativen Unterricht sein kann. Erfolgreiches Teamteaching werde aber erst möglich, wenn Werte in Bezug auf Lehren und Lernen geteilt werden und die Beteiligten daran glauben, dass alle Schülerinnen und Schüler integriert werden sollen (Grenier, 2011, S.95). Für fundiertere Aussagen in Bezug auf Teamteaching wäre der Beizug weiterer Studienergebnisse notwendig.

Beratung

«Als ein Ansatzpunkt zur Umsetzung gelingenden inklusiven Unterrichts wird die Förderung des Zutrauens in die eigenen Lehrkompetenzen und die Entwicklung einer positiven Einstellung diskutiert» (Reuker et al., 2016, S.96). Hier könnte die Schulische Heilpädagogin in ihrer beratenden Funktion aktiv werden.

Weitere Handlungsmöglichkeiten

In der Studie von Grenier (2011) wird klar, dass die Lehrperson mit der Zusatzausbildung in «adapted physical education» den Sportlehrpersonen hilft, die Sicht der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung wahrzunehmen. Die Schulische Heilpädagogin kann also dazu beitragen, dass die Bedürfnisse und die Sichtweise von Kindern mit Beeinträchtigungen vertreten werden, was die regulären Lehrpersonen dabei unterstützt, einen integrativen Unterricht durchzuführen.

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet, das methodische Vorgehen wird reflektiert und die Grenzen der Übertragbarkeit werden aufgezeigt. Ausserdem geht es darum, weitere Forschungsfelder zu beschreiben. Das Ableiten von Konsequenzen für die Berufspraxis ist ein zentrales Anliegen dieser Arbeit und wird im Unterkapitel 7.5 *Mögliche Konsequenzen für die persönliche Berufspraxis* behandelt.

7.1. Beantwortung der Forschungsfragen

Die Ergebnisse aus Kapitel 6.3. *Ergebnisse der Studien* werden hier diskutiert und in Bezug zur Grundlagenliteratur zu den Themen Verhaltensstörung, Integration/Inklusion und integrativem Sportunterricht gesetzt (Kapitel 2 bis 4). Die eingangs formulierten Forschungsfragen geben die Struktur dieses Kapitels vor und sollen hiermit beantwortet werden.

7.1.1. Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Erkenntnisse zur Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht der Regelklasse zeigen sich aufgrund empirischer Forschung in der aktuellen Fachliteratur?

Allgemein zeigt sich, dass der integrative Sportunterricht zwar sportspezifische Herausforderungen (zum Beispiel fehlende personelle Unterstützung (Reuker et al., 2016, S.94)) überwinden muss, sich aber im Vergleich zum normalen Unterricht auch andere Chancen ergeben.

Die vielen Gelegenheiten, emotionales und soziales Lernen anzuregen, können als Chancen bezeichnet werden. Für eine wirkungsvolle Förderung im emotionalen und sozialen Bereich braucht es genügend Zeit (García-Calvo et al., 2016; Samalot-Rivera & Porretta, 2013) und eine durch die Lehrperson erstellte günstige Lernsituation (Balderson & Sharpe, 2005; Opstoel et al., 2019; Radtke, 2018).

Die bearbeitete Literatur bietet konkrete methodisch-didaktische Empfehlungen, welche die Integration von Kindern mit externalisierendem Verhalten in den Sportunterricht erleichtern sollen (Schwarz, 2015) oder sogar allgemein ungewünschte Verhaltensweisen reduzieren können (Cothran et al., 2009; Escarti et al., 2010). Diese Empfehlungen werden im Rahmen der ersten Unterfrage (Abschnitt 7.1.2.) genauer beleuchtet.

Ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche Integration ist die Haltung der Lehrperson (Combs et al., 2010; Cothran et al., 2009; Reuker et al., 2016; Ruin et al., 2016; Tiemann, 2015). Die Wechselwirkungen zwischen der Haltung der Lehrperson und dem Verhalten der Kinder werden bei der Beantwortung der zweiten Unterfrage (Abschnitt 7.1.3.) aufgezeigt. Im vorliegenden Kontext ist die Haltung der Lehrperson verglichen mit den meisten Studien nochmals kritischer, denn Reuker et al. (2016, S.92) zeigen, dass die Vorbehalte gegenüber der Integration von Kindern mit emotionalen

Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten grösser sind, als bei Kindern mit anderen Beeinträchtigungen.

Die Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogin werden in der Fachliteratur nur selten explizit genannt, können aber abgeleitet werden. Dies wird in Abschnitt 7.1.5. besprochen.

7.1.2. Erste Unterfrage: Welche methodisch-didaktischen Faktoren können es Kindern erleichtern, von externalisierenden Verhaltensweisen abzusehen?

Die Anforderungen der Umwelt beeinflussen laut den systemischen Modellen das Verhalten der Kinder. Darum fokussiert die erste Unterfrage auf die Methodik und Didaktik des Sportunterrichts.

Combs et al. (2010, S.124) zeigen, dass Lehrpersonen in einem erfolgreichen integrativen Setting sowohl auf angepasste Lernziele als auch auf angepasste Vermittlungsformen achten. Sie antizipieren Schwierigkeiten und notieren sich Modifikationsmöglichkeiten bereits in der Lektionsvorbereitung. Sie passen ihre Methodik und Didaktik also so gut wie möglich an die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler an.

In Bezug auf die Methodenwahl kann festgestellt werden, dass kooperative Lernformen im Sportunterricht allgemein als förderlich für die Integration gelten (Combs et al., 2010; Escarti et al., 2010; Grenier, 2011; Reuker et al., 2016), jedoch nicht spezifisch in Bezug auf Kinder mit externalisierendem Verhalten untersucht wurden. In ihrer grossen Analyse des allgemeinen Unterrichts mit «schwierigen» Kindern kommt Textor zu folgendem Schluss: «Während kooperativen Lernformen brauchen die Kinder mit Verhaltensstörungen eine zusätzliche Unterstützung» (Textor, 2007, S.288 ff.). Unterrichtet eine Lehrperson allein eine Klasse mit mehreren Kindern mit externalisierendem Verhalten, wird das Bieten der Unterstützung bereits schwierig. An diesem Punkt setzt die vierte Unterfrage an und bringt die Schulische Heilpädagogin ins Spiel.

In der Fachliteratur und in mehreren Studien wird der Umgang mit Instruktionsphasen und Gruppendiskussionen im integrativen Sportunterricht besprochen. Bei diesem Thema wird in der Literatur spezifisch auf die Situation von Kindern mit externalisierendem Verhalten eingegangen, das scheint also eine Herausforderung zu sein. Escarti et al. (2010) setzen in ihrem Programm regelmässige Besprechungsfenster ein, die zu Beginn die Ziele der Lektion klären sollen und später einen Rahmen zur Selbstreflexion bieten. Dies habe einen förderlichen Einfluss auf das Verhalten von Kindern. Auch Florin (2014) und Schwarz (2015) empfehlen das Klären der Ziele zu Beginn der Lektion. Schwarz schlägt zudem vor, eine klare Strukturierung der Sitzgelegenheiten im Kreis vorzunehmen. So soll das ruhige Sitzen während den Besprechungssequenzen für Kinder mit externalisierendem Verhalten erleichtert werden. Konkret könnten Reifen, Sitzunterlage oder Langbänke benutzt werden, um klar anzuzeigen, wer wo sitzen soll.

Diskussion

Damit während der Übungsphase aufgabenbezogenes Verhalten gezeigt werden kann, müssen die Kinder die gestellte Aufgabe auch verstehen. Die Instruktion von Aufgaben ist demnach sehr wichtig für einen erfolgreichen Unterricht. Combs et al. beschreiben, wie eine Lehrperson die Lernenden mit Aufmerksamkeitsproblemen unterstützt, indem sie während Instruktionsphasen bewusst ihre Nähe sucht und ihnen so hilft, aufmerksam zu bleiben (2010, S.119). Sowohl bei Grenier (2011) als auch bei Schwarz (2015) wird mit Visualisierungen gearbeitet, um das Verstehen der Kinder zu unterstützen. Bei Cothran et al. zeigt eine Schülerin den Zusammenhang zwischen der Beziehung zur Lehrperson und der Aufmerksamkeit: Sei die Beziehung vorhanden, versuchten die Schülerinnen und Schüler bei Instruktionen besser aufzupassen und zeigten weniger ablehnendes Verhalten (2003, S.439). Florin et al. (2015, S.20) empfehlen, möglichst gut organisierte Lernarrangements einzusetzen und jeweils nur eine Differenzierungsform anzuwenden. Sie beziehen sich hier auf den allgemeinen Unterricht in integrativen Klassen mit Kindern mit externalisierendem Verhalten, Schwarz (2015) nennt aber Ähnliches und bezieht sich direkt auf den Sportunterricht. Er konkretisiert die Forderung nach *gut organisierten Lernarrangements* für die Anwendung in der Sporthalle und schlägt beispielsweise vor, die Laufwege und die Wartebereiche deutlich zu markieren, um den Kindern Struktur zu bieten. Häufig träten bei diesen Schülerinnen und Schüler Wahrnehmungsschwierigkeiten auf (Schwarz, 2015, S.165), die durch eine geschickte Strukturierung der Halle aufgefangen werden können.

Tiemann (2015) nennt ebenfalls die Sozialform und die Kommunikation als zentrale Bereiche, an denen Modifikationen vorgenommen werden sollen, wenn es um die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen geht. Die Wichtigkeit der oben beschriebenen Punkte wird also hiermit bestätigt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Einbauen von vergnügungsvollen Sequenzen im Unterricht. Die von Cothran et al. interviewten Schülerinnen und Schüler betonen, dass sie Spass haben wollen im Sportunterricht. Wenn die Lehrperson zwischendurch Aktivitäten anbietet, die sie gerne machen, dann halte sie das davon ab, durch abweichendes Verhalten sich selber zu unterhalten (2003, S.441).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es auf der methodisch-didaktischen Ebene verschiedene Möglichkeiten gibt, welche Kindern helfen, von externalisierendem Verhalten abzusehen. Die folgenden Empfehlungen werden von der Verfasserin als zentral betrachtet:

- Kommunizieren der Lektionsziele an die ganze Klasse (allenfalls zusätzlich Kommunikation individueller Ziele für einzelne Kinder) und die Überprüfung der Zielerreichung am Lektionsende
- Einen geeigneten Rahmen für Instruktionen und (Selbst-)Reflexion schaffen
- Klar strukturierte Lernarrangements einsetzen

- herausfordernde Situationen antizipieren und Möglichkeiten zur Differenzierung überlegen (insbesondere in den Bereichen Sozialform und Kommunikation)
- Unterstützung bieten durch verstärkte Präsenz (zum Beispiel während kooperativen Lernformen)
- Vergnügungsvolle Aufgaben in den Unterricht einbauen

7.1.3. Zweite Unterfrage: Inwiefern hat die Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Kindern einen Einfluss auf externalisierendes Verhalten der Kinder?

Die zweite Unterfrage basiert ebenfalls auf den Grundsätzen der systemischen Sichtweise und nimmt die Interaktion zwischen der Lehrperson und den Kindern in den Blick.

Die Interaktion zwischen der Lehrperson und einem Kind hat einen Einfluss auf das Verhalten des Kindes. Basierend auf der Fachliteratur und den analysierten Studien können folgende Wechselwirkungen beschrieben werden:

Tabelle 12: Wechselwirkungen im System Sportunterricht in Bezug auf Interaktion

<p>Die verschiedenen Eigenschaften der Lehrperson und ihres Umfelds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung mit spezifischen Inhalten zu integrativem Unterricht (Combs et al., 2010; Escarti et al., 2010; Reuker et al., 2016) - strukturelle Rahmenbedingungen und externale Ressourcen (Reuker et al., 2016) - Unterstützung durch Schulleitung und Kollegium (Combs et al., 2010; Reuker et al., 2016) - Sichtweise auf Verhaltensstörungen (Biewer, 2017; Florin et al., 2015)
<p>...beeinflussen....</p>
<p>die Haltung der Lehrperson zur Integration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz der Unterschiedlichkeit (Ruin et al., 2016) - Bereitschaft, den eigenen Unterricht anzupassen (Cothran et al., 2009) - Verständnis für die Sichtweise und Bedürfnisse der Kinder (Cothran et al., 2009)
<p>...beeinflusst...</p>
<p>die Art der Interaktion mit den Kindern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didaktisch-methodische Konzeption des Unterrichts (Combs et al., 2010; Reuker et al., 2016; Tiemann, 2015) - Erwartungen an die Kinder (Combs et al., 2010) - Umgang mit Störungen, insbesondere Umsetzen von Konsequenzen (Cothran et al., 2003, S.437; Florin et al., 2015, S.20)

- gewünschtes Verhalten vorleben (Escarti et al., 2010, S.394)

...beeinflusst...

den **Beziehungsaufbau** zu den Kindern

- Kinder sollen sich wohl fühlen im Sportunterricht (Combs et al., 2010)
- Sich Zeit nehmen und zuhören können (Greene, 2019)
- Aufmerksamkeit schenken (zBsp. durch persönliche Begrüßung der Kinder) (Cothran et al., 2003, 2009; Schwarz, 2015)

...beeinflusst...

das **Verhalten** der Kinder.

- Aufgabenbezogenes Verhalten
- Externalisierendes Verhalten
- Umgang mit emotionalen und sozialen Herausforderungen

Für die oben dargestellten Einflüsse auf das Verhalten der Kinder wurde bewusst die Bezeichnung «Wechselwirkungen» gewählt. Damit soll die systemische Sichtweise auf die vorliegende Thematik gestärkt werden. So soll deutlich werden, dass diese Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. Der Beziehungsaufbau hat einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder aber das Verhalten der Kinder prägt auch die Beziehung zur Lehrperson und so weiter.

7.1.4. Dritte Unterfrage: Inwiefern kann das Verbalisieren von Konfliktsituationen im Sportunterricht bei Kindern mit externalisierendem Verhalten ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen?

Die dritte Unterfrage bezieht sich auf die Förderung von bestimmten emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und schlägt das Verbalisieren von Konfliktsituationen als Methode vor.

Das Verbalisieren einer Konfliktsituation direkt nach dem Geschehen ist nach Alsaker (2017) und Werner (2017) nicht hilfreich, da die Beteiligten zurück in ihre Konfliktrance fallen könnten. Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt sind jedoch angebracht und sollen die Kinder dazu anleiten, die Situation selber zu reflektieren (Werner, 2017). Samalot-Rivera und Porretta (2013) kommen in ihrer Studie auch zum Schluss, dass Selbstreflexion ein wertvolles Mittel sein könnte, um unerwünschte Verhaltensweise bei Kindern nachhaltig zu verändern. Sie setzen in ihrer empirischen Forschung auf Instruktion und Rückmeldungen der Lehrpersonen und stellen fest, dass der langfristige Effekt der Intervention eher klein war.

Verbalisieren von Verhalten wird auch von der von Grenier (2011) beobachteten Lehrperson für «adapted physical education» angewendet, jedoch nicht unbedingt bezogen auf Konfliktsituationen,

sondern auf soziale Situationen im Allgemeinen. Der Erfolg des Verbalisierens kann hier nicht direkt beurteilt werden, da es nur ein Teil eines vielseitigen pädagogischen Settings war. Insgesamt kam der beobachtete Unterricht aber als Beispiel eines erfolgreichen integrativen Sportunterrichts beurteilt werden.

Allgemein ist die Förderung von emotionalen und sozialen Fähigkeiten zu empfehlen, wenn Kinder ein grösseres Bewusstsein für ihr Verhalten aufbauen und externalisierende Verhaltensweisen ablegen sollen. García-Calvo et al. (2016, S.16) kommen zum Schluss, dass der Sportunterricht geeignet ist, um positives Sozialverhalten bei den Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und zu stärken. Es stehen verschiedene Programme zur Verfügung, wobei «Teaching Personal and Social Responsibility» (TPSR) besonders erfolgversprechend ist und insbesondere für die Anwendung im Sportunterricht entwickelt wurde. TPSR hat einen positiven Einfluss auf das Konfliktlöseverhalten von Kindern und Jugendlichen (Escarti et al., 2010). Im Rahmen des TPSR-Programms werden immer wieder Gruppendiskussionen und Phasen der Selbstreflexion durchgeführt, das Verbalisieren findet also einen festen Platz in diesem Programm. Nach Schwarz (2015) ist es zur Prävention von externalisierendem Verhalten wichtig, solche Gesprächsrunden sinnvoll zu strukturieren. Er empfiehlt, den Gesprächskreis immer am gleichen Ort in der Halle zu veranstalten und eine fixe Struktur zu wählen, die Sitzplätze festlegt. Allenfalls kann auch ein Sprecherstab dabei helfen, einander zuzuhören und nur zu sprechen, wenn man selbst den Stab in der Hand hat.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Verbalisieren von Konfliktsituationen direkt im Anschluss an den Vorfall nicht zu empfehlen ist. Ein Gespräch mit einzelnen beteiligten Kindern, welches die Selbstreflexion des Kindes anregt, kann jedoch sehr hilfreich sein und bei den Kindern ein Bewusstsein für ihr Verhalten schaffen. Besonders wichtig ist, beim Abschluss des Gesprächs gemeinsam nach Verhaltensmöglichkeiten zu suchen, die in einer zukünftigen ähnlichen Situation angebracht wären.

Auch Gespräche mit der ganzen Lerngruppe können sinnvoll sein, um emotionales und soziales Lernen zu unterstützen, jedoch nicht im direkten Anschluss an einen Konflikt.

7.1.5. Vierte Unterfrage: Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Schulische Heilpädagogin in der vorliegenden Situation?

Aufgrund der Situation in der Schulpraxis im Kanton Zürich ist davon auszugehen, dass in den meisten Fällen die Klassenlehrperson das Fach Sport unterrichtet, allenfalls unterstützt durch eine Assistenz. Die Schulische Heilpädagogin ist in der Regel nicht in der Turnhalle anwesend. Die vierte Unterfrage bezieht sich auf die Möglichkeiten, als Schulische Heilpädagogin Einfluss zu nehmen, wenn übermässig externalisierende Verhaltensweisen im Sportunterricht auftreten.

Diskussion

Die Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogin lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen:

- Intervention durch Präsenz im Sportunterricht oder
- Intervention durch Beratung auf verschiedenen Ebenen.

Die beiden Kategorien sollen in der Folge genauer erläutert werden.

Combs et al. (2010, S.121) beschreiben Situationen, in denen Lehrpersonen **personelle Unterstützung** für den Sportunterricht anfordern und auch Reuker (2016, S.94) stellt fest, dass das Problem der fehlenden Unterstützung ein spezifisches Problem des Sportunterrichts ist. Nach Biewer (2017, S.80) ist die «Erleichterung und Ermöglichung von Entwicklungsprozessen» eine Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin. Da sich der Sportunterricht dazu eignet, emotionale und soziale Kompetenzen zu üben (García-Calvo et al., 2016), macht es durchaus Sinn, als Heilpädagogin mit Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht zu arbeiten. Für Kinder mit externalisierendem Verhalten können die Anforderungen in einem «normalen» Sportunterricht zudem zu hoch sein. Eine Erleichterung ist nötig und durch die Schulische Heilpädagogin umsetzbar. Dabei soll das Angebot «passgenau auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse der Lernenden» zugeschnitten werden (Reusser, 2013, S.89). Die Anwesenheit der Schulischen Heilpädagogin kommt aber im Rahmen eines Teamteachings auch den anderen Kindern zu Gute. Die Qualität des gemeinsamen Unterrichts hängt dann stark von der Kooperation zwischen den beteiligten Lehrpersonen ab (Reuker et al., 2016). Gemeinsame Werte in Bezug auf Integration sind hilfreich (Grenier, 2011) und die Rollen während dem Unterricht müssen klar definiert sein (Reuker et al., 2016).

Das zweite Feld von Handlungsmöglichkeiten bezieht sich auf die **Beratung**. Schulische Heilpädagoginnen werden während der Ausbildung darauf vorbereitet, Akteure im schulischen Umfeld zu beraten. In Bezug auf den Umgang mit Kindern mit externalisierendem Verhalten könnte eine Fachberatung mit der Lehrperson hilfreich sein, die Sport unterrichtet. Die Schulische Heilpädagogin kann dabei ihr Fachwissen im Bereich Verhaltensstörungen und integrativem Unterrichten einbringen und die Sicht der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung vertreten. Im optimalen Fall kann so das Verständnis der Lehrperson für die Situation von Kindern mit externalisierendem Verhalten verbessert werden. Die «Förderung des Zutrauens in die eigenen Lehrkompetenzen und die Entwicklung einer positiven Einstellung» (Reuker et al., 2016, S.96) sind weitere Punkte, die durch eine geschickte Beratung bei der Lehrperson angeregt werden und zu einem integrativerem Unterrichten führen könnten (ebd.).

Die Schulische Heilpädagogin kann auch in der Schulentwicklung aktiv werden. Samalot-Rivera und Porretta (2013) betonen, dass die Kinder am ehesten von ungewünschten Verhaltensweisen

wegkommen, wenn die ganze Schule zusammenarbeitet. Als mögliche Grundlage könnte die Schulsche Heilpädagogin das «Teaching Personal und Social Responsibility»-Programm vorschlagen und die Implementierung aufgleisen. Laut Escarti et al. (2010, S.395) könnte dieses Programm, wenn auch ursprünglich für den Sportunterricht entwickelt, in allen Fächern gewinnbringend eingesetzt werden.

7.2. Reflexion des methodischen Vorgehens

Im Kapitel 5 wurde das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfragen beschrieben. Hier soll nun evaluiert werden, inwiefern sich dieses Vorgehen als zielführend herausgestellt hat.

Die Suche nach relevanten Studien in verschiedenen Fachdatenbanken war aufgrund der geringen Vorkenntnisse der Verfasserin eine Herausforderung. Es war aber dennoch sinnvoll, in den Fachdatenbanken zu suchen und insbesondere auch englischsprachige Studien und Reviews miteinzubeziehen, um die Anzahl der relevanten Artikel zu vergrößern. Somit konnten die Ergebnisse breiter abgestützt werden. Beim Zusammenstellen des Literaturkorpus war die Beschaffung der Artikel eine zusätzliche Hürde. Bei der Auswahl der Artikel musste besonders darauf geachtet werden, dass es sich tatsächlich um empirische Studien oder wissenschaftliche Reviews handelt und nicht um «Ratschlag-Artikel» aus wenig qualifizierten Fachzeitschriften. Zu Beginn der Literaturrecherche war sich die Verfasserin dieser Schwierigkeit noch nicht bewusst.

Die darauffolgende qualitative Inhaltsanalyse zeigte sich im Rahmen dieser Arbeit als geeignetes Instrument, um Informationen aus Studien und Reviews systematisch zu erfassen und zu ordnen. Die Textstellen wurden, wie im Kapitel 5 beschrieben, durch die Verfasserin dieser Arbeit codiert. Das Kategoriensystem wurde durch eine Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen erarbeitet und mit der Betreuerin besprochen. Um die Codierung der Textstellen wissenschaftlich stärker absichern zu können, hätte das gleiche Material von einer weiteren Person codiert werden können. Daraus könnte man die Interkoderreliabilität ableiten (Roos & Leutwyler, 2017, S.291). Hätte die Verfasserin das Material nach einer gewissen Zeit selbst erneut codiert, hätte man ebenso die Intra-koderreliabilität bestimmen können. Beide Methoden hätten jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die computerunterstützte Auswertung mit dem MAXQDA-Programm erfüllte ihren Zweck vollends, auf eine graphische Präsentation der Ergebnisse in der Arbeit wurde jedoch verzichtet.

Die Forschungsfragen zu Beginn der Arbeit festzulegen, ist wissenschaftlich sinnvoll. Im vorliegenden Fall zeigte sich aber die Schwierigkeit, dass sich während der vertieften Bearbeitung der theoretischen Inhalte die Kenntnisse und Einschätzungen der Verfasserin änderten. Zum Beispiel wurde die

Methode des «Verbalisierens», wie sie in der dritten Unterfrage vorkommt, zunehmend unwichtiger. Die Erkenntnis, dass diese Methode kaum explizit genannt wird in der Fachliteratur, ist jedoch auch ein Hinweis und der Begriff musste etwas breiter gefasst werden. So konnten zum Schluss alle Forschungsfragen adäquat beantwortet werden.

7.3. Grenzen der Übertragbarkeit

In diesem Unterkapitel soll aufgezeigt werden, inwiefern die oben präsentierten Resultate auf die Schulpraxis im Kanton Zürich angewendet werden können.

Die erste und wichtigste Einschränkung ergibt sich aus den unterschiedlichen Schulsystemen. In dieser Arbeit wurden Studien aus Nordamerika und Europa analysiert. Es ist ungewiss, ob diese Resultate auch an Schweizer Schulen so zustande gekommen wären. In den Studien arbeiten ausschliesslich Fachlehrpersonen als Sportlehrpersonen, im Gegensatz dazu übernehmen im Kanton Zürich meistens die Klassenlehrperson den Sportunterricht. Wenn die Klassenlehrperson unterrichtet, ergeben sich andere Prämissen im Bereich der Interaktion, denn der Beziehungsaufbau zu den Kindern ist viel vertiefter als bei einer Fachlehrperson. Es ist aber auch zu beachten, dass Schweizer Klassenlehrpersonen unter Umständen keine Experten für das Fach Sport sind, was wiederum ihr Selbstkonzept und ihren Unterricht beeinflussen kann.

Eine weitere Einschränkung zeigt sich beim Inklusions- und Integrationsverständnis. In dieser Arbeit wurde auf den Begriff der Integration fokussiert, was in Kapitel 2.1. dargelegt wird. Bei der Suche nach Studien und Reviews wurden jedoch beide Begriffe miteinbezogen, um die Menge der möglichen Artikel zu erhöhen. Welches Verständnis von Inklusion oder Integration den analysierten Artikeln dann wirklich zu Grunde lag, lässt sich nur erahnen. Die Forscherinnen und Forscher definieren ihre Sichtweise kaum, was auch Reuker et al. (2016) bemängeln. Ausserdem könnte das Verständnis von Inklusion oder Integration auch länderspezifisch unterschiedlich sein. Häufig bezogen sich die Artikel auf die Integration einer bestimmten Personengruppe. Wie die Ergebnisse der Studie mit einem Fokus auf eine andere Gruppe mit Beeinträchtigung herausgekommen wären, kann nicht beurteilt werden. Bei der Diskussion der Ergebnisse musste daher genau darauf geachtet werden, ob sich die gefundenen Resultate tatsächlich auf Kinder mit Verhaltensstörungen beziehen und damit insbesondere Kinder mit externalisierendem Verhalten gemeint sind.

Länderspezifische Unterschiede könnten auch bei den Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin auftreten. Die verschiedenen Akteure in einer integrativen Schule werden nicht international einheitlich benannt und es ist daher schwieriger zu ermitteln, inwiefern sich die Forschungsergebnisse auf die Situation einer Schulischen Heilpädagogin in der Schweiz übertragen lassen.

7.4. Forschungsperspektiven

Im Zuge der Literaturrecherche erhärtete sich der Eindruck, dass sich die Fachliteratur zum inklusiven oder integrativen Sportunterricht gerne auf die Heterogenität von Menschen mit und ohne körperlichen Beeinträchtigungen konzentriert. Verhaltensstörungen werden seltener diskutiert. Es besteht Forschungsbedarf, um die Lücken im Bereich des Unterrichts mit Kindern mit emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen zu schliessen.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit sind anhand von systematischer Recherche in der Fachliteratur entstanden. Als nächster Schritt könnte eine empirische Forschung in der Praxis folgen. Spannend wäre es, den Sportunterricht von Klassen mit Kindern mit externalisierendem Verhalten zu analysieren, so wie es Florin et al. (2015) mit Mathematik- und Deutschlektionen durchgeführt haben. Die Erkenntnisse aus einer solchen Analyse könnten die oben präsentierten methodisch-didaktischen Empfehlungen bestätigen, dementieren oder neue Facetten aufdecken.

Auch in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogin wäre eine empirische Forschung in der Praxis denkbar und aufschlussreich. Es wäre spannend herauszufinden, inwiefern der Einsatz einer Schulischen Heilpädagogin in der Turnhalle den integrativen Charakter des Sportunterrichts verstärken kann und ob die emotionalen und sozialen Kompetenzen zielgerichteter gefördert werden können.

7.5. Mögliche Konsequenzen für die persönliche Berufspraxis

Die Konsequenzen für die persönliche Berufspraxis ergeben sich grundsätzlich aus der Beantwortung der Forschungsfragen. Andererseits konnte die Verfasserin bereits durch die Auseinandersetzung mit dem Thema *Integration und Verhaltensstörungen* für die einleitenden Kapitel das bestehende Wissen und die persönliche Haltung erweitern und vertiefen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verfasserin einen Wissenszuwachs verzeichnen konnte, der sich positiv auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung auswirkt.

In der Folge soll konkret auf die zukünftige Arbeitssituation der Verfasserin eingegangen werden: Die speziellen Anstellungsbedingungen an ihrem Arbeitsort ermöglichen es der Verfasserin an ausschliesslich einer Klasse zu unterrichten und dabei sowohl als Schulische Heilpädagogin als auch als Klassenlehrperson tätig zu sein. In ihrer Rolle als Klassenlehrperson wird sie auch Sportunterricht erteilen, wobei das «heilpädagogische Denken und Handeln» während diesen Lektionen natürlich nicht einfach ausgeschaltet wird. Die Verfasserin nimmt sich vor, ihren zukünftigen Sportunterricht auf einer Grundhaltung der Wertschätzung und Akzeptanz aufzubauen. Diese Haltung will sie durch ihre Aussagen und Handlungen auch den Kindern vorleben. Die Empfehlungen in Bezug auf die Methodik und Didaktik will sie als Hilfestellung nutzen, um den Sportunterricht möglichst integrativ

Diskussion

gestalten zu können.

Aufgrund der vorliegenden Resultate würde es die Verfasserin begrüßen, in der Rolle als Schulische Heilpädagogin gemeinsam mit ihrem Stellenpartner den Sportunterricht zu gestalten. Hiermit könnten die Forderungen nach personeller Unterstützung gedeckt werden und eine spezifischere Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder, so wie dies der Lehrplan 21 vorgibt, würde ermöglicht.

8. Fazit

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur erfolgreichen Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen, insbesondere mit externalisierendem Verhalten, geleistet werden. Den Umgang mit Kindern mit externalisierendem Verhalten erleben Lehrpersonen oft als belastend. In dieser Arbeit konnten im Sinne des systemischen Denkens verschiedene Faktoren aufgezeigt werden, die einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben. Sie liegen im Bereich der Methodik-Didaktik, der Interaktion zwischen Lehrperson und Lernenden und der Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen. Wichtig ist insbesondere, dass die Lehrperson sich auf die Heterogenität ihrer Schülerschaft einlassen und allen Kindern mit einer wertschätzenden Haltung begegnen.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Faktoren konnten vielfältige Handlungsansätze erarbeitet werden, wie auf die alltäglichen Herausforderungen reagiert werden kann. Diese Handlungsansätze sollen die Kompetenzen der Sportlehrpersonen erweitern und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie man einen integrativen Sportunterricht gestalten kann. Diese Resultate sind besonders relevant, da in Sportlehrmitteln kaum Unterstützung in Bezug auf herausforderndes Verhalten geboten wird. Der Rolle der Schulischen Heilpädagogin wird eine grosse Bedeutung zugemessen. Denn die Schulische Heilpädagogin ist gefragt, wenn es darum geht, das spezifische Wissen über erfolgreichen, integrativen Sportunterricht weiterzuerweitern. In ihrer beratenden Funktion bringt die Schulische Heilpädagogin die in dieser Arbeit aufgeführten Erkenntnisse und weitere fachlich fundierte Methoden ein oder setzt sie im Teamteaching gemeinsam in der Turnhalle um. Die Forderung nach mehr Heilpädagogik in der Turnhalle (Giese & Weigelt, 2017, S.38) erscheint im Kontext dieser Arbeit als sinnvoll.

Durch die präsentierten Massnahmen soll die Partizipation von Kindern mit externalisierendem Verhalten im Sportunterricht der Regelschule unterstützt werden, so dass der Sportunterricht zum positiven Erlebnis für alle Beteiligten wird und die Strafbank frei bleibt.

9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild: Polysportiver Jahreskurs, freiwilliger Schulsportkurs der Stadt Zürich, privates Bild

Abbildung 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen, (Myschker & Stein, 2018, S.56).....	10
Abbildung 2: transaktionales Entwicklungsmodell (Gasteiger-Klicpera et al., 2008, S.19).....	13
Abbildung 3: 6+1-Modell eines adaptiven Sportunterrichts (Tiemann, 2015, S.62)	23
Tabelle 1: Forschungsfragen	3
Tabelle 2: Qualitätsansprüche an eine integrative Schule nach Lienhard-Tuggener et al. (2015, S.167 ff.)	17
Tabelle 3: A Bewegungsspiele.....	28
Tabelle 4: B Sportspiele	29
Tabelle 5: C Kampfspiele.....	29
Tabelle 6: Übersicht über einige Lehrmittel für den Sportunterricht	30
Tabelle 7: Übersicht Fachdatenbanken	33
Tabelle 8: Suchbegriffe für die Suche in der Fachdatenbank mit ihrer Übersetzung auf Englisch....	34
Tabelle 9: Anzahl Treffer bei der Literaturrecherche in den Fachdatenbanken	35
Tabelle 10: Selektionskriterien für die Kategorien.....	37
Tabelle 11: Übersicht relevante Artikel.....	39
Tabelle 12: Wechselwirkungen im System Sportunterricht in Bezug auf Interaktion.....	61
Tabelle 13: Protokoll der Literaturrecherche.....	77
Tabelle 14: Kategoriensystem im Programm MAXQDA	83
Tabelle 15: Übersicht über die Anzahl codierten Textstellen aus dem Programm MAXQDA	85

10. Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.). (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (Heil- und Sonderpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer.
- Aksoy, G. K. & Gürsel, F. (2017). The Implementation of Personal and Social Responsibility Model in Physical Education Classes: An Action Research. *TED EĞİTİM VE BİLİM*, 42(191). <https://doi.org/10.15390/EB.2017.7149>
- Alsaker, F. d. (2017). *Mutig gegen Mobbing. In Kindergarten und Schule* (2., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Alstot, A. E. & Alstot, C. D. (2015). Behavior Management: Examining the Functions of Behavior. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 86(2), 22–28.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (UTB Schulpädagogik, Bd. 4754, 5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Anaby, D. R., Campbell, W. N., Missiuna, C., Shaw, S. R., Bennett, S., Khna, S. et al. (2018). Recommended practices to organize and deliver school-based services for children with disabilities: A scoping review. *Child Care Health Dev.*, (45), 15–27.
- Balderson, D. & Sharpe, T. (2005). The Effects of Personal Accountability and Personal Responsibility Instruction on Select Off-Task and Positive Social Behaviors. *Journal of Teaching in Physical Education*, 24(1), 66–87. <https://doi.org/10.1123/jtpe.24.1.66>
- Baumberger, J., Müller, U. & Lienert, S. (2018). *Basistests. Polysportive Grundausbildung für Kinder von 5 bis 10 Jahren* (3. Auflage). Horgen: Verlag Baumberger & Müller.
- Baumberger, J., Müller, U. & Nuttli, P. (2009). *Unterrichtshilfen zu Planen - Durchführen - Auswerten. Lehrbeilagen zum Lehrmittel Sporterziehung*: bm-sportverlag.ch.
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (utb-studi-e-book, Bd. 2985, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2019). *Die Schulen im Kanton Zürich. 2018/2019*. Zürich. Verfügbar unter https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/themen/zahlen-fakten/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_6/publicationitems/titel_wird_aus_dam_e_6/download.spooler.download.1562917306651.pdf/BiZH_BP_Vade19_Web.pdf
- Boban, I. & Hinz, A. (2012). Index für Inklusion – auf dem Weg zu einer Schule für alle. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (75-88). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Borlat, C. (2017). *Sportkarten 6-8 Jahre* (Unterrichtskarteien für den Fachbereich Bewegung und Sport: Kindergarten und Primarstufe, 1. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

- Buchanan, A. M., Hinton, V. & Rudisill, M. (2013). Using Positive Behavior Support in Physical Education. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 84(5), 44–50. <https://doi.org/10.1080/07303084.2013.779534>
- Campos, M. J., Ferreira, J. P. & Block, M. E. (2014). Analysing the structure, validity and reliability of the physical educators' attitude toward teaching individuals with Disabilities III - Peatid III. *Annals of Research in Sport and Physical Activity*, (5), 103–114. https://doi.org/10.14195/2182-7087_5_16
- Combs, S., Elliott, S. & Whipple, K. (2010). Elementary physical education teacher's attitudes towards the inclusion of children with special needs: A qualitative investigation. *International Journal of Special Education*, 25(1), 114–125.
- Cothran, D. J., Kulinna, P. H. & Garrahy, D. A. (2003). "This is kind of giving a secret away...": students' perspectives on effective class management. *Teaching and Teacher Education*, 19(4), 435–444. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(03\)00027-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00027-1)
- Cothran, D. J., Kulinna, P. H. & Garrahy, D. A. (2009). Attributions for and consequences of student misbehavior. *Physical Education & Sport Pedagogy*, 14(2), 155–167. <https://doi.org/10.1080/17408980701712148>
- ICD-10 (2019). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21. Broschüre Bewegung und Sport*. Verfügbar unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Fachbereich_BS.pdf
- Dietrich, A. (2018, November). *Wer lernt was und wie. Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichte Vorlesung.
- Ellinger, S. & Stein, R. (2012). Effekte inklusiver Beschulung: Forschungsstand im Förder-schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(2), 85–109.
- Ernst, K., Bucher, W., Firmin, F., Messmer, R., Stocker, R., Baumberger, J. et al. (1997-2004). *Lehrmittel Sporterziehung* [Verschiedene Auflagen]. Bern: EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale.
- Escarti, A., Gutierrez, M., Pascual, C. & Llopis, R. (2010). Implementation of the Personal and Social Responsibility Model to Improve Self-Efficacy during Physical Education Classes for Primary School Children. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 10(3), 387–402.
- Florin, M. (2014). Das Miteinander stärken. Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen ist eine zentrale Aufgabe für sonderpädagogische Fachpersonen – nicht nur bei auffälligen Kindern. *heilpädagogik aktuell*, (12).

- Florin, M., Lütolf, A. & Wyder, A. (2015). Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren. Ein Forschungsprojekt an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Zürich) zu Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensstörung. *Heilpädagogische Forschung*, 41(1), 2–22.
- Florin, M. & Matthys, M. (2019). *Der personenzentrierte Ansatz bei herausforderndem Verhalten*. Unveröffentlichte Vorlesung. Studienwoche P06.
- Folletto, J. C., Pereira, K. R. & Valentini, N. C. (2016). The effects of yoga practice in school physical education on children's motor abilities and social behavior. *International Journal of Yoga*, 9(2), 156–162. <https://doi.org/10.4103/0973-6131.183717>
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2010). 4.3 Externalisierende Störungen. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (Heil- und Sonderpädagogik, S. 129–137). Stuttgart: Kohlhammer.
- García-Calvo, T., Sánchez-Oliva, D., Leo, F. M., Amado, D. & Pulido, J. J. (2016). Effects of an intervention programme with teachers on the development of positive behaviours in Spanish physical education classes. *Physical Education & Sport Pedagogy*, 21(6), 572–588. <https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1043256>
- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (Handbuch Sonderpädagogik). Göttingen [u.a.]: Hogrefe.
- Giese, M. & Weigelt, L. (2013). Sportunterricht auf dem Weg zur Inklusion. Voraussetzungen und Bedingungen inklusiven Sportunterrichts. *sportpädagogik*, (6), 2–6.
- Giese, M. & Weigelt, L. (Hrsg.). (2017). *Inklusiver Sport- und Bewegungsunterricht. Theorie und Praxis aus Sicht der Förderschwerpunkte* (Edition Schulsport, Band 34). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Graumann, O. (2018). *Inklusion - eine unerfüllbare Vision? Eine kritische Bestandsaufnahme*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Grenier, M. A. (2011). Coteaching in physical education: a strategy for inclusive practice. *Adapted Physical Activity Quarterly : APAQ*, 28(2), 95–112.
- Hennemann, T., Ricking, H. & Huber, C. (2018). Organisationsformen inklusiver Förderung im Bereich emotional-sozialer Entwicklung. In R. Stein & T. Müller (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (Inklusion in Schule und Gesellschaft, Band 5, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage, S. 115–149). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Henninger, M. & Coleman, M. (2008). De-escalation: How to take back control in your urban physical education classes. *Strategies*, 21(3), 11–14. <https://doi.org/10.1080/08924562.2008.10590771>

- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Mit 25 Abbildungen, 6 Tabellen und 45 Übungsaufgaben* (UTB Sonderpädagogik, Bd. 2103, 4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen. Mit 11 Tabellen* (UTB Pädagogik, Sonderpädagogik, Bd. 2080, 3., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Jin, J. & Yun, J. (2013). Three Frameworks to Predict Physical Activity Behavior in Middle School Inclusive Physical Education: A Multilevel Analysis. *Adapted physical activity quarterly : APAQ*, (30), 254–270.
- Kanton Zürich. Volksschulgesetz. VSG.
- Kerr, M. M. & Valenti, M. W. (2009). Controls from Within the Classroom: Crises or Conversations? *reclaiming children and youth*, 17(4), 30–34.
- Klein, D., Kurth, A., Leineweber, H., Meier, S. & Ruin, S. (2016). Inklusiver Sportunterricht – eine fachdidaktische Perspektive. In S. Ruin, S. Meier, H. Leineweber, D. Klein & C. G. Buhren (Hrsg.), *Inklusion im Schulsport. Anregungen und Reflexionen* (Pädagogik, 1. Auflage, S. 40–50). Weinheim: Beltz.
- Kühnis, J. (2017). Zeitnutzung und Anstrengung im Sportunterricht. Befunde einer Querschnittsstudie auf der Primarstufe im Kanton Schwyz. *Swiss Sports & Exercise Medicine*, 65(3), 54–59.
- Kultusministerkonferenz. (2000). *Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.03.2000*. Bonn.
- Kurz, D. (2017). *Pädagogische Fragen zum Sport. Ausgewählte Beiträge*. Hildesheim: Arete Verlag.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Malmgren, K. W. & Causton-Theoharis, J. N. (2006). Boy in the Bubble: Effects of Paraprofessional Proximity and Other Pedagogical Decisions on the Interactions of a Student With Behavioral Disorders. *Journal of Research in Childhood Education*, 20(4), 301–312. <https://doi.org/10.1080/02568540609594569>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- McDuffie, K. A., Landrum, T. J. & Gelman, J. A. (2008). Co-Teaching and Students With Emotional and Behavioral Disorders. *Beyond Behavior*, (Winter), 11–16.
- Messmer, R. (2013). *Fachdidaktik Sport* (UTB Fachdidaktik, Bd. 3881). Bern: Haupt.

- Moen, T., Nilssen, V. & Weidemann, N. (2007). An aspect of a teacher's inclusive educational practice: scaffolding pupils through transitions. *Teachers and Teaching*, 13(3), 269–286. <https://doi.org/10.1080/13540600701299783>
- Müller, U. & Baumberger, J. (2015). *Sportheft 1.-3. Klasse* (Lehrmittel Sporterziehung, Sportheft Bd. 3, Ed. 5, 5. Auflage). Horgen: Baumberger & Müller.
- Müller, U. & Baumberger, J. (2016). *Ballkünstler. Ein Lehrmittel für das 1. bis 4. Schuljahr* (Erweiterte Neuauflage). Horgen: bm-sportverlag.
- Mutzeck, W., Pallasch, W. & Popp, K. (Hrsg.). (2007). *Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen. Grundlagen, Modelle, Praxiserfahrungen* (6. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Maßnahmen* (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). s.l.: W. Kohlhammer Verlag.
- Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., Meester, A. de, Haerens, L., van Tartwijk, J. et al. (2019). Personal and social development in physical education and sports: A review study. *European Physical Education Review*, 14(2), 1356336X1988205. <https://doi.org/10.1177/1356336X19882054>
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie - Genetik - Neuropsychologie ; mit 45 Tabellen*. Berlin: Springer.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie, Band 7, 3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2013). *Schwierige Kinder - schwierige Schule? Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler* (Beltz Pädagogik, 2., erw. und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pühse, U. (2004). *Kindliche Entwicklung und soziales Handeln im Sport* (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Band 137). Schorndorf: Hofmann.
- Radtke, S. (2018). "Heterogen war mein Kurs auch schon ohne Peter". Unterricht im Kontext von Inklusion. *SCHÜLER Wissen für Lehrer*, 110–111.
- Reuker, S., Rischke, A., Kämpfe, A., Schmitz, B., Teubert, H., Thissen, A. et al. (2016). Inklusion im Sportunterricht. *Sportwissenschaft (Sportwissenschaft)*, 46(2), 88–101. <https://doi.org/10.1007/s12662-016-0402-7>
- Reusser, K. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich. Wissenschaftlicher Bericht*. Zürich.
- Ricking, H. (2017). Inklusive Förderung im Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Kontext von Bewegung, Spiel und Sport- Einführung. In M. Giese & L. Weigelt (Hrsg.), *Inklusiver Sport- und Bewegungsunterricht. Theorie und Praxis aus Sicht der Förderschwerpunkte* (Edition Schulsport, Band 34, S. 130–153). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Ruin, S., Meier, S. & Leineweber, H. (2016). Didaktik, Leistung, Körper – Reflexionen zu grundlegenden Prämissen (inklusive) Sportunterrichts. In S. Ruin, S. Meier, H. Leineweber, D. Klein & C. G. Buhren (Hrsg.), *Inklusion im Schulsport. Anregungen und Reflexionen* (Pädagogik, 1. Auflage, S.174-197). Weinheim: Beltz.
- Samalot-Rivera, A. & Porretta, D. (2013). The influence of social skills instruction on sport and game related behaviours of students with emotional or behavioural disorders. *Physical Education & Sport Pedagogy*, 18(2), 117–132. <https://doi.org/10.1080/17408989.2011.631004>
- Schwarz, D. (2015). Auf die Strukturen kommt es an – Auf die Strukturen kommt es an - Aufbereitung einer Lernumgebung, die Verhaltensschwierigkeiten vorbeugt. In M. Giese & L. Weigelt (Hrsg.), *Inklusiver Sportunterricht in Theorie und Praxis* (Edition Schulsport, Band 27, S.165-174). Aachen: Meyer & Meyer.
- Schweizerisches Bundesparlament. (2011). *415.0 Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung. Sportförderungsgesetz, SpoFöG*.
- Stein, R. & Müller, T. (Hrsg.). (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (Inklusion in Schule und Gesellschaft, Band 5, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit "schwierigen" Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Tiemann, H. (2012). Vielfalt im Sportunterricht : Herausforderung und Bereicherung. *Sportunterricht*, 61(6), S.168-172.
- Tiemann, H. (2013). Inklusiver Sportunterricht. Ansätze und Modelle. *sportpädagogik*, (37), 47–50.
- Tiemann, H. (2015). Inklusiven Sportunterricht gestalten. didaktisch-methodische Überlegungen. In M. Giese & L. Weigelt (Hrsg.), *Inklusiver Sportunterricht in Theorie und Praxis* (Edition Schulsport, Band 27, S.53-66). Aachen: Meyer & Meyer.
- Tobler, R. (2013). Wie ernst nimmt der Bundesrat internationale Menschenrechtsverpflichtungen? *vpod bildungspolitik*, (180), 4–6.
- Werner, S. (2017). *Trainingshandbuch Konfliktmanagement. Konflikte in Schule und sozialer Arbeit angemessen lösen* (Pädagogisches Training, 2. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

11. Anhang

11.1. Protokoll Literaturrecherche

Tabelle 13: Protokoll der Literaturrecherche

Suchdatum: 15.12.2019 Einstellungen: ab 1995, «find all my search terms», Deutsch und Englisch zugelassen			
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Ergebnisse/ relevante Ergebnisse	Titel
physical education AND integration AND behavioral disorder	ERIC	3/0	
	PsycINFO	65/2	<ul style="list-style-type: none"> - Special Education in Singapore, Lim & Nam (2000) - Comparison of attitudes of teachers of physical and musical education toward inclusion of children with disabilities, Sideridis & Chandler (1996)
	PSYINDEX	17/0	
	Education Research Complete	14/4	<ul style="list-style-type: none"> - A Heart to Learn and Care? Teachers' responses toward special needs children in mainstream schools in Hong Kong. Pearson, Lo, Chui and Wong (2003) - Kuwaiti Physical Educators' Attitudes Toward Teaching Individuals with Disabilities. Arab & Lytle (2005) - Assessing Teacher Opinion on the Inclusion of Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties into Mainstream School Classes. Hind, Larkin and Dunn (2019) - Sideridis & Chandler (1996)
physical education AND inclusion AND behavioral disorder	ERIC	17/1	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluating the impact of an elementary school inclusion program with Emotional Behavioral Disorder students' reading achievement and behaviors. Wilkins (2018)
	PsycINFO	125/5	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluating the effects of positive reinforcement, instructional strategies, and negative reinforcement on problem behavior and academic performance: An experimental analysis. Schieltz (2019) - Wilkins (2018)

Anhang

			<ul style="list-style-type: none"> - Attitudes of Slovene teachers towards the inclusion of pupils with different types of special needs in primary school. Cagran & Schmidt (2011) - Progressive muscle relaxation and aggression among elementary students with emotional or behavioral disorders. Lopata (2003) - Sideridis & Chandler (1996)
	PSYINDEX	4/0	
	Education Re- search Complete	43/7	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusion of Students with Behavior Disorders in General Education Settings: Research and Measurement Issues. Simpson (2004) - Pearson, Lo, Chui and Wong (2003) - Arab & Lytle (2005) - Hind, Larkin and Dunn (2019) - Successful Inclusion Models for Students with Disabilities Require Strong Site Leadership: Autism and Behavioral Disorders Create Many Challenges for the Learning Environment. Harding (2009) - Sideridis & Chandler (1996) - An aspect of a teacher's inclusive educational practice: scaffolding pupils through transitions. Moen, Nilssen & Weidemann (2007)
physical education AND didactics AND behavioral disorder	ERIC	3/0	
	PsycINFO	27/7	<ul style="list-style-type: none"> - The influence of occupational socialisation upon a teacher's interpretation and delivery of teaching games for understanding to pupils experiencing social and emotional behavioural difficulties. O'Leary, Longmore, Medcalf (2014) - Validation of the inventory of teaching challenges for inclusive physical education: Autism spectrum disorders. Obrusnikova & Dillon (2011.1) - Challenging situations when teaching children with autism spectrum disorders in general physical education. Obrusnikova & Dillon (2011.2) - Preservice physical education teachers' attributes related to teaching a student labeled ADHD. Oh, Rizzo, So, Chung, Park & Lei (2010) - Teaching tool to reduce restraint and seclusion. Borenstein (2008) - Physical educators' beliefs about teaching children with disabilities. Obrusnikova (2008) - The effect of social skill instruction on sport and game related behaviors of children and adolescents with emotional or behavioral disorders. Samalot-Rivera (2008)

	PSYINDEX	6/0	
	Education Research Complete	7/1	- Arab & Lytle (2005)
physical education AND didactics AND behavioral disorder	ERIC	3/1	- Praise Research Trends and Future Directions: Characteristics and Teacher Training. Floress, Beschta & Meyer (2017)
	PsycINFO	30/6	- Obrusnikova & Dillon (2011.1) - Obrusnikova & Dillon (2011.2) - Oh, Rizzo, So, Chung, Park & Lei (2010) - Borenstein (2008) - Obrusnikova (2008) - Samalot-Rivera (2008)
	PSYINDEX	10/0	
	Education Research Complete	7/2	- Arab & Lytle (2005) - Moen, Nilssen & Weidemann (2007)
physical education AND interaction AND behavioral disorder AND school	ERIC	10/0	
	PsycINFO	14/3	- Assessing the association between observed school disorganization and school violence: Implications for school climate interventions. Lindstrom Johnson, Waasdorp, Cash, Debnam, Milam, Bradshaw (2017) - Samalot-Rivera (2008) - Examination of the relationship between teacher praise and opportunities for students with EBD to respond to academic requests. Sutherland, Wehby, Yoder (2002)
	PSYINDEX	2/0	
	Education Research Complete	26/2	- Harding (2009) - Agreement among physical educators, teachers and parents on children's behaviors: A multi-trait-multimethod design approach. Efstratopoulou, Janssen & Simons (2012)
physical education AND emotional social	ERIC	10/3	- Friends, Foes, and Self-Defence: Students with EBD Navigating Social Conflicts and Bullying. Pereira & Lavoie (2018)

Anhang

competences AND behavioral disorder AND school			<ul style="list-style-type: none"> - Social Skills Training in Natural Play Settings: Educating through the Physical Theory to Practice. Aljadeff-Abergel, Ayvazo, Eldar (2012) - The Influence of Social Skills Instruction on Sport and Game Related Behaviours of Students with Emotional or Behavioural Disorders. Samalot-Rivera & Porretta (2013)
	PsycINFO	7/2	<ul style="list-style-type: none"> - Samalot-Rivera (2008) - Behaviour disorders, social competence and the practice of physical activities among adolescents. Gendron, Royer, Bertrand, Potvin (2004)
	PSYINDEX	1/0	
	Education Research Complete	15/2	<ul style="list-style-type: none"> - Aljadeff-Abergel, Ayvazo, Eldar (2012) - Samalot-Rivera & Porretta (2013)
inclusive schools AND physical education AND behavioral disorder	ERIC	14/5	<ul style="list-style-type: none"> - Physical Restraint in School. Ryan & Peterson (2004) - Boy in the Bubble: Effects of Paraprofessional Proximity and Other Pedagogical Decisions on the Interactions of a Student with Behavioral Disorders. Malmgren & Causton-Theoharis (2006) - Dealing with Emotional, Behavioral and Physical Disabilities. Anjeh (2007) - Including an Autistic Middle School Child in General Physical Education: A Case Study. Jones & Block (2006) - Comparison of Pre-Service Physical Educators' Attitudes toward Individuals with Disabilities before and after Adapted Physical Course Work. Nolan, Duncan & Hatton (2000)
	PsycINFO	26/2	<ul style="list-style-type: none"> - Positive behavior support in the classroom: Facilitating behaviorally inclusive learning environments. Scatt, Park, Swain-Bradway & Landers (2007) - Establishing a descriptive database for teachers with aggressive students. Braun, Kruchner, Hartman, Overton, & Caldwell (1998)
	PSYINDEX	2/0	
	Education Research Complete	21/6	<ul style="list-style-type: none"> - Recommended practices to organize and deliver school-based services for children with disabilities: A scoping review. Anaby, Khan, Tremblay, Campbell, Missiuna, Shaw, Bennett, Kalubi-Lukusa & Camden (2019) - Teachers' democratic and efficacy beliefs and styles of coping with behavioural problems of pupils with special needs. Almog & Shechtman (2007) - Harding (2009) - Inclusion of Students With Learning, Emotional, and Behavioral Disabilities Through Strength-Based Approaches. Garwood & Ampuja (2019)

			<ul style="list-style-type: none"> - Mindset of Paraprofessionals Serving Students with Emotional and Behavioral Disorders. Garwood, Van Loan & Werts (2018) - Moen, Nilssen & Weidemann (2007)
Obrusnikova	ERIC	1/1	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusion in physical education: A review of the literature from 1995-2005. Block & Obrusnikova (2007)
disruptive behavior* AND teaching sports	ERIC	3/1	<ul style="list-style-type: none"> - De-Escalation: How to Take Back Control in Your Urban Physical Education Classes. Henninger & Coleman (2008)
	PsycINFO	5/4	<ul style="list-style-type: none"> - Managing physical education lessons: an interactional approach. Barker & Annerstedt (2016) - Social goals in urban physical education: relationships with effort and disruptive behavior. Garn, McCaughtry, Shen, Martin & Fahlman (2011) - Achievement Goals and Their Relations to Children's Disruptive Behaviors in an After-School Physical Activity Program. Agbuga, Ping Xiang, McBride (2010) - The Effects of Personal Accountability and Personal Responsibility Instruction on Select Off-Task and Positive Social Behaviors. Balderson & Sharpe (2005) > leider nicht erhältlich
	Education Research Complete	13/8	<ul style="list-style-type: none"> - Behavior Management: Examining the Functions of Behavior. Alstot & Alstot (2015) - Using Positive Behavior Support in Physical Education. Buchanan, Hinton & Rudisill (2013) - Using Visual Supports for Students with Autism in Physical Education. Fittipaldi-Wert & Mowling (2009) - Time Out and Overcorrection. Henderson, French, Fritsch & Lerner (2000) - Agbuga, Ping Xiang, McBride (2010) - Balderson & Sharpe (2005) - Barker & Annerstedt (2016) - Recommendations for Teaching Physical Education to Students with EBDs. Young (2012) > Sonderschulsetting
behavioral disorders AND relationship child teacher AND physical education	ERIC	18/3	<ul style="list-style-type: none"> - Obrusnikova & Dillon (2011.1) - Co-Teaching and Students with Emotional and Behavioral Disorders. McDuffie, Landrum & Gelman (2008) - Controls from within the Classroom: Crises or Conversations? Kerr & Valenti (2009)
Coteaching AND physical education	ERIC	1/1	<ul style="list-style-type: none"> - Coteaching in Physical Education: A Strategy for Inclusive Practice. Grenier (2011)

Anhang

physical education AND verbalize AND dispute	alle	0/0	
---	------	-----	--

11.2. Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse

Tabelle 14: Kategoriensystem im Programm MAXQDA

Methodik und Didaktik
Differenzierung und Individualisierung
Hilfestellungen geben
Individualisierung durch verschiedene Niveaus
Differenzierung mit Materialien
personelle Unterstützung (Teamteaching, Klassenassistentz)
Lektion schriftlich planen
kooperative Lernformen
Instruktionen geben
Schwierigkeiten antizipieren
Weitere
hemmende Faktoren
andere Aufgaben geben
Interaktion mit Lehrperson
Interaktion mit individuelm Kind (mit speziellen Bedürfnissen)
Interaktion mit der ganzen Klasse
Einstellung der Lehrperson
Ausbildung der Lehrperson
Argumente gegen Integration
Kooperation im Berufsfeld
Schwierigkeiten/Ängste
Erwartungen der Lehrperson an Kinder
Selbstkonzept der Lehrperson
Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen
mögliche Methoden
verbalisieren
mit Methodik und Didaktik günstige Rahmenbedingungen schaffen
Metakognition, reflektieren

Anhang

Ziele setzen
loben
Weitere
Interventionsprogramme
TPSR (Teaching personal and social responsibility)
Appropriate Sport and Game Behaviours Curriculum
Selbstbestimmungstheorie Deci und Ryan
Weitere
Handlungsmöglichkeiten SHP
Entwicklung der ganzen Schule
Teamteaching
Beratung
Weitere

11.3. Übersicht über die Anzahl codierten Textstellen pro Artikel

Tabelle 15: Übersicht über die Anzahl codierten Textstellen aus dem Programm MAXQDA

	Methodik und Didaktik	Interaktion mit Lehrperson	Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen	Handlungsmöglichkeiten SHP
Combs et al., 2010	31	63	0	0
Cothran et al., 2003	7	26	0	0
Cothran et al., 2009	5	12	0	0
Escarti et al., 2010	4	11	44	3
Garcia-Calvo et al., 2016	3	2	18	0
Grenier et al., 2011	12	24	3	7
Samalot-Rivera et al., 2013	0	0	26	3
Opstoel et al., 2019	0	0	13	0
Reuker et al., 2016	24	50	0	5
Total	86	188	104	18

Die Anzahl der codierten Textstellen wird hier nach Hauptkategorien aufgelistet. Die Unterkategorien sind dabei miteingerechnet.